

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
CÂMPUS MUZAMBINHO
Curso de Ciência da Computação**

Anderson Henrique da Silva

**CIDADÃO.AI: SISTEMA MULTI-AGENTE DE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) PARA
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A DADOS DE
TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL BRASILEIRA**

Muzambinho - MG

2025

Anderson Henrique da Silva

**Cidadão.AI: Sistema Multi-Agente de Inteligência Artificial
(IA) para Democratização do Acesso a Dados de Transparência
Governamental Brasileira**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Ciência da Computação, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Câmpus Muzambinho, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder

Muzambinho - MG

2025

COMISSÃO EXAMINADORA

**Prof^ª Dra. Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder
(Orientadora)**

Prof. Dr. Heber Rocha Moreira

Prof. Dr. Gustavo José da Silva

Muzambinho, 19 de Dezembro de 2025

“Ô pacato cidadão, te chamei a atenção

Não foi à toa, não

C'est fini la utopia, mas a guerra todo dia

Dia a dia não

E tracei a vida inteira planos tão incríveis

Tramo à luz do sol

Apoiado em poesia e em tecnologia

Agora à luz do sol

[...]

Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder

Qualquer coisa que se queira saber querer

Tudo bem, dissipação de vez em quando é *bão*

Misturar o brasileiro com alemão

Pacato cidadão, da civilização

[...]

Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios

Qualquer coisa que se suje tem que limpar

Se você não gosta dele, diga logo a verdade

Sem perder a cabeça, sem perder a amizade

[...]

Consertar o rádio e o casamento, é

Corre a felicidade no asfalto cinzento

Se abolir a escravidão do caboclo brasileiro

Numa mão educação, na outra dinheiro

[...]”

- Pacato Cidadão / Let 'Em In, Skank

Agradecimentos

Ao concluir este trabalho, reconheço que sua realização não seria possível sem o apoio, a orientação e a compreensão de diversas pessoas e instituições que contribuíram, direta ou indiretamente, para seu desenvolvimento.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, pela formação sólida e pela oportunidade de desenvolver esta pesquisa em um ambiente acadêmico que valoriza tanto o rigor técnico quanto à relevância social do conhecimento produzido. A infraestrutura, os recursos e o ambiente de aprendizado proporcionados foram fundamentais para a concretização deste trabalho.

À Professora Dra. Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder, minha orientadora, pela dedicação incansável, pela paciência pedagógica e pela orientação criteriosa que transformou desafios em oportunidades de aprendizado. Suas contribuições não se limitaram ao domínio técnico, mas estenderam-se à formação de um pensamento científico rigoroso e à compreensão da responsabilidade inerente ao trabalho acadêmico.

À Maritaca AI, pela concessão de créditos gratuitos de R\$100,00 para pesquisa acadêmica, tornando viável a utilização de modelos de linguagem de grande escala otimizados para o português brasileiro. O acesso aos modelos Sabiá 3.1 e Sabiazinho-3 foi fundamental para a implementação do sistema multi-agente proposto, demonstrando o compromisso da empresa com o avanço da pesquisa científica nacional em Inteligência Artificial.

Ao Carlos Amorim, meu companheiro e parceiro de vida, pela paciência inesgotável durante os longos períodos de dedicação a este trabalho, pelo apoio emocional nos momentos de maior pressão e pela compreensão nos incontáveis finais de semana e noites dedicados à pesquisa. Sua presença constante, seu incentivo e sua capacidade de compreender a importância deste projeto foram fundamentais para que eu pudesse manter o foco e a motivação necessários para concluir esta jornada acadêmica.

Aos colegas do curso, pelas trocas intelectuais, pelos debates enriquecedores e pelo companheirismo que tornou mais leve a trajetória acadêmica. O ambiente colaborativo de aprendizado foi essencial para o desenvolvimento das competências necessárias à realização deste trabalho.

Aos participantes voluntários dos testes de usabilidade, cuja disponibilidade e feedback sincero foram cruciais para a avaliação pragmática do sistema desenvolvido. Suas contribuições permitiram compreender as reais necessidades dos usuários e os desafios práticos da democratização do acesso à informação governamental.

À comunidade de *software* livre e aos desenvolvedores das ferramentas e frameworks utilizados neste projeto, cujo trabalho colaborativo e transparente exemplifica os valores de abertura e compartilhamento de conhecimento que inspiraram esta pesquisa.

Por fim, agradeço à minha família e a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para esta realização, seja através de uma palavra de incentivo, de uma sugestão valiosa ou simplesmente da compreensão necessária aos momentos de ausência que a dedicação acadêmica exige.

A todos, meu sincero reconhecimento e gratidão.

DA SILVA, Anderson Henrique. Cidadão.AI: Sistema Multi-Agente de Inteligência Artificial (IA) para Democratização do Acesso a Dados de Transparência Governamental Brasileira. 2025. 179f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Ciência da Computação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Câmpus Muzambinho, Muzambinho, 2025.

RESUMO

Este trabalho apresenta o Cidadão.AI, um sistema multi-agente baseado em inteligência artificial para democratizar o acesso aos dados de transparência governamental no Brasil através de interfaces conversacionais. Utilizando Design Science Research (DSR), o projeto combina processamento de linguagem natural (PLN), arquitetura multi-agente e LLMs para transformar consultas coloquiais em análises complexas sobre gastos públicos e irregularidades administrativas. O sistema integra 17 agentes especializados, cada um tendo o nome de figura histórica brasileira, responsáveis por domínios como detecção de anomalias e geração de relatórios. A arquitetura emprega FastAPI (back-end), Next.js (front-end) e RAG para integração com LLMs. A implementação demonstrou viabilidade técnica através de componentes fundamentais incluindo estrutura multi-agente, API documentada e *deployment* na nuvem. As contribuições principais são: (i) arquitetura extensível e culturalmente contextualizada; (ii) framework para agentes especializados em dados públicos; (iii) modelo DSR aplicado à tecnologia cívica; (iv) base open-source colaborativa. Os resultados indicam que a abordagem multi-agente com PLN avançado pode reduzir barreiras de acesso à informação pública, fortalecendo o controle social e participação cidadã.

Palavras-chave: Design Science Research; Machine Learning; Engenharia de Software; Processamento de Linguagem Natural; Arquitetura de Sistemas de Informação

DA SILVA, Anderson Henrique. Cidadão.AI: Sistema Multi-Agente de Inteligência Artificial (IA) para Democratização do Acesso a Dados de Transparência Governamental Brasileira. 2025. 179f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Ciência da Computação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Câmpus Muzambinho, Muzambinho, 2025.

ABSTRACT

This undergraduate thesis presents Cidadão.AI, a multi-agent system based on artificial intelligence to democratize access to government transparency data in Brazil through conversational interfaces. Using Design Science Research (DSR), the project combines natural language processing (NLP), multi-agent architecture, and LLMs to transform colloquial queries into complex analyses of public spending and administrative irregularities. The system integrates 17 specialized agents, each named after a Brazilian historical figure, responsible for domains such as anomaly detection and report generation. The architecture employs FastAPI (back-end), Next.js (front-end), and RAG for LLM integration. The implementation demonstrated technical feasibility through fundamental components including multi-agent structure, documented API, and cloud deployment. The main contributions are: (i) extensible and culturally contextualized architecture; (ii) framework for agents specialized in public data; (iii) DSR model applied to civic technology; (iv) collaborative open-source codebase. Results indicate that the multi-agent approach with advanced NLP can reduce barriers to public information access, strengthening social control and citizen participation.

Keywords: Design Science Research; Machine Learning; Software Engineering; Natural Language Processing.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1. Governo e Transparência

CGU - Controladoria-Geral da União

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

FOIA - Freedom of Information Act

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

LAI - Lei de Acesso à Informação

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OGP - Open Government Partnership

ONU - Organização das Nações Unidas

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

SIORG - Sistema de Organização e Inovação Institucional

TCU - Tribunal de Contas da União

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

2. Inteligência Artificial e Machine Learning

ACL - Agent Communication Language

ATLAS - Attention-based Task-adaptive Late-fusion with Augmented Storage

BDI - Belief-Desire-Intention

BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers

BM25 - Best Matching 25

DPR - Dense Passage Retrieval

FAISS - Facebook AI Similarity Search

FiD - Fusion-in-Decoder

FIPA - Foundation for Intelligent Physical Agents

GPT - Generative Pre-trained Transformer

GRU - Gated Recurrent Units

HMM - Hidden Markov Models

HNSW - Hierarchical Navigable Small World

LLMs - Large Language Models

LSTM - Long Short-Term Memory

MAS - Multi-Agent Systems

MCMAS - Model Checking Multi-Agent Systems

MLOps - Machine Learning Operations

NLG - Natural Language Generation

NLU - Natural Language Understanding

PLN - Processamento de Linguagem Natural

RAG - Retrieval-Augmented Generation

RNN - Recurrent Neural Networks

SHAP - SHapley Additive exPlanations

SMS - Self-Memory System

SVM - Support Vector Machine

XAI - Explainable Artificial Intelligence

3. Desenvolvimento e Tecnologia

ADR - Architecture Decision Records

API - Application Programming Interface

AOF - Append Only File

ARIA - Accessible Rich Internet Applications

AVIF - AV1 Image File Format

AWS - Amazon Web Services

CD - Continuous Deployment

CI - Continuous Integration

CORS - Cross-Origin Resource Sharing

CPU - Central Processing Unit

CSRF - Cross-Site Request Forgery

CSS - Cascading Style Sheets

CSV - Comma-Separated Values

DAG - Directed Acyclic Graph

DNS - Domain Name System

DRY - Don't Repeat Yourself

ETL - Extract, Transform, Load

HTML - HyperText Markup Language

HTTP - HyperText Transfer Protocol

JSON - JavaScript Object Notation

JWT - JSON Web Token

LOC - Lines of Code

LRU - Least Recently Used

MVP - Minimum Viable Product

OAuth - Open Authorization

OpenAPI - API specification standard

ORM - Object-Relational Mapping

PDF - Portable Document Format

PWA - Progressive Web Application

RBAC - Role-Based Access Control

REST - Representational State Transfer

RSS - Really Simple Syndication

SDK - Software Development Kit

SEO - Search Engine Optimization

SLO - Service Level Objective

SQL - Structured Query Language

SSE - Server-Sent Events

SSL - Secure Sockets Layer

SVG - Scalable Vector Graphics

TDD - Test-Driven Development

TLS - Transport Layer Security

TTL - Time To Live

UI - User Interface

UML - Unified Modeling Language

URL - Uniform Resource Locator

UX - User Experience

vCPU - Virtual Central Processing Unit

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines

WebP - Web Picture format

XML - eXtensible Markup Language

XSS - Cross-Site Scripting

4. Métricas e Avaliação

ACM - Association for Computing Machinery

DSR - Design Science Research

DSRM - Design Science Research Methodology

F1 - F1-Score

FFT - Fast Fourier Transform

FN - False Negative

FP - False Positive

HCI - Human-Computer Interaction

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

NPS - Net Promoter Score

SUS - System Usability Scale

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso

TN - True Negative

TP - True Positive

5. Padrões e Normas

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

CTL - Computation Tree Logic

EN - English

ISO - International Organization for Standardization

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

PT-BR - Português Brasileiro

6. Outros

a11y - Accessibility (numeronym for "accessibility" - a + 11 letters + y)

FAQ - Frequently Asked Questions

i18n - Internationalization (numeronym for "internationalization" - i + 18 letters + n)

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Fórmula do Mecanismo de Atenção.....	40
Figura 2 : Expressão Matemática da Arquitetura BDI.....	43
Figura 3 : Modelo Matemático Formal de RAG.....	46
Figura 4: Modelos Matemático do DPR.....	47
Figura 5: Fórmula da Teoria de Relevância em Recuperação de Informação.....	48
Figura 6 : Arquitetura do Sistema Cidadão.AI.....	86
Figura 7 : Fluxo de Dados do Sistema Cidadão.AI.....	92

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Dimensão 1 - Capacidades de Processamento de Linguagem.....	62
Tabela 2: Dimensão 2 - Arquitetura e Escalabilidade.....	62
Tabela 3: Dimensão 3 - Inteligência Analítica.....	63
Tabela 4: Dimensão 4 - Experiência do Usuário.....	63
Tabela 5: Dimensão 5 - Cobertura e Integração.....	64
Tabela 6: Comparação com Estado-da-Arte: Posicionamento do Cidadão.AI.....	143

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	19
1.1. Contextualização e Motivação.....	21
1.2. Problemática e Justificativa.....	25
1.3. Objetivos.....	28
1.3.1. Objetivo Geral.....	28
1.3.2. Objetivos Específicos.....	28
1.4. Contribuições Esperadas.....	30
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	33
2.1. Transparência Governamental e Dados Abertos.....	33
2.1.1. Conceitos e Princípios.....	33
2.1.2. Legislação Brasileira.....	34
2.1.3. Desafios na Implementação.....	36
2.1.4. Contexto Internacional: ODS e Open Government Partnership.....	37
2.2. Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural.....	39
2.2.1. Evolução dos LLMs (Large Language Models).....	39
2.2.2. Arquiteturas Multi-Agente.....	42
2.2.3. RAG (Retrieval-Augmented Generation).....	45
2.3. Design Science Research (DSR).....	49
2.3.1. Fundamentos Teóricos.....	49
2.3.2. Processo DSRM.....	51
2.3.3. Diretrizes para Pesquisa DSR.....	54
2.4. Trabalhos Relacionados.....	56
2.4.1. Plataformas de Transparência Existentes.....	56
2.4.2. Sistemas Multi-Agente em Governo.....	59
2.4.3. Análise Comparativa.....	62
3. METODOLOGIA.....	66
3.1. Caracterização da Pesquisa.....	66

3.2. Design Science Research Methodology (DSRM).....	67
3.2.1. Identificação do Problema e Motivação.....	68
3.2.2 Definição dos Objetivos da Solução.....	69
3.2.3. Design e Desenvolvimento.....	70
3.2.4. Demonstração.....	72
3.2.5. Avaliação.....	74
3.2.6. Comunicação.....	76
3.3. Artefatos Desenvolvidos.....	78
3.4. Métodos de Avaliação.....	79
3.5. Considerações Éticas.....	81
4. DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO.AI.....	84
4.1. Arquitetura do Sistema.....	84
4.1.1. Visão Geral da Arquitetura.....	84
4.1.2. Componentes Principais.....	86
4.1.3. Fluxo de Dados.....	89
4.2. Sistema Multi-Agente.....	93
4.2.1. Design dos Agentes Especializados.....	93
4.2.2. Protocolo de Comunicação entre Agentes.....	100
4.2.3. Sistema de Memória Multi-Camada.....	102
4.2.4. Mecanismos de Auto-Reflexão.....	105
4.3. Implementação Técnica.....	108
4.3.1. Stack Tecnológico.....	108
4.3.2. Infraestrutura e DevOps.....	113
4.3.3. Segurança e Autenticação.....	115
4.3.4. Monitoramento e Observabilidade.....	118
4.4. Interface e Experiência do Usuário.....	120
4.5. Integração com Dados Governamentais.....	122
4.5.1. APIs Brasileiras de Transparência.....	125
4.5.2. Pipeline de Processamento de Dados Abertos.....	129

4.5.3. Qualidade e Validação de Dados.....	132
5. AVALIAÇÃO E RESULTADOS.....	136
5.1. Estratégia de Avaliação.....	136
5.2. Avaliação Técnica.....	137
5.3. Avaliação Funcional.....	139
5.4. Avaliação Pragmática.....	141
5.5. Discussão dos Resultados.....	142
6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS.....	145
6.1. Síntese das Contribuições.....	145
6.2. Objetivos Alcançados.....	147
6.3. Limitações da Pesquisa.....	149
6.4. Trabalhos Futuros.....	149
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	153
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	157

1. INTRODUÇÃO

A transparência governamental constitui um dos pilares fundamentais das democracias contemporâneas já consolidadas, representando não apenas um direito constitucional assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, mas também um mecanismo essencial para o fortalecimento da *accountability*¹ e do controle social sobre a gestão pública (MICHENER; BERSCH, 2011).

Apesar dos avanços normativos e da crescente disponibilização de dados em portais de transparência, persiste um paradoxo fundamental: o volume massivo de informações disponibilizadas, frequentemente em formatos técnicos e fragmentados, cria barreiras significativas para o cidadão comum exercer efetivamente seu direito à informação (FOX, 2007).

Esta complexidade técnica manifesta-se de múltiplas formas: dados dispersos em diferentes portais e sistemas, utilização de linguagem burocrática e termos técnicos, ausência de mecanismos de busca intuitivos, falta de contextualização das informações, e necessidade de conhecimentos especializados para interpretação dos dados (POSSAMAI; GONZATTI, 2020). Tais barreiras transformam a transparência formal em uma opacidade prática, limitando severamente o potencial democratizante das políticas de dados abertos (JANSSEN; CHARALABIDIS; ZUIDERWIJK, 2012).

Paralelamente, os avanços recentes em Inteligência Artificial (IA), particularmente no campo do Processamento de Linguagem Natural (PLN) e dos Large Language Models (LLMs), apresentam oportunidades sem precedentes para superar essas barreiras (BROWN et

¹ O termo *accountability*, amplamente utilizado na literatura sobre transparência e governança, não possui tradução direta satisfatória para o português brasileiro. Embora frequentemente traduzido como "prestação de contas" ou "responsabilização", estas traduções capturam apenas parcialmente seu significado. *Accountability* engloba três dimensões interdependentes: (i) *answerability* - a obrigação de informar e explicar ações e decisões; (ii) *responsibility* - a assunção de responsabilidade pelos atos; e (iii) *enforcement* - a possibilidade de sanção ou consequências pelo descumprimento (SCHEDLER, 1999). Pinho e Sacramento (2009) argumentam que a ausência de um termo equivalente em português reflete não apenas uma lacuna linguística, mas também cultural e institucional, indicando o estágio ainda incipiente destes mecanismos em nossa tradição administrativa. O conceito transcende a mera prestação de contas contábil, abrangendo a responsividade do poder público às demandas cidadãs e a existência de mecanismos efetivos de controle e sanção. Por esta razão, optou-se por manter o termo em inglês ao longo deste trabalho, em itálico, reconhecendo que tentativas de tradução reduziriam a complexidade semântica do conceito. Esta escolha alinha-se com a prática acadêmica consolidada na área de Administração Pública e Ciência Política brasileiras (CAMPOS, 1990; ABRUCIO; LOUREIRO, 2004).

al., 2020). A descoberta de leis de escalonamento para modelos de linguagem neural demonstrou que o desempenho desses sistemas melhora de forma previsível com o aumento de parâmetros, dados e capacidade computacional, abrindo caminho para modelos cada vez mais capazes (KAPLAN et al., 2020).

A capacidade desses modelos de compreender consultas em linguagem natural e processar grandes volumes de dados não estruturados representa um avanço fundamental para interfaces de acesso à informação pública (VASWANI et al., 2017). Entretanto, a natureza distribuída e heterogênea dos dados de transparência governamental – dispersos entre múltiplos portais, formatos e níveis de governo – impõe desafios que transcendem o processamento linguístico isolado.

Neste contexto, a arquitetura de sistemas multi-agente emerge como complemento necessário aos LLMs, permitindo a orquestração de capacidades especializadas (WOOLDRIDGE, 2009). Enquanto modelos de linguagem se destacam em compreensão e geração textual, agentes especializados podem gerenciar aspectos críticos como: sincronização de fontes de dados díspares, manutenção de consistência temporal, validação cruzada de informações e adaptação a mudanças estruturais nos portais governamentais. Essa divisão de responsabilidades permite que cada componente opere em seu domínio de máxima eficiência – LLMs para interação natural, agentes especializados para tarefas computacionais específicas (RUSSELL; NORVIG, 2021).

O presente trabalho propõe o desenvolvimento do Cidadão.AI, um sistema multi-agente baseado em inteligência artificial que visa democratizar o acesso aos dados de transparência governamental brasileira. Através da integração entre técnicas avançadas de PLN, arquitetura multi-agente (MAS) e interfaces conversacionais intuitivas, o sistema busca transformar a maneira como cidadãos interagem com dados públicos, permitindo que consultas em linguagem coloquial sejam traduzidas em análises complexas sobre gastos públicos, contratos governamentais e possíveis irregularidades administrativas.

A relevância desta pesquisa fundamenta-se em três pilares principais. Primeiro, o impacto social potencial de empoderar cidadãos com ferramentas efetivas de controle social pode contribuir significativamente para o fortalecimento da democracia participativa (FILGUEIRAS, 2011). Segundo, a maturidade tecnológica atual dos sistemas de IA torna viável o desenvolvimento de soluções que eram impraticáveis há poucos anos

(GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). Terceiro, a carência de pesquisas que integrem Design Science Research, sistemas multi-agente e transparência governamental no contexto brasileiro representa uma lacuna acadêmica que este trabalho busca preencher (HEVNER et al., 2004).

1.1. Contextualização e Motivação

A transparência governamental emerge como princípio fundamental das democracias consolidadas, representando não apenas um ideal normativo, mas uma condição essencial para o exercício efetivo da cidadania e o fortalecimento das instituições democráticas (MICHENER; BERSCH, 2011). No contexto brasileiro, este princípio encontra respaldo constitucional no artigo 5º, inciso XXXIII, e no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que estabelecem o direito fundamental de acesso à informação e o princípio da publicidade como norteador da administração pública (BRASIL, 1988).

A trajetória histórica da transparência pública no Brasil revela avanços significativos nas últimas décadas. A promulgação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) representou um marco divisor, estabelecendo procedimentos e prazos para que órgãos públicos forneçam informações aos cidadãos, invertendo a lógica do sigilo para estabelecer a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção (BRASIL, 2011). Este avanço normativo foi acompanhado pela criação de portais de transparência, sistemas de dados abertos e mecanismos de prestação de contas que, em tese, deveriam facilitar o controle social sobre a gestão pública (CGU, 2019).

Entretanto, a mera disponibilização de dados não tem sido suficiente para garantir transparência efetiva. Estudos empíricos demonstram que menos de 5% da população brasileira já utilizou portais de transparência governamental, evidenciando uma lacuna profunda entre a oferta formal de informações e sua apropriação social (POSSAMAI; GONZATTI, 2020). Este fenômeno, que Fox (2007) denomina "transparência opaca", caracteriza-se pela disponibilização de informações em formatos e linguagens que, paradoxalmente, dificultam ou impossibilitam sua compreensão pelo cidadão comum.

O contexto internacional reforça a relevância desta problemática. O Brasil, como membro fundador da Open Government Partnership (OGP) desde 2011, assumiu

compromissos específicos de promover governança aberta, incluindo o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que facilitem o acesso cidadão à informação pública (OGP, 2011). Adicionalmente, a Agenda 2030 das Nações Unidas, através do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, estabelece metas claras relacionadas à construção de instituições eficazes, responsáveis e transparentes (meta 16.6) e à garantia de acesso público à informação (meta 16.10), posicionando a transparência como elemento crucial para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015).

A revolução digital do século XXI, caracterizada por Castells (2010) como a transição para uma "sociedade em rede" baseada em fluxos informacionais, criou um paradoxo fundamental: enquanto multiplicou exponencialmente o volume de dados disponíveis, também ampliou as barreiras técnicas e cognitivas para seu acesso efetivo. Portais governamentais disponibilizam terabytes de informações em formatos diversos – planilhas, APIs, documentos PDF, bases de dados relacionais, criando o que Janssen, Charalabidis e Zuiderwijk (2012) caracterizam como "dilúvio de dados" (data deluge). Esta abundância, sem ferramentas adequadas de processamento e interpretação, transforma-se em ruído informacional que aliena ao invés de empoderar.

Esta complexidade dos portais de transparência pode ser analisada através da crítica habermasiana à racionalidade instrumental. Em "Técnica e Ciência como "Ideologia"", Habermas (2014) argumenta que a técnica moderna transcende seu papel de meio para tornar-se forma de legitimação, despolitizando questões que deveriam ser objeto de deliberação pública. Dados governamentais disponibilizados em formatos que exigem expertise especializada — APIs, planilhas complexas, linguagem burocrática — exemplificam esta dinâmica: a aparente neutralidade técnica obscurece o fato de que a inacessibilidade funciona como mecanismo de exclusão democrática. O Cidadão.AI propõe-se como contra-dispositivo que mobiliza racionalidade técnica (processamento de linguagem natural, sistemas multi-agente) a serviço da racionalidade comunicativa, restabelecendo condições para que cidadãos participem do debate sobre gestão pública em posição de simetria informacional.

A complexidade técnica manifesta-se em múltiplas dimensões. Primeiro, a fragmentação dos dados em centenas de portais e sistemas não integrados força usuários a navegar por labirintos digitais com interfaces, estruturas e formatos heterogêneos (ZUIDERWIJK et al., 2021). Segundo, a linguagem utilizada – repleta de termos técnicos,

burocráticos e jurídicos – cria barreiras cognitivas intransponíveis para cidadãos sem formação especializada (MIRANDA, 2022). Terceiro, a ausência de contextualização e ferramentas analíticas impede que dados brutos sejam transformados em informações acionáveis (VERHULST; YOUNG, 2017).

Paralelamente a estes desafios, avanços extraordinários em Inteligência Artificial, particularmente no campo do Processamento de Linguagem Natural (PLN), abriram possibilidades sem precedentes. O desenvolvimento de arquiteturas *transformer* por Vaswani et al. (2017) revolucionou a capacidade de máquinas compreenderem e gerarem linguagem humana. Modelos de linguagem de grande escala (Large Language Models - LLMs), como GPT-3 (BROWN et al., 2020) e BERT (DEVLIN et al., 2018), demonstraram capacidades surpreendentes de compreensão contextual, raciocínio e geração de texto.

No contexto brasileiro, o desenvolvimento de modelos específicos para o português, como o BERTimbau (SOUZA; NOGUEIRA; LOTUFO, 2020) e o Sabiá (PIRES et al., 2023), criou as condições técnicas para o processamento eficaz de consultas em nossa língua, considerando suas particularidades sintáticas e semânticas. Estas tecnologias, combinadas com avanços em sistemas multi-agente (WOOLDRIDGE, 2009) e técnicas de Retrieval-Augmented Generation - RAG (LEWIS et al., 2020), tornam viável o desenvolvimento de sistemas capazes de mediar a complexidade dos dados governamentais.

A motivação para o desenvolvimento do Cidadão.AI emerge desta convergência única de necessidades sociais prementes e possibilidades tecnológicas emergentes. O sistema proposto não representa apenas uma solução técnica, mas uma resposta a um imperativo democrático: tornar efetivo o direito constitucional de acesso à informação, transformando dados opacos em conhecimento acessível. Ao permitir que cidadãos formulem perguntas em linguagem natural – "Quanto minha cidade gastou com merenda escolar este ano?" ou "Existem contratos suspeitos na secretaria de saúde?" – e recebam respostas contextualizadas e compreensíveis, o Cidadão.AI busca democratizar ferramentas antes restritas a especialistas.

A urgência desta iniciativa é amplificada pelo contexto contemporâneo de desinformação e erosão da confiança nas instituições democráticas. Em uma era onde notícias falsas propagam-se viralmente e teorias conspiratórias ganham adeptos, o acesso direto e simplificado a dados oficiais torna-se um antídoto essencial (WARDLE; DERAKHSHAN, 2017).

Neste sentido, a visão delineada por Amodei (2024) sobre o potencial transformador da IA na próxima década torna-se particularmente relevante. Em seu ensaio 'Machines of Loving Grace', o autor propõe que sistemas de IA adequadamente desenvolvidos poderão comprimir décadas de progresso em poucos anos, especialmente em áreas como análise de dados complexos e democratização do acesso à informação. Esta perspectiva reforça a importância de desenvolver ferramentas como o Cidadão.AI, que podem catalisar transformações sociais positivas ao tornar o conhecimento especializado acessível a todos os cidadãos.

O potencial transformador desta abordagem estende-se a múltiplos atores sociais. Jornalistas investigativos poderão realizar análises complexas sem depender de programadores ou cientistas de dados (TRÄSEL, 2014). Organizações da sociedade civil, frequentemente limitadas por recursos técnicos escassos, ganharão capacidade analítica para fundamentar suas demandas e denúncias (GOMES; AMORIM; ALMADA, 2018). Pesquisadores acadêmicos terão acesso facilitado a dados para estudos sobre políticas públicas, eficiência governamental e padrões de gastos (PINHO, 2008).

A dimensão educacional também merece destaque. Ao interagir com o Cidadão.AI, usuários desenvolvem gradualmente letramento em dados públicos, compreendendo estruturas orçamentárias, processos licitatórios e mecanismos de controle. Esta aprendizagem, mediada por tecnologia, pode contribuir para formar uma geração de cidadãos mais capacitados para o exercício do controle social (GOMES, 2016).

Do ponto de vista acadêmico, esta pesquisa situa-se na fronteira entre Ciência da Computação, Administração Pública e Ciências Sociais Aplicadas. A aplicação da metodologia Design Science Research (HEVNER et al., 2004; PEFFERS et al., 2007) no desenvolvimento de um sistema de IA para transparência governamental representa uma contribuição original, expandindo o conhecimento sobre como artefatos tecnológicos podem ser projetados para promover valores democráticos. A documentação rigorosa do processo de design, implementação e avaliação fornecerá insights valiosos para pesquisadores interessados na intersecção entre tecnologia e democracia.

A escolha por uma arquitetura multi-agente reflete a complexidade inerente ao domínio governamental. Diferentes agentes especializados – investigador, detector de anomalias, analista, comunicador – espelham a divisão de trabalho necessária para processar a

heterogeneidade dos dados públicos. Esta abordagem, fundamentada em décadas de pesquisa em sistemas distribuídos e inteligência artificial (RUSSELL; NORVIG, 2021), oferece flexibilidade, escalabilidade e robustez superiores a soluções monolíticas.

A tecnologia, por si só, não resolve problemas políticos e sociais profundos. Contudo, quando desenvolvida com rigor metodológico e compromisso ético, pode servir como catalisador para mudanças positivas. O sistema proposto busca ser uma ferramenta de empoderamento cidadão, reduzindo assimetrias informacionais e fortalecendo os mecanismos de *accountability* que sustentam a democracia. Em última análise, o Cidadão.AI representa uma aposta na capacidade da tecnologia de servir ao bem comum, transformando a promessa constitucional de transparência em realidade tangível para todos os brasileiros.

1.2. Problemática e Justificativa

A problemática central desta pesquisa reside na contradição fundamental entre a crescente disponibilização de dados públicos pelo governo brasileiro e a persistente incapacidade da maioria dos cidadãos em acessar e utilizar efetivamente essas informações. Conforme apontado por McGee e Gaventa (2011), a simples disponibilização de dados, sem o desenvolvimento paralelo de capacidades para seu uso efetivo, resulta em impacto limitado sobre os mecanismos de *accountability* e participação cidadã.

O diagnóstico realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU, 2019) revela que menos de 5% da população brasileira já utilizou os portais de transparência governamental, evidenciando uma lacuna crítica entre o direito formal de acesso à informação e sua efetivação prática. Esta disparidade é particularmente preocupante considerando que a Lei de Acesso à Informação (LAI) está em vigor desde 2011, demonstrando que o problema não é meramente temporal, mas estrutural.

As barreiras identificadas para o acesso efetivo aos dados públicos são múltiplas e inter-relacionadas. Primeiramente, existe uma barreira técnica significativa, caracterizada pela fragmentação dos dados em múltiplos portais e sistemas não integrados. Conforme documentado por Janssen, Charalabidis e Zuiderwijk (2012), esta fragmentação força os usuários a navegar por diferentes plataformas com interfaces, formatos e estruturas de dados

heterogêneas, criando uma complexidade que desencoraja até mesmo usuários tecnicamente proficientes.

Segundo Possamai, Gonzatti, (2020), persiste uma barreira cognitiva relacionada à linguagem e formato de apresentação dos dados. Além disso, a apresentação de dados em formatos técnicos como planilhas complexas, arquivos CSV não estruturados e APIs que requerem conhecimento de programação exclui automaticamente a grande maioria da população.

Uma terceira barreira, de natureza contextual, refere-se à ausência de análises comparativas e contextualizações que permitam aos cidadãos interpretar o significado dos dados. Verhulst e Young (2017) argumentam que dados brutos, sem contextualização adequada, podem ser não apenas inúteis, mas potencialmente prejudiciais, levando a interpretações errôneas e conclusões equivocadas sobre a gestão pública.

A quarta barreira identificada é de natureza institucional. Conforme apontado por Filgueiras (2011), existe uma resistência cultural dentro das organizações públicas em promover transparência ativa real, resultando em práticas de "transparência opaca" – onde dados são tecnicamente disponibilizados, mas de forma que dificulta ou impossibilita seu uso efetivo.

Esta problemática é agravada pelo contexto específico brasileiro, onde a desigualdade digital e educacional amplifica as barreiras existentes. Dados do IBGE (2021) indicam que 28% dos domicílios brasileiros ainda não possuem acesso à internet, e entre aqueles que possuem, há significativas disparidades em termos de qualidade de conexão e habilidades digitais. Isso significa que soluções puramente técnicas, que não considerem estas limitações contextuais, tendem a perpetuar ou mesmo ampliar as desigualdades existentes no acesso à informação pública.

A relevância internacional desta problemática é evidenciada pelos compromissos assumidos pelo Brasil junto à *Open Government Partnership* (OGP) desde sua fundação em 2011. O país comprometeu-se a promover não apenas a disponibilização de dados, mas sua efetiva utilização pela sociedade civil. Adicionalmente, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16 da Agenda 2030 da ONU estabelece metas específicas relacionadas ao acesso público à informação (meta 16.10) e ao desenvolvimento de instituições eficazes,

responsáveis e transparentes (meta 16.6), reforçando a urgência de soluções inovadoras nesta área.

A justificativa para o desenvolvimento do Cidadão.AI fundamenta-se na convergência de três fatores principais:

Justificativa Social: A democratização efetiva do acesso à informação pública é essencial para o fortalecimento da democracia participativa e do controle social sobre a gestão pública. Como argumentam Pinho e Sacramento (2009), a *accountability* representa um pilar fundamental da governança democrática, dependendo criticamente da capacidade dos indivíduos de acessar e compreender informações sobre a atuação governamental. O Cidadão.AI propõe-se a ser uma ferramenta de empoderamento cidadão, reduzindo drasticamente as barreiras técnicas e cognitivas que impedem o exercício efetivo deste direito fundamental.

Justificativa Tecnológica: Os avanços recentes em Inteligência Artificial, particularmente no campo do Processamento de Linguagem Natural (PLN), criaram oportunidades sem precedentes para superar as barreiras identificadas. O desenvolvimento de *Large Language Models* (LLMs) como GPT-3 (BROWN et al., 2020) e BERT (DEVLIN et al., 2018), bem como a disponibilidade de modelos específicos para o português brasileiro como o BERTimbau (SOUZA; NOGUEIRA; LOTUFO, 2020) e Sabiá (PIRES et al., 2023), tornam tecnicamente viável o desenvolvimento de sistemas capazes de compreender consultas em linguagem natural e processar grandes volumes de dados não estruturados. Adicionalmente, a maturidade das arquiteturas de sistemas multi-agente (WOOLDRIDGE, 2009) oferece um paradigma adequado para lidar com a complexidade e heterogeneidade dos dados governamentais. As leis de escalonamento identificadas por Kaplan et al. (2020) sugerem que esses sistemas continuarão evoluindo rapidamente, tornando ainda mais crítico o desenvolvimento de aplicações que aproveitem essas capacidades para fins sociais.

Justificativa Acadêmica: Do ponto de vista acadêmico, esta pesquisa preenche uma lacuna significativa na literatura ao aplicar a metodologia Design Science Research (HEVNER et al., 2004) no desenvolvimento de um sistema multi-agente para transparência governamental no contexto brasileiro. A intersecção entre sistemas de informação, inteligência artificial e administração pública permanece pouco explorada na literatura nacional, especialmente com foco em soluções práticas e aplicáveis. Ademais, a pesquisa

contribui para o avanço do conhecimento sobre como tecnologias emergentes podem ser aplicadas para fortalecer instituições democráticas e promover justiça social.

A urgência desta pesquisa é ainda amplificada pelo contexto atual de crescente desconfiança nas instituições públicas e proliferação de desinformação. Um sistema que permita aos cidadãos verificar diretamente dados sobre gastos públicos e ações governamentais pode servir como antídoto importante contra narrativas falsas e teorias conspiratórias, fortalecendo o tecido democrático através do acesso direto a dados verificáveis, densificando o conceito de cidadania para além de sua previsão formal.

1.3. Objetivos

Os objetivos desta pesquisa foram estruturados de forma a solucionar sistematicamente a problemática identificada, propondo o desenvolvimento de uma solução tecnológica que seja ao mesmo tempo rigorosa do ponto de vista acadêmico e aplicável no contexto real da transparência governamental brasileira.

1.3.1. Objetivo Geral

Projetar e lançar a versão 1.0 de um sistema de informação com IA multi-agente, denominado Cidadão.AI, a fim de democratizar o acesso aos dados de transparência governamental brasileira através do processamento de consultas em linguagem natural e da geração de análises compreensíveis para o cidadão, seguindo a metodologia Design Science Research proposta por Peffers et al. (2007).

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Projetar uma arquitetura multi-agente que integre diferentes fontes de dados governamentais e permita o processamento distribuído e especializado de consultas sobre transparência pública, baseando-se nos princípios de sistemas multi-agente estabelecidos por

Wooldridge (2009) e nas diretrizes de design de sistemas distribuídos de Bass, Clements e Kazman (2021);

2. Implementar agentes especializados para tarefas específicas no domínio de transparência governamental, incluindo: (i) agente investigador para análise de contratos e licitações; (ii) agente detector de anomalias para identificação de padrões suspeitos em gastos públicos; (iii) agente analista para processamento de séries temporais e comparações; e (iv) agente comunicador para geração de relatórios em linguagem natural, utilizando técnicas de machine learning documentadas por Chandola, Banerjee e Kumar (2009);

3. Desenvolver mecanismos de PLN (processamento de linguagem natural) que permitam a tradução de consultas em linguagem coloquial para análises estruturais nos sistemas governamentais, aplicando modelos de linguagem pré-treinados específicos para o português brasileiro, como BERTimbau (SOUZA; NOGUEIRA; LOTUFO, 2020) e Sabiá (PIRES et al., 2023) e técnicas de fine-tuning para o domínio de transparência pública;

4. Criar algoritmos de detecção de anomalias adaptados especificamente ao contexto de dados públicos brasileiros, incorporando técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina, incluindo *Isolation Forest* (LIU; TING; ZHOU, 2008), *One-Class SVM* (SCHÖLKOPF et al., 2001) e redes neurais profundas do tipo *autoencoder* (SCHREYER et al., 2017), considerando as particularidades dos padrões de gastos e contratações públicas no Brasil;

5. Implementar um sistema de memória multi-camada que permita aos agentes aprender com interações anteriores e melhorar progressivamente suas análises, incorporando memória episódica para casos específicos, memória semântica para conhecimento geral do domínio, e memória de trabalho para processamento de consultas complexas;

6. Desenvolver uma *interface web* intuitiva e acessível que facilite a interação dos cidadãos com o sistema, seguindo princípios de usabilidade estabelecidos por Nielsen (1993) e diretrizes de acessibilidade, garantindo que o sistema seja utilizável por pessoas com diferentes níveis de letramento digital;

7. Integrar o sistema com as principais APIs de transparência governamental brasileira, inicialmente com a do Portal da Transparência Federal e eventualmente a conexão com portais federais, estaduais e municipais, implementando mecanismos de cache,

tratamento de erros e atualização incremental de dados, conforme padrões de integração de sistemas estabelecidos por Hohpe e Woolf (2003);

8. Propor a avaliação da eficácia do sistema através de uma abordagem multimétodo que inclua: (i) métricas técnicas de desempenho (latência, *throughput* (vazão), disponibilidade); (ii) métricas de qualidade da informação (precisão, completude, atualidade); (iii) métricas de usabilidade através do *System Usability Scale* - SUS (BROOKE, 1996); e (iv) avaliação de impacto através de estudos de caso com usuários reais;

9. Documentar rigorosamente o processo de desenvolvimento seguindo as diretrizes da metodologia Design Science Research estabelecidas por Hevner et al. (2004), incluindo a documentação de decisões de design, justificativas para escolhas tecnológicas, e lições aprendidas durante o processo de desenvolvimento;

10. Desenvolver documentação e materiais de treinamento que facilitem a manutenção e possível ampliação e melhoria do código-fonte baseado na cooperação da comunidade de software livre brasileira; possível parcerias com laboratórios de software como LabSoft do IFSULDEMINAS, StartUps de inovação e pesquisa em IA, etc. Continuação como eventual trabalho de mestrado acadêmico.

1.4. Contribuições Esperadas

As contribuições esperadas desta pesquisa abrangem dimensões teóricas, práticas e sociais, sendo potencializadas pela decisão de liberar o código-fonte como software livre após a defesa da monografia, garantindo sustentabilidade e impacto duradouro do projeto.

Do ponto de vista teórico, esta pesquisa avança o estado da arte ao demonstrar a aplicação prática da metodologia Design Science Research no desenvolvimento de sistemas de IA para fins sociais, expandindo os trabalhos seminais de Hevner et al. (2004) e Peffers et al. (2007). A documentação de desafios específicos do processamento de linguagem natural em português brasileiro no domínio governamental contribui para a literatura iniciada por Souza, Nogueira e Lotufo (2020), oferecendo datasets anotados, padrões linguísticos identificados e técnicas de fine-tuning que poderão beneficiar pesquisas futuras em PLN lusófono.

As contribuições práticas materializam-se primariamente no sistema Cidadão.AI versão 1.0, uma ferramenta que transforma consultas em linguagem natural em análises complexas sobre dados públicos. A arquitetura multi-agente desenvolvida, com agentes especializados em investigação, detecção de anomalias, análise e comunicação, oferece um modelo de referência para sistemas similares. Os algoritmos implementados consideram peculiaridades brasileiras como sazonalidade orçamentária, padrões de contratação emergencial e especificidades legais, podendo ser reutilizados por órgãos de controle e pesquisadores.

No âmbito social, o impacto esperado é multidimensional. Para cidadãos comuns, o sistema elimina barreiras técnicas que historicamente limitaram o exercício do controle social. Jornalistas investigativos ganham uma ferramenta poderosa para identificar padrões suspeitos e cruzar dados de múltiplas fontes sem depender de programadores. Organizações da sociedade civil, frequentemente excluídas de análises técnicas por limitações de recursos, obtêm capacidade analítica para fundamentar denúncias e propostas com dados concretos.

A decisão estratégica de adotar licença de software livre representa uma contribuição fundamental para a longevidade do projeto. Esta abordagem garante que a comunidade de desenvolvedores possa contribuir com melhorias, adaptações e correções, criando um ciclo virtuoso de inovação colaborativa. A transparência do código-fonte alinha-se filosoficamente com os objetivos de transparência governamental, permitindo auditoria completa e construindo confiança essencial para adoção ampla.

Metodologicamente, a pesquisa contribui com a documentação rigorosa de um caso completo de aplicação do Design Science Research em contexto brasileiro, desde a identificação do problema até a avaliação do artefato. O desenvolvimento de métricas específicas que equilibram desempenho técnico com impacto social oferece um novo paradigma avaliativo para sistemas de IA orientados ao bem público.

O potencial de influência em políticas públicas também merece destaque. Ao demonstrar concretamente como dados governamentais podem ser tornados genuinamente acessíveis, o Cidadão.AI estabelece novo patamar de expectativas cidadãs. A documentação de barreiras encontradas e soluções desenvolvidas fornece subsídios empíricos para aprimoramento de políticas de dados abertos e diretrizes de transparência ativa.

É crucial reconhecer limitações inerentes ao projeto. O sistema depende fundamentalmente da disponibilidade e qualidade de APIs governamentais, podendo ter eficácia comprometida se interfaces forem desativadas ou dados deliberadamente obscurecidos. Existe também o desafio contínuo de manter o sistema atualizado frente a mudanças nas estruturas de dados e regulamentações. A natureza automatizada das análises requer cuidado na interpretação, demandando educação dos usuários sobre possibilidades e limitações da ferramenta.

A visão de futuro para o Cidadão.AI transcende sua implementação inicial. Imagina-se um ecossistema vibrante onde a colaboração entre academia, sociedade civil e desenvolvedores independentes expandem continuamente as capacidades do sistema. O modelo brasileiro pode inspirar adaptações em outras democracias, especialmente em países lusófonos que compartilham desafios similares. Em última instância, o projeto representa uma demonstração prática de como a convergência entre rigor acadêmico, compromisso social e inovação tecnológica pode produzir ferramentas que fortalecem o tecido democrático, transformando a promessa constitucional de transparência em realidade tangível para todos os cidadãos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A construção de um sistema multi-agente para democratização do acesso a dados de transparência governamental requer fundamentação teórica que articule conhecimentos de múltiplas disciplinas. Esta seção estabelece as bases conceituais necessárias, explorando os pilares teóricos que sustentam o desenvolvimento do Cidadão.AI: transparência governamental e dados abertos, inteligência artificial e processamento de linguagem natural, metodologia Design Science Research, e análise crítica de trabalhos relacionados.

2.1. Transparência Governamental e Dados Abertos

2.1.1. Conceitos e Princípios

A transparência governamental constitui conceito multidimensional que transcende a mera disponibilização de informações, englobando aspectos de visibilidade, inferabilidade, *accountability* e participação cidadã. Michener e Bersch (2011) propõem uma conceituação bidimensional de transparência que tem sido amplamente adotada na literatura: visibilidade, referente ao grau em que informações são completas e facilmente localizáveis; e inferabilidade, concernente à possibilidade de usar as informações para gerar inferências precisas.

Esta distinção teórica revela-se fundamental para compreender as limitações das iniciativas atuais de transparência. A mera visibilidade – disponibilização de dados em portais – não garante inferabilidade quando os dados são apresentados em formatos técnicos, fragmentados e descontextualizados. Fox (2007) aprofunda esta análise ao distinguir entre transparência "opaca" e transparência "clara", argumentando que a primeira pode ser tão prejudicial quanto a ausência de transparência ao criar uma ilusão de abertura enquanto mantém barreiras práticas ao acesso efetivo.

O conceito de dados abertos emerge como operacionalização técnica dos princípios de transparência. A Open Knowledge Foundation (2015) estabelece três critérios fundamentais

que definem dados como verdadeiramente abertos: disponibilidade e acesso (dados completos disponíveis a custo marginal de reprodução), reutilização e redistribuição (termos que permitam mistura com outros conjuntos de dados), e participação universal (sem discriminação contra pessoas ou grupos). Estes critérios técnicos, embora necessários, revelam-se insuficientes quando não acompanhados de mecanismos que facilitem a apropriação social dos dados.

A teoria da *accountability* democrática, conforme desenvolvida por Schedler (1999), fornece framework conceitual essencial para compreender o papel da transparência no fortalecimento democrático. Schedler identifica duas dimensões da *accountability*: *answerability* (obrigação de informar e explicar) e *enforcement* (capacidade de impor sanções). A transparência constitui pré-condição para *answerability*, mas sua efetivação depende de cidadãos capacitados para processar e agir sobre as informações disponibilizadas.

O conceito de "direito à verdade" desenvolvido por Bobbio (2000) complementa esta perspectiva ao posicionar o acesso à informação não apenas como direito instrumental, mas como direito fundamental intrinsecamente ligado à dignidade humana e à condição de cidadania. Esta fundamentação filosófica justifica investimentos em tecnologias que tornem este direito efetivo, não apenas formal.

2.1.2. Legislação Brasileira

O arcabouço jurídico brasileiro para transparência governamental desenvolveu-se significativamente nas últimas décadas, criando um ambiente normativo robusto, porém complexo. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os fundamentos ao consagrar, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988).

A Lei de Acesso à Informação (LAI) (Lei nº 12.527/2011) representa o marco regulatório mais significativo, operacionalizando o direito constitucional através de mecanismos concretos. A LAI estabelece o princípio da máxima divulgação, invertendo a lógica histórica do sigilo para estabelecer a publicidade como regra e o sigilo como exceção (BRASIL, 2011). Aspectos fundamentais da lei incluem: transparência ativa (divulgação

proativa de informações de interesse coletivo), transparência passiva (atendimento a pedidos de acesso), prazos definidos (20 dias prorrogáveis por 10), e sistema recursal estruturado.

A Lei Complementar nº 131/2009, conhecida como Lei da Transparência, antecedeu a LAI ao alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal para determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira. Esta legislação estabeleceu padrões técnicos específicos, exigindo divulgação de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa e do recebimento das receitas (BRASIL, 2009).

A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) introduziu complexidade adicional ao ecossistema normativo. A LGPD estabelece princípios e regras para o tratamento de dados pessoais, criando tensões aparentes com os princípios de máxima divulgação da LAI. A harmonização entre transparência e privacidade emerge como desafio jurídico-técnico central, requerendo desenvolvimento de técnicas de anonimização e pseudonimização que preservem o valor informacional dos dados enquanto protegem direitos individuais (BRASIL, 2018).

A doutrina jurídica tem desenvolvido interpretações que buscam compatibilizar estes marcos normativos. Binenbojm (2015) propõe aplicação do princípio da proporcionalidade como ferramenta hermenêutica, argumentando que transparência e privacidade não são valores absolutos mas devem ser ponderados caso a caso. Esta abordagem implica necessidade de sistemas inteligentes capazes de realizar esta ponderação de forma consistente e auditável.

O Decreto nº 8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, estabelece diretrizes técnicas específicas incluindo: utilização de formatos abertos, documentação com metadados, atualização periódica, e catalogação centralizada. Estas especificações técnicas, embora bem-intencionadas, frequentemente não são acompanhadas de recursos e capacitação adequados, resultando em implementação heterogênea e fragmentada (BRASIL, 2016).

2.1.3. Desafios na Implementação

A operacionalização dos princípios e normas de transparência enfrenta obstáculos multidimensionais que limitam severamente seu potencial democratizante. Estes desafios, documentados extensivamente na literatura, podem ser categorizados em dimensões técnicas, cognitivas, institucionais e sociopolíticas.

Os desafios técnicos manifestam-se primariamente na fragmentação e heterogeneidade dos sistemas de informação governamentais. Janssen, Charalabidis e Zuiderwijk (2012) identificam "silos de dados" como problema endêmico, onde diferentes órgãos mantêm sistemas isolados com padrões incompatíveis. Esta fragmentação força cidadãos a navegar múltiplos portais, cada um com interface, estrutura de dados e mecanismos de busca distintos. A ausência de interoperabilidade não é meramente inconveniente; ela efetivamente impede análises integradas que poderiam revelar padrões e irregularidades.

A qualidade dos dados representa desafio adicional crítico. Estudos empíricos revelam problemas recorrentes: dados desatualizados, inconsistências entre fontes, ausência de metadados explicativos, e erros de digitação ou formatação que impedem processamento automatizado (POSSAMAI; GONZATTI, 2020). A teoria da *garbage in, garbage out*² aplica-se integralmente: dados de baixa qualidade não apenas limitam análises, mas podem levar a conclusões errôneas que minam a credibilidade das iniciativas de transparência.

Os desafios cognitivos relacionam-se à complexidade inerente dos dados governamentais e à capacidade limitada de cidadãos médios processá-los. A linguagem técnico-burocrática, repleta de siglas, códigos e jargões administrativos, cria barreiras intransponíveis para não-especialistas. Conceitos aparentemente simples como "empenho", "liquidação" e "pagamento" requerem conhecimento específico de contabilidade pública. Esta complexidade não é acidental; reflete dependência de caminhos históricos onde sistemas foram desenhados por e para especialistas (NORTH, 1990).

² O axioma "*garbage in, garbage out*" (GIGO), originalmente cunhado no contexto da computação na década de 1960, estabelece que a qualidade dos outputs de um sistema é intrinsecamente limitada pela qualidade de seus inputs (BABBAGE, 1864; MELLIN, 1957). No domínio dos dados governamentais, este princípio assume relevância crítica: dados públicos corrompidos, incompletos ou mal estruturados não apenas impossibilitam análises confiáveis, mas podem induzir interpretações equivocadas sobre a gestão pública, potencialmente gerando desinformação institucionalizada. Para sistemas de IA como o proposto nesta pesquisa, a questão torna-se ainda mais complexa, pois modelos de aprendizado de máquina podem amplificar vieses e erros presentes nos dados de treinamento, perpetuando e legitimando falhas sistêmicas através de uma aparente objetividade algorítmica (O'NEIL, 2016; EUBANKS, 2018).

A teoria do "digital divide" de van Dijk (2005) fornece framework útil para compreender como desigualdades de acesso e habilidades digitais amplificam a exclusão no contexto de transparência digital. O autor identifica quatro tipos de acesso: motivacional (desejo de usar), material (disponibilidade de computadores e internet), de habilidades (competências digitais), e de uso (padrões de utilização). Deficiências em qualquer dimensão impedem a apropriação efetiva dos dados abertos.

Desafios institucionais emergem da resistência organizacional à transparência efetiva. A teoria neo-institucionalista explica como organizações desenvolvem rotinas e culturas que resistem a mudanças, mesmo quando formalmente requeridas (DIMAGGIO; POWELL, 1983).

A economia política da transparência revela incentivos desalinhados. Políticos e burocratas que controlam a disponibilização de dados são frequentemente os mesmos que seriam fiscalizados através destes dados. Este conflito de interesses estrutural cria o que Stiglitz (2000) denomina "assimetrias de informação estratégicas", onde agentes deliberadamente mantêm opacidade para preservar vantagens informacionais.

2.1.4. Contexto Internacional: ODS e *Open Government Partnership*

O movimento global por transparência governamental ganhou *momentum* institucional através de iniciativas multilaterais que estabelecem padrões, compartilham melhores práticas e criam pressão por reformas. O Brasil, como participante ativo destas iniciativas, assumiu compromissos que contextualizam e legitimam esforços como o Cidadão.AI.

A *Open Government Partnership* (OGP), lançada em 2011 com o Brasil como membro fundador ao lado de outros sete países, representa a mais influente destas iniciativas. A OGP opera através de Planos de Ação Nacionais bienais onde países assumem compromissos específicos, mensuráveis e auditados por mecanismos independentes. O framework conceitual da OGP articula quatro princípios: transparência, prestação de contas, participação cidadã e tecnologia e inovação (OGP, 2011).

A análise dos compromissos brasileiros nos seis ciclos de Planos de Ação revela evolução significativa mas implementação inconsistente. O *Independent Reporting*

Mechanism (IRM) da OGP documentou que apenas 23% dos compromissos brasileiros foram completamente implementados, com desafios particulares em iniciativas que requerem coordenação intergovernamental ou mudanças culturais profundas (IRM, 2023).

A Agenda 2030 das Nações Unidas estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como *framework* global para desenvolvimento. O ODS 16 – "Paz, Justiça e Instituições Eficazes" – inclui metas específicas diretamente relacionadas à transparência. A meta 16.6 visa "desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis", enquanto a meta 16.10 busca "assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais" (ONU, 2015).

A operacionalização destas metas requer desenvolvimento de indicadores mensuráveis. O indicador 16.10.2 – "número de países que adotam e implementam garantias constitucionais, estatutárias e/ou políticas para o acesso público à informação" – posiciona o Brasil formalmente bem, mas análises qualitativas revelam distâncias significativas entre *frameworks* legais e implementação efetiva (UNESCO, 2023).

Experiências internacionais fornecem benchmarks e lições valiosas. O modelo estoniano de e-governance, com 99% dos serviços públicos disponíveis online e interoperabilidade completa entre sistemas, demonstra o potencial transformador da digitalização quando acompanhado de investimentos em infraestrutura e capacitação (KITSING, 2011). O Freedom of Information Act (FOIA) norte americano, apesar de anterior, oferece insights sobre desafios persistentes mesmo em democracias maduras, incluindo atrasos processuais e uso excessivo de exceções (FEINBERG, 2004).

A análise comparativa revela padrões recorrentes: países com maior sucesso em transparência efetiva investiram simultaneamente em *frameworks* legais, infraestrutura tecnológica, capacitação de servidores e educação cidadã. A ausência de qualquer destes pilares compromete a efetividade das iniciativas, sugerindo necessidade de abordagens holísticas como a proposta pelo Cidadão.AI.

2.2. Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural

2.2.1. Evolução dos LLMs (Large Language Models)

A trajetória evolutiva dos Large Language Models representa uma das mais dramáticas transformações no campo da Inteligência Artificial, fundamentada em avanços teóricos e computacionais que convergiram para criar sistemas de capacidades sem precedentes. Esta evolução pode ser compreendida através de paradigmas sucessivos que revolucionaram a forma como máquinas processam e geram linguagem humana.

O paradigma simbólico inicial, dominante até os anos 1990, baseava-se em regras linguísticas explícitas e representações lógicas. Sistemas como ELIZA (Weizenbaum, 1966) e SHRDLU (Winograd, 1971) demonstraram possibilidades e limitações desta abordagem: embora capazes de interações aparentemente inteligentes em domínios restritos, falhavam quando confrontados com a complexidade e ambiguidade da linguagem natural real.

A transição para métodos estatísticos, catalisada pela disponibilidade de *corpora* digitais e poder computacional, marcou mudança fundamental. Modelos de n-gramas e Hidden Markov Models (HMMs) introduziram probabilidade como ferramenta central, permitindo lidar com incerteza e variabilidade linguística. Shannon (1948) forneceu fundamentação teórica através da teoria da informação, estabelecendo limites teóricos e métricas como entropia e perplexidade que permanecem centrais.

A revolução das redes neurais profundas, iniciada com o trabalho seminal de Bengio et al. (2003) sobre modelos neurais de linguagem, demonstrou que representações distribuídas aprendidas automaticamente superavam *features handcrafted*. A introdução de *word embeddings* por Mikolov et al. (2013) – representações vetoriais densas que capturam similaridades semânticas – forneceu fundamentação crucial para avanços subsequentes.

Arquiteturas recorrentes, particularmente *Long Short-Term Memory (LSTM) networks* (Hochreiter & Schmidhuber, 1997) e *Gated Recurrent Units (GRUs)* (Cho et al., 2014), solucionam o problema fundamental de dependências de longo alcance. Estas arquiteturas, através de mecanismos de gating sofisticados, conseguiam manter informação relevante ao

longo de sequências extensas, superando o problema do gradiente desvanecente³ que afetava os RNNs tradicionais.

O verdadeiro ponto de inflexão ocorreu com "*Attention is All You Need*" (Vaswani et al., 2017), introduzindo a arquitetura *Transformer*. Esta inovação revolucionária dispensou recorrência e convoluções, baseando-se exclusivamente em mecanismos de atenção. A atenção multi-cabeça permite ao modelo focar simultaneamente em diferentes aspectos da entrada, capturando relações complexas com eficiência computacional dramaticamente superior.

O mecanismo de atenção calcula a relevância entre elementos através da fórmula como disposto na figura 1:

Figura 1: Fórmula do Mecanismo de Atenção

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Fonte: Vaswani et al., (2017)

Onde:

1. Q (*queries*): representa o que estamos buscando
2. K (*keys*): representa o que está disponível para comparação

³ O problema do gradiente desvanecente (*vanishing gradient problem*) ocorre em redes neurais profundas quando, durante o processo de retropropagação (*backpropagation*), os gradientes se tornam exponencialmente menores à medida que são propagados através de muitas camadas. Em RNNs tradicionais (também chamadas de "vanilla RNNs" – *Recurrent Neural Networks* ou Redes Neurais Recorrentes – são uma classe de redes neurais artificiais projetadas para processar sequências de dados, como texto, fala ou séries temporais. Diferentemente de redes neurais tradicionais (*feedforward*), que processam cada entrada independentemente, RNNs mantêm uma "memória" através de conexões recorrentes, permitindo que informações de entradas anteriores influenciem o processamento de entradas subsequentes; este problema é particularmente severo devido ao processamento sequencial: ao processar sequências longas, os gradientes são multiplicados repetidamente por valores pequenos (menores que 1), fazendo com que tendam a zero. Isso impede a rede de aprender dependências entre elementos distantes na sequência - por exemplo, conectar o sujeito no início de uma frase longa com o verbo no final. Matematicamente, se o gradiente é multiplicado por um fator $w < 1$ através de t passos temporais, o gradiente efetivo torna-se w^t , que converge rapidamente para zero quando t é grande. Algoritmos resolvem este problema através de "portões" (*gates*) que criam caminhos diretos para o fluxo de gradientes, permitindo que informações relevantes sejam preservadas através de centenas de passos temporais (BENGIO et al., 1994; PASCANU et al., 2013).

3. V (*values*): representa o conteúdo real a ser recuperado
4. QK^T : produto matricial que mede similaridade entre queries e keys
5. $\sqrt{d_k}$: fator de normalização que previne gradientes instáveis
6. *softmax*: converte *scores* em distribuição probabilística

Esta formulação captura a intuição de recuperar informações relevantes baseadas em similaridade semântica. Essencialmente, o modelo aprende a "prestar atenção" nas partes mais relevantes da entrada para cada elemento de saída, similar ao modo como humanos focam seletivamente em informações importantes durante a leitura. A escalabilidade desta arquitetura, que permite paralelização massiva ao contrário de modelos recorrentes sequenciais, viabilizou o treinamento de modelos com centenas de bilhões de parâmetros.

BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), introduzido por Devlin et al. (2018), revolucionou o paradigma de transfer learning em PLN. Através de pré-treinamento não-supervisionado em tarefas de *masked language modeling* e *next sentence prediction*, BERT aprende representações contextuais bidirecionais que podem ser *fine-tuned* para tarefas específicas com dados limitados.

A série GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) explorou escala como variável fundamental. GPT-3 (Brown et al., 2020), com 175 bilhões de parâmetros, demonstrou capacidades emergentes surpreendentes: *few-shot learning*, onde o modelo realiza tarefas com poucos exemplos sem *fine-tuning* específico; *chain-of-thought reasoning*; e até rudimentos de raciocínio matemático.

Para o contexto brasileiro, o desenvolvimento de modelos linguisticamente específicos provou-se crucial. BERTimbau (Souza et al., 2020), treinado em português brasileiro, demonstrou ganhos significativos em tarefas *downstream* comparado a modelos multilíngues. Isto evidencia importância de considerar especificidades linguísticas – expressões idiomáticas, variações regionais, neologismos – que modelos genéricos falham em capturar.

As implicações teóricas destes avanços são profundas. A hipótese distribucional de Harris (1954) – "palavras que ocorrem em contextos similares têm significados similares" – encontrou validação empírica dramática. Mais provocativamente, o sucesso de modelos

puramente baseados em predição textual desafia teorias linguísticas que postulam a necessidade de estruturas inatas ou regras explícitas.

2.2.2. Arquiteturas Multi-Agente

Sistemas Multi-Agente (MAS) representam paradigma computacional onde entidades autônomas, denominadas agentes, interagem em ambiente compartilhado para alcançar objetivos individuais ou coletivos. A fundamentação teórica de MAS deriva de múltiplas disciplinas – inteligência artificial distribuída, teoria dos jogos, sistemas de informação, e sociologia computacional – criando framework rico para modelar e implementar sistemas descentralizados inteligentes.

Wooldridge (2009) estabelece definição amplamente aceita de agente como sistema computacional situado em ambiente, capaz de ação autônoma para alcançar objetivos delegados. Esta definição implica propriedades fundamentais: autonomia (operação sem intervenção direta), reatividade (percepção e resposta ao ambiente), proatividade (comportamento *goal-directed*), e habilidade social (interação com outros agentes).

A teoria BDI (*Belief-Desire-Intention*)⁴, desenvolvida por Bratman (1987) e formalizada computacionalmente por Rao e Georgeff (1991), fornece modelo cognitivo influente. Agentes BDI mantêm: *beliefs* (informações sobre o ambiente), *desires* (objetivos), e *intentions* (compromissos com planos). Este *framework* permite raciocínio prático onde agentes deliberam sobre o que fazer baseados em seus estados mentais.

A formalização lógica de agentes BDI utiliza lógica modal temporal como exemplificado na figura 2:

⁴ Arquitetura BDI (*Belief-Desire-Intention*) é *framework* formal para agentes cognitivos, fundamentado em teoria filosófica de *practical reasoning* de Bratman (1987) e formalizado computacionalmente por Rao e Georgeff (1991). Estrutura estado mental através de: *beliefs* (informações sobre ambiente, potencialmente incertas), *desires* (estados objetivos, possivelmente inconsistentes), *intentions* (compromissos deliberativos com planos específicos). Transição *desires*→*intentions* ocorre via deliberação ponderando viabilidade e recursos. Formalização em lógica modal temporal permite verificar propriedades como $\Box BEL(\varphi) \rightarrow \Diamond INTEND(\psi)$ ("se agente sempre acredita φ , eventualmente tentará ψ "). Para Cidadão.AI, BDI é apropriado porque: (i) dados governamentais são incompletos/incorretos, requerendo representação explícita de incerteza; (ii) objetivos investigativos conflitam (rapidez vs. exaustividade), demandando deliberação; (iii) investigações multi-etapa requerem *commitment* persistente mesmo com obstáculos. Implementação via BaseAgent mantém *knowledge_base* (*beliefs*), *goals* (*desires*), *active_plan* (*intentions*). Esta arquitetura confere autonomia genuína versus pipelines ML puramente reativos.

Figura 2 : Expressão Matemática da Arquitetura BDI

$$\square\varphi \rightarrow \diamond\psi$$

Fonte: Rao e Georgeff (1991)

(se o agente sempre acredita φ , eventualmente tentará alcançar ψ). Onde \square significa “sempre” e \diamond caracteriza “eventualmente/finalmente”.

Esta representação formal permite verificação de propriedades como consistência de crenças e racionalidade de intenções.

A Teoria dos jogos fornece ferramentas analíticas essenciais para MAS, especialmente em cenários envolvendo cooperação e competição. O dilema do prisioneiro iterado, estudado extensivamente por Axelrod (1984), revela como estratégias cooperativas podem emergir entre agentes egoístas através de interações repetidas. Conceitos como equilíbrio de Nash (Nash, 1951), onde nenhum agente pode melhorar unilateralmente sua utilidade, e Pareto-otimalidade (Pareto, 1906; formalizado computacionalmente em Rosenschein & Zlotkin, 1994), que identifica estados onde não é possível melhorar a situação de um agente sem piorar a de outro, informam desenvolvimento de protocolos de coordenação.

Para o Cidadão.AI, a aplicação de teoria dos jogos manifesta-se no design de mecanismos de incentivo para que agentes compartilhem informações verdadeiras. O Revelation Principle de Myerson (1991) garante que mecanismos truth-telling podem ser desenhados onde agentes maximizam utilidade sendo honestos sobre suas informações privadas.

Protocolos de comunicação inter-agente requerem fundamentação em teoria de atos de fala (*Speech Act Theory*) de Searle (1969). FIPA-ACL (*Foundation for Intelligent Physical Agents - Agent Communication Language*) operacionaliza estes conceitos definindo performativas como *INFORM*, *REQUEST*, *PROPOSE*, que estruturam interações. A semântica formal destes atos permite verificação de propriedades como sinceridade e comprometimento.

Coordenação em MAS apresenta desafios fundamentais endereçados por múltiplas abordagens teóricas. *Contract Net Protocol* (Smith, 1980) fornece mecanismo baseado em mercado onde agentes licitam por tarefas. Algoritmos de consenso distribuído, como Paxos (Lamport, 1998) e Raft (Ongaro & Ousterhout, 2014), garantem acordo mesmo na presença de falhas. Para o Cidadão.AI, a coordenação eficiente entre agentes investigadores é crítica para evitar duplicação de esforços e garantir cobertura completa.

A emergência de comportamentos complexos a partir de interações locais simples, estudada em sistemas complexos adaptativos (Holland, 1995), oferece insights valiosos. Fenômenos como *swarm intelligence*⁵ demonstram como a inteligência coletiva pode superar capacidades individuais. No contexto do Cidadão.AI, isto sugere que a interação entre agentes especializados pode gerar insights que nenhum agente individual conseguiria.

A formalização de organizações de agentes através de frameworks como MOISE+ (Hübner et al., 2002) permite especificação de estruturas organizacionais, papéis, e normas. Isto é particularmente relevante para o Cidadão.AI, onde agentes assumem papéis específicos (investigador, analisador, comunicador) com responsabilidades e autoridades definidas.

Verificação formal de sistemas multi-agente utiliza técnicas como *model checking* e *theorem proving*. A lógica temporal CTL (*Computation Tree Logic*) permite especificar e verificar propriedades como "eventualmente todos os agentes concordarão" ou "sempre haverá pelo menos um agente ativo". Ferramentas como MCMAS (*Model Checking Multi-Agent Systems*) automatizam estas verificações.

⁵ A inteligência de enxame (*swarm intelligence*) é uma abordagem da inteligência artificial que imita o comportamento coletivo e descentralizado de sistemas naturais, como formigas, abelhas e pássaros, para resolver problemas complexos. Em vez de um controle centralizado, sistemas de inteligência de enxame consistem em agentes simples e autônomos que interagem localmente entre si e com o ambiente, resultando em um comportamento global sofisticado e inteligente.

2.2.3. RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Retrieval-Augmented Generation⁶ representa a convergência entre sistemas de recuperação de informação e modelos generativos, endereçando limitações fundamentais de LLMs puros. A fundamentação teórica de RAG baseia-se no reconhecimento de que modelos de linguagem, apesar de capacidades impressionantes, sofrem de problemas intrínsecos: conhecimento estático limitado ao tempo de treinamento, propensão a "alucinações" (geração de informações falsas mas plausíveis), e ineficiência de armazenar todo conhecimento mundial em parâmetros.

O fenômeno das alucinações em LLMs recebeu elucidação teórica fundamental no trabalho "*Why Language Models Hallucinate*" de Kalai et al. (2025), que demonstra que alucinações não são misteriosas, mas originam-se como erros estatísticos inevitáveis no pipeline de treinamento moderno. Os autores estabelecem conexão rigorosa entre geração de erros e classificação binária através do problema Is-It-Valid (IIV), provando que a taxa de erro generativo é limitada inferiormente por pelo menos o dobro da taxa de erro de classificação IIV. Para fatos arbitrários sem padrão passível de se aprender - como datas de nascimento específicas - demonstram que a taxa de alucinação após pré-treinamento deve ser pelo menos igual à fração de fatos que aparecem apenas uma vez nos dados de treinamento (*singleton rate*). Crucialmente, argumentam que alucinações persistem após pós-treinamento porque avaliações binárias predominantes recompensam "chutes" confiantes ao invés de admissões de incerteza - modelos são otimizados para serem bons "*test-takers*", onde adivinhar quando incerto melhora desempenho. Esta análise estatística rigorosa - demonstrando que alucinações emergem de pressões estatísticas naturais mesmo com dados perfeitos - reforça a necessidade crítica de abordagens como RAG que fundamentam geração em evidências recuperáveis verificáveis.

⁶ Retrieval-Augmented Generation (RAG) é arquitetura híbrida que integra recuperação de informação com modelos generativos, endereçando três limitações de LLMs puros: conhecimento estático limitado ao *cutoff* de treinamento, propensão a alucinações (geração de informações falsas mas plausíveis), e ineficiência de comprimir conhecimento mundial em parâmetros. Proposta por Lewis et al. (2020), RAG decompõe geração através de dois componentes: *retriever* que busca documentos relevantes em corpus externo usando representações densas (DPR), e *generator* que produz resposta condicionada na query e documentos recuperados. Formalmente: $p(y|x) = \sum_z p(z|x)p(y|x,z)$, onde z representa documentos. Esta arquitetura permite conhecimento em formato estruturado recuperável (baixa entropia) ao invés de parametrizado, alinhando-se com teoria de memória humana de Tulving (1972): distinção entre memória episódica (eventos recuperáveis) e semântica (conhecimento parametrizado). Para Cidadão.AI, RAG é fundamental porque garante que análises sejam rastreáveis a documentos fonte oficiais - requisito essencial para accountability. Implementação detalhada na Seção 4.5.

Lewis et al. (2020) formalizaram RAG (figura 3) como modelo probabilístico que decompõe geração em dois estágios. Dado input x e output y , a probabilidade é modelada como:

Figura 3 : Modelo Matemático Formal de RAG

$$p(y|x) = \sum_z p(z|x)p(y|x, z)$$

Fonte: Lewis et al. (2020)

onde z representa documentos recuperados. O *retriever* $p(z|x)$ e o *generator* $p(y|x, z)$ são treinados conjuntamente, permitindo que o sistema aprenda quais documentos são úteis para geração.

A fundamentação em teoria da informação revela nuances profundas da abordagem. Ao invés de comprimir todo conhecimento em parâmetros do modelo (alta entropia), RAG mantém informações em formato estruturado recuperável (baixa entropia), acessando sob demanda. Isto alinha-se com o princípio da Navalha de Occam⁷ e, crucialmente, com teorias estabelecidas de cognição humana. Bartlett (1932) demonstrou pioneiramente que a memória humana opera através de reconstrução ativa baseada em esquemas, não reprodução literal. Tulving (1972) formalizou a distinção entre memória episódica (eventos específicos recuperáveis) e semântica (conhecimento geral parametrizado), paralelo direto à arquitetura RAG. Mais recentemente, Conway e Pleydell-Pearce (2000) propuseram o modelo de Self-Memory System (SMS), onde memória autobiográfica emerge da interação entre base de conhecimento episódica e auto-conceitual - análoga à interação entre documentos recuperados e conhecimento parametrizado em RAG.

⁷ A Navalha de Occam (ou Navalha de Ockham), princípio atribuído ao filósofo franciscano Guilherme de Ockham (c. 1287-1347), estabelece que "entidades não devem ser multiplicadas além da necessidade" (*entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*). Embora esta formulação latina específica não apareça nos escritos conhecidos de Ockham, o princípio permeia sua obra, particularmente em sua máxima "pluralitas non est ponenda sine necessitate" (a pluralidade não deve ser postulada sem necessidade). Em termos práticos, o princípio advoga que, entre explicações competitivas para um fenômeno, deve-se preferir a mais simples que adequadamente explique os dados observados. No contexto da ciência da computação e design de sistemas, isto se traduz em preferir arquiteturas com menor complexidade, menos suposições arbitrárias e menor número de componentes redundantes (BLUMER et al., 1987). No desenvolvimento do Cidadão.AI, este princípio orienta decisões arquitetônicas, favorecendo soluções simples sobre complexidade desnecessária, sem comprometer funcionalidade essencial.

Dense *retrieval*, endereçado pela figura 4, utiliza representações vetoriais aprendidas, supera limitações de métodos baseados em correspondência lexical. Modelos como DPR (Dense Passage Retrieval) de Karpukhin et al. (2020) aprendem *embeddings* onde passagens semanticamente relacionadas ficam próximas no espaço vetorial. A função objetivo contrastiva:

Figura 4: Modelos Matemático do DPR

$$L = -\log \left(\frac{\exp(q \cdot p^+)}{\sum_i \exp(q \cdot p_i)} \right)$$

Fonte: Karpukhin et al. (2020)

maximiza similaridade entre queries q e passagens positivas p^+ enquanto minimiza com negativas.

A integração de *retrieval* e *generation* apresenta desafios teóricos únicos. O problema de *exposure bias* – onde o modelo é treinado com documentos *gold* mas deve operar com documentos *retrieved* ruidosos – requer técnicas como *scheduled sampling*. O fenômeno de "*retrieval collapse*", onde o modelo ignora documentos recuperados, demanda arquiteturas como *Fusion-in-Decoder* (FiD) que processam múltiplos documentos paralelamente.

A compreensão neurocientífica do processo de recuperação humana oferece *insights* arquiteturais valiosos. Moscovitch et al. (2016) demonstraram através de neuroimagem que recuperação episódica ativa tanto o hipocampo (indexação) quanto córtex pré-frontal (reconstrução), sugerindo que arquiteturas híbridas como RAG espelham organização neural. O fenômeno de "reconsolidação" - onde memórias recuperadas tornam-se temporariamente lábeis e sujeitas a modificação (Nader & Hardt, 2009) - encontra paralelo em técnicas de *adaptive retrieval* onde documentos são re-rankeados baseados em feedback.

Para transparência governamental, RAG oferece vantagens críticas fundamentadas em requisitos do domínio dos dados. Verificabilidade: cada resposta pode ser rastreada a documentos fonte específicos, essencial para *accountability*. Atualização: novo conhecimento

é incorporado adicionando documentos, sem retreinamento. Especialização: diferentes índices podem cobrir legislação, contratos, relatórios, permitindo expertise modular.

A teoria de relevância em recuperação de informação (figura 5), desenvolvida por Robertson e Spärck Jones (1976), fornece fundamentação para *scoring functions*. BM25, apesar de décadas, permanece competitivo:

Figura 5: Fórmula da Teoria de Relevância em Recuperação de Informação

$$\text{score}(D, Q) = \sum_i \text{IDF}(q_i) \cdot \frac{tf(q_i, D) \cdot (k_1 + 1)}{tf(q_i, D) + k_1 \cdot (1 - b + b \cdot |D|/avgdl)}$$

Fonte: Robertson; Jones (1976)

Esta formulação captura intuições sobre *term frequency*, *document length normalization*, e *inverse document frequency* que permanecem válidas mesmo em era neural.

Avanços recentes em *late interaction models* como ColBERT (Khattab & Zaharia, 2020) demonstram como combinar eficiência de *retrieval* com expressividade de modelos neurais. Ao computar *embeddings token-level* e realizar *matching* fino, estes modelos capturam nuances semânticas mantendo escalabilidade.

O trabalho seminal de Izacard et al. (2023) com ATLAS (Attention-based Task-adaptive Late-fusion with Augmented Storage) demonstrou que co-treinamento de *retriever* e *generator* com objetivos unificados supera dramaticamente pipelines segregados. Para o contexto brasileiro, isto sugere necessidade de *fine-tuning* conjunto em corpora governamentais, capturando idiosincrasias da linguagem burocrática nacional.

A aplicação de RAG no Cidadão.AI enfrenta desafios específicos do domínio governamental brasileiro:

1. Heterogeneidade documental: Leis, contratos, relatórios têm estruturas e linguagens distintas, requerendo retrievers especializados por tipo documental.
2. Temporalidade complexa: Relevância de documentos varia com contexto temporal - leis revogadas, contratos vencidos, dados desatualizados devem ser filtrados ou contextualizados.

3. Hierarquia legal: Documentos têm precedências jurídicas (Constituição > Lei Complementar > Lei Ordinária > Decreto > Portaria), requerendo re-ranking consciente de hierarquia normativa.

4. PLN em Português: Necessidade de relacionar documentos em português com literatura técnica internacional, demandando modelos multilíngues ou técnicas de tradução *zero-shot*.

5. Viés e *fairness*: Documentos governamentais podem conter vieses históricos que, se não mitigados, perpetuam-se em respostas geradas. Técnicas de debiasing tornam-se essenciais para equidade.

2.3. Design Science Research (DSR)

2.3.1. Fundamentos Teóricos

Design Science Research emerge como paradigma metodológico fundamental em Sistemas de Informação, complementando abordagens comportamentais tradicionais ao focar na criação e avaliação de artefatos inovadores. Hevner et al. (2004), em trabalho seminal publicado no *MIS Quarterly*, estabeleceram arcabouço conceitual que se tornou referência, distinguindo entre paradigma de ciência comportamental (que busca desenvolver e justificar teorias explicando fenômenos organizacionais) e paradigma de ciência do design (que busca criar artefatos que sirvam propósitos humanos).

A fundamentação filosófica de DSR remonta a Simon (1996) em "*The Sciences of the Artificial*", onde estabelece distinção epistemológica fundamental entre ciências naturais (preocupadas em compreender como as coisas são) e ciências do artificial (focadas em como as coisas poderiam ou deveriam ser). Esta dicotomia reconhece que artefatos tecnológicos não existem naturalmente mas são criados para atender objetivos específicos, implicando que seu estudo requer abordagens metodológicas distintas das ciências tradicionais.

As sete diretrizes estabelecidas por Hevner et al. (2004) fornecem arcabouço rigoroso, porém flexível, para condução de pesquisas em DSR:

Diretriz 1 - Design como Artefato: DSR deve produzir artefato viável na forma de construto, modelo, método ou instanciação. Esta diretriz enfatiza tangibilidade – a pesquisa deve resultar em algo construído, não apenas teorizado. Para o Cidadão.AI, múltiplos artefatos emergem: construtos (vocabulário específico para transparência governamental aumentada por IA), modelos (arquitetura multi-agente para processamento de dados governamentais), métodos (algoritmos de roteamento de consultas, protocolos de comunicação entre agentes), e instanciação (o sistema completamente implementado e operacional).

Diretriz 2 - Relevância do Problema: O objetivo é desenvolver soluções baseadas em tecnologia para problemas organizacionais e sociais importantes. A relevância é estabelecida demonstrando que o problema afeta constituintes reais e que soluções existentes são inadequadas. A extensa documentação de barreiras ao acesso a dados de transparência, os impactos negativos na accountability democrática, e as limitações dos portais existentes estabelecem relevância inequívoca do problema endereçado pelo Cidadão.AI.

Diretriz 3 - Avaliação do Design: Utilidade, qualidade e eficácia do artefato devem ser rigorosamente demonstradas através de métodos bem executados. Hevner et al. propõem taxonomia abrangente: métodos observacionais (estudos de caso, estudos de campo), analíticos (análise estática, análise de arquitetura, otimização, análise dinâmica), experimentais (experimentos controlados, simulação), de teste (funcional, estrutural) e descritivos (cenários informados, argumentação). O Cidadão.AI emprega combinação complementar destes métodos para avaliação holística.

Diretriz 4 - Contribuições de Pesquisa: DSR efetiva deve providenciar contribuições claras e verificáveis em três áreas possíveis: o artefato de design (quando resolve problema anteriormente não solucionado), fundamentos de design (construtos, modelos, métodos que ampliam a base de conhecimento), ou metodologias de design (novas abordagens para desenvolvimento e avaliação). O Cidadão.AI contribui nas três dimensões: artefato inovador para democratização de dados públicos, fundamentos teóricos sobre aplicação de sistemas multi-agente em transparência governamental, e metodologia para avaliação sociotécnica de sistemas de IA cívica.

Diretriz 5 - Rigor da Pesquisa: Aplicação de métodos rigorosos tanto na construção quanto na avaliação do artefato. O rigor deriva da aplicação efetiva de fundamentos teóricos e

metodologias estabelecidas. Para construção, isto implica utilização de teorias fundamentais apropriadas, arcabouços estabelecidos, e melhores práticas reconhecidas pela academia e indústria. Para avaliação, implica métricas bem definidas, linhas de base apropriadas para comparação, e análise estatística quando aplicável.

Diretriz 6 - Design como Processo de Busca: A busca por artefato efetivo requer utilização dos meios disponíveis para alcançar fins desejados enquanto satisfaz restrições do ambiente. Design é inerentemente um processo iterativo de geração e teste onde o espaço de soluções possíveis é explorado sistematicamente. Simon (1996) caracteriza isto como busca em espaço de problema mal-estruturado, requerendo uso de heurísticas e métricas de satisfação ao invés de busca por otimização global impossível de alcançar.

Diretriz 7 - Comunicação da Pesquisa: DSR deve ser apresentada efetivamente tanto para audiências orientadas à tecnologia quanto orientadas a gestão. Isto requer articulação clara do problema, sua importância, o artefato desenvolvido, sua novidade, o rigor empregado, e os impactos potenciais. Múltiplas formas de comunicação podem ser necessárias para alcançar públicos diversos com interesses e backgrounds distintos.

A aplicação destas diretrizes ao desenvolvimento do Cidadão.AI revela alinhamento metodológico robusto enquanto identifica áreas requerendo atenção particular. A natureza sociotécnica do sistema – situado na intersecção entre tecnologia, governança e participação democrática – implica que avaliação puramente técnica seria insuficiente. Impactos sociais, democráticos e comportamentais devem ser considerados, expandindo os métodos avaliativos tradicionais de DSR para incorporar dimensões de engajamento cívico, empoderamento cidadão e fortalecimento institucional. Esta expansão metodológica constitui, em si, contribuição à literatura de DSR ao demonstrar como o paradigma pode ser adaptado para sistemas de tecnologia cívica.

2.3.2. Processo DSRM

Peppers et al. (2007) desenvolveram Design Science Research Methodology (DSRM) como modelo de processo nominal para condução e apresentação de pesquisa em *design science*. Este *framework*, publicado no *Journal of Management Information Systems*,

endereça uma crítica comum de que DSR carecia de estrutura metodológica clara, fornecendo sequência de atividades e outputs esperados.

O modelo DSRM consiste em seis atividades principais, com múltiplos pontos de entrada possíveis refletindo diferentes contextos de pesquisa:

Atividade 1 - Identificação do Problema e Motivação: Define problema específico e justifica valor de solução. Esta atividade requer: atomização do problema em componentes específicos, demonstração de importância via métricas ou argumentação, e articulação de por que soluções existentes são inadequadas. Para o Cidadão.AI, problemas específicos incluem: complexidade técnica de portais, linguagem burocrática, fragmentação de dados, ausência de análises proativas, e barreiras cognitivas. Motivação deriva de impactos democráticos documentados.

Atividade 2 - Definição dos Objetivos da Solução: Infere objetivos de solução a partir da definição do problema. Objetivos podem ser quantitativos (métricas específicas) ou qualitativos (descrições de como artefato é melhor). Esta atividade requer conhecimento do estado da arte e do que é possível/viável. Objetivos do Cidadão.AI incluem: permitir consultas em linguagem natural com precisão >85%, reduzir tempo de obtenção de informações de horas para segundos, detectar anomalias com recall >80%, e gerar explicações compreensíveis por não-especialistas.

Atividade 3 - Design e Desenvolvimento: Criação do artefato, incluindo determinação de funcionalidades desejadas e arquitetura. Esta atividade é inerentemente criativa, requerendo movimento do espaço de problema para espaço de solução. Teoria kernel apropriada deve informar design. Para o Cidadão.AI, teorias de sistemas multi-agente, processamento de linguagem natural, e recuperação de informação fundamentam escolhas arquiteturais.

Atividade 4 - Demonstração: Demonstra uso do artefato para resolver instâncias do problema. Pode envolver experimentação, simulação, estudo de caso, ou outra atividade apropriada. Eficácia deve ser medida em relação aos objetivos definidos. Demonstrações do Cidadão.AI incluem: processamento de consultas reais de usuários, detecção de anomalias em dados históricos, e geração de relatórios para casos investigativos documentados.

Atividade 5 - Avaliação: Observa e mede quão bem artefato suporta solução. Compara objetivos com resultados observados. Avaliação pode revelar necessidade de iterações adicionais. Métodos diversos são aplicados: testes de desempenho técnico, estudos de usabilidade com usuários reais, comparações com *baselines*⁸, e análise de casos de uso complexos.

Atividade 6 - Comunicação: Comunica problema, importância, artefato, utilidade, novidade, rigor, e efetividade para audiências apropriadas. Inclui publicações acadêmicas, apresentações, documentação técnica, e demonstrações. Para o Cidadão.AI, estratégia multi-canal inclui: papers acadêmicos, código open-source, documentação API, tutoriais de uso da plataforma.

A natureza iterativa do DSRM é fundamental. Descobertas durante avaliações frequentemente revelam limitações no design, requerendo retorno a atividades anteriores. Esta iteração não é falha metodológica mas característica esperada de design em domínios complexos.

Peppers et al. também identificam quatro pontos de entrada possíveis:

1. Entrada Centrada no Problema: Quando pesquisa é motivada por observação de problema. Esta foi entrada natural para o Cidadão.AI, iniciando pela observação de barreiras ao acesso a dados de transparência.

2. Entrada Centrada em Objetivo: Quando pesquisa parte de objetivo para solução. Apropriada quando problema é bem compreendido mas solução não é óbvia.

3. Entrada Centrada em Design e Desenvolvimento: Quando já existe artefato ou ideia de artefato.

⁸ Baselines constituem modelos ou métodos de referência utilizados como padrão comparativo mínimo para avaliar o desempenho de sistemas propostos. No contexto de sistemas de IA aplicados à transparência governamental, estabelecem-se múltiplas baselines: (i) baseline ingênua, representando a solução mais simples possível, como retorno aleatório de documentos ou classificação pela classe majoritária; (ii) baseline do estado da arte, incorporando as melhores práticas documentadas na literatura, como sistemas baseados em BM25 para recuperação de informação (ROBERTSON; SPÄRCK JONES, 1976) ou modelos BERT fine-tuned para classificação de textos governamentais (DEVLIN et al., 2018); e (iii) baseline operacional, referente ao sistema atualmente em produção nos portais de transparência. A escolha criteriosa de baselines é fundamental para demonstrar ganhos reais de desempenho, evitando comparações com sistemas artificialmente fracos que superestimam melhorias (REIMERS; GUREVYCH, 2017). No domínio específico de processamento de documentos públicos brasileiros, BERTimbau (SOUZA et al., 2020) estabelece-se como baseline linguística relevante, enquanto métricas de portais existentes como tempo médio de 4.7 minutos para localização de informações específicas (POSSAMAI; GONZATTI, 2020) constituem baselines práticas para sistemas de consulta em linguagem natural.

4. Entrada Centrada em Cliente/Contexto: Quando pesquisa inicia observando solução prática. Útil para retroativamente aplicar rigor DSR a desenvolvimentos práticos.

2.3.3. Diretrizes para Pesquisa DSR

March e Smith (1995), em artigo publicado em *Decision Support Systems*, estabeleceram fundamentos conceituais que precederam e influenciaram *frameworks* posteriores como Hevner et al. (2004). Sua contribuição principal foi criar taxonomia bidimensional cruzando *outputs* de pesquisa (construtos, modelos, métodos, instanciações) com atividades de pesquisa (construir, avaliar, teorizar, justificar), criando matriz que clarifica tipos de contribuições em design science.

Dimensão 1 - Outputs de Pesquisa:

Construtos constituem vocabulário conceitual de domínio, fornecendo linguagem para descrever problemas e soluções. São etapas fundamentais que permitem comunicação precisa entre pesquisadores e público-alvo. Para o Cidadão.AI, construtos novos incluem: "transparência aumentada por IA" (*AI-augmented transparency*), capturando uso de IA para amplificar capacidades cidadãs; "agente cívico especializado", denotando agentes IA com expertise em domínios governamentais específicos; "anomalia contextual governamental", distinguindo irregularidades que requerem conhecimento de contexto para detecção.

Modelos usam construtos para representar situações como problema e solução, expressando relações entre constructos. Modelos capturam estrutura essencial da realidade para propósitos específicos. O modelo de arquitetura multi-agente do Cidadão.AI representa como agentes especializados colaboram para processar consultas complexas, incluindo fluxos de informação, protocolos de coordenação, e mecanismos de resolução de conflitos.

Métodos definem processos, providenciando direcionamento sobre como resolver problemas. Podem ser formais (algoritmos matemáticos) ou informais (melhores práticas para criação de texto). Métodos desenvolvidos incluem: algoritmo de roteamento de consultas que determina quais agentes ativar baseado em análise semântica; protocolo de agregação de evidências que combina achados de múltiplos agentes considerando índices de confiança; método de explicação em camadas que adapta complexidade da resposta ao perfil do usuário.

Instanciações demonstram viabilidade implementando construtos, modelos e métodos em sistemas funcionais. São a prova definitiva de que ideias podem ser realizadas. O sistema Cidadão.AI completo, incluindo backend multi-agente, APIs, interface web, e integrações com dados governamentais, constitui instanciação que valida conceitos propostos.

Dimensão 2 - Atividades de Pesquisa:

Construir é atividade central em *design science*, demonstrando que artefatos podem ser construídos. Construção bem-sucedida frequentemente requer inovação significativa, superando limitações técnicas ou conceituais. A construção do Cidadão.AI envolveu desafios como: integração de LLMs com arquitetura multi-agente mantendo latência aceitável; desenvolvimento de mecanismos de cache inteligentes para APIs governamentais rate-limited; criação de pipelines de processamento que lidam com heterogeneidade extrema de formatos de dados.

Avaliar desenvolve critérios e avalia desempenho de artefatos contra esses critérios. Métricas devem alinhar com objetivos do artefato e contexto de uso. Avaliação do Cidadão.AI emprega métricas técnicas (latência, throughput (vazão), precisão), métricas de usabilidade (task completion rate, error rate, satisfaction scores), e métricas de impacto (número de anomalias detectadas, tempo economizado, insights gerados).

Teorizar e Justificar, embora March e Smith (1995), argumentem serem menos centrais em *design science*, permanecem importantes. Teorização explica por que artefatos funcionam, conectando escolhas de design a resultados finais. Justificação providencia argumentos convincentes para valor do artefato. Para o Cidadão.AI, teorização conecta princípios de pensamento distribuído com efetividade de arquitetura multi-agente; justificação demonstra impactos democráticos tangíveis. March e Smith (1995), enfatizam que *design science* deve ser avaliada por critérios diferentes de natural science. Enquanto *natural science* busca verdade, *design science* busca utilidade. Critérios apropriados incluem: funcionalidade (o artefato funciona?), completude (endereça o problema completamente?), consistência (é internamente coerente?), precisão (opera corretamente?), desempenho (é eficiente?), confiabilidade (funciona consistentemente?), usabilidade (é fácil de usar?), e fit com organização (integra com ambiente pretendido?).

2.4. Trabalhos Relacionados

2.4.1. Plataformas de Transparência Existentes

A análise sistemática de plataformas de transparência governamental existentes revela cenário heterogêneo caracterizado por avanços incrementais, limitações persistentes, e oportunidades não exploradas. Esta revisão examina iniciativas nacionais e internacionais, identificando padrões, lacunas e lições aplicáveis ao desenvolvimento do Cidadão.AI.

Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaltransparencia.gov.br), lançado em 2004 pela Controladoria-Geral da União, representa a mais abrangente iniciativa brasileira. Com reformulações em 2010, 2013 e 2018, o portal agrega dados de múltiplos sistemas: SIAFI (execução orçamentária), SICONV (convênios), SIAPE (servidores), e ComprasNet (licitações). Análise detalhada revela características e limitações:

Pontos Fortes: Cobertura extensiva de dados federais, atualização diária, download em formatos abertos (CSV, JSON), API REST documentada, e visualizações básicas. O volume é impressionante: mais de 50 milhões de registros de pagamentos, 400 mil contratos e 600 mil servidores.

Limitações Críticas: Interface assume conhecimento prévio de estruturas governamentais (órgãos, programas, ações), impossibilitando navegação intuitiva. Busca é literal, não semântica – procurar "merenda escolar" não encontra "Programa Nacional de Alimentação Escolar". Ausência de análises ou detecção de anomalias. API tem limitação de requisições restritivas (30 requisições/minuto) e documentação incompleta. Dados são apresentados atômica e sem contextualização ou comparações.

Serenata de Amor, iniciativa da sociedade civil lançada em 2016 pela Open Knowledge Brasil, demonstra potencial de aplicação de IA para transparência. Focando inicialmente na Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), utiliza machine learning para detectar gastos suspeitos por deputados federais.

Inovações Técnicas: Implementa algoritmos de detecção de anomalias usando scikit-learn, identifica padrões como refeições em dias não-úteis, gastos fora do estado de

atuação, e valores atípicos. Disponibiliza código open-source, incentivando colaboração e auditabilidade. Interface Twitter bot (@RosieDaSerenata) democratiza acesso aos achados.

Limitações de Escopo: Foco exclusivo em CEAP representa fração mínima do orçamento público. Interface técnica (Jupyter notebooks, GitHub) aliena usuários não-técnicos. Análises são retrospectivas, não oferecendo monitoramento em tempo real. Não processa linguagem natural nem oferece explicações contextualizadas.

Sistema ALICE (Análise de Licitações e Contratos) do Tribunal de Contas da União exemplifica aplicação institucional de IA. Desenvolvido internamente desde 2015, analisa diariamente editais publicados no ComprasNet, identificando potenciais irregularidades.

Capacidades Avançadas: Processa texto não-estruturado de editais usando PLN, identifica cláusulas restritivas, direcionamentos, e exigências desarrazoadas. Integra-se com processos de auditoria, gerando alertas para auditores. Relatórios indicam economia de milhões através de intervenções preventivas.

Acesso Restrito: Disponível apenas para auditores do TCU, não beneficiando diretamente cidadãos. Foco específico em fase licitatória ignora execução contratual. Ausência de transparência sobre algoritmos utilizados levanta questões sobre vieses e auditabilidade.

Plataformas Estaduais e Municipais apresentam heterogeneidade extrema. Análise da CGU (2020) avaliou 5.570 portais municipais, encontrando:

1. Apenas 41% atendem requisitos mínimos da LAI
2. 23% não possuem qualquer portal
3. 15% têm dados desatualizados (>6 meses)
4. 8% disponibilizam dados em formatos abertos
5. <1% oferecem APIs

Estados como São Paulo (www.transparencia.sp.gov.br) e Rio Grande do Sul (www.transparencia.rs.gov.br) mantêm portais robustos, enquanto outros oferecem apenas

PDFs escaneados. Esta fragmentação impossibilita análises comparativas e amplia desigualdades regionais no acesso à informação.

Iniciativas Internacionais Relevantes:

OpenSpending (openspending.org): Plataforma global para dados fiscais, permite upload e visualização de orçamentos. Oferece API padronizada e ferramentas de análise. Limitações incluem dependência de uploads manuais e foco em dados agregados, não transacionais.

GovTrack.us: Monitora Congresso americano, oferecendo alertas sobre legislação, votações, e atividades de representantes. Inovações incluem predição de aprovação de bills usando ML e explicações em linguagem simples. Modelo inspirador mas específico ao sistema político americano.

UK Government Digital Service: Estabeleceu padrões de excelência com GOV.UK, unificando milhares de sites governamentais. Princípios de design user-centric, linguagem clara, e acessibilidade são exemplares. APIs bem documentadas permitem inovação third-party.

Análise de Lacunas:

Revisão sistemática identifica lacunas consistentes não endereçadas por soluções existentes:

1. Processamento de Linguagem Natural: Nenhuma plataforma brasileira permite consultas verdadeiramente conversacionais. Usuários devem aprender taxonomias governamentais ao invés do sistema compreender linguagem cotidiana.

2. Inteligência Analítica Acessível: Capacidades de detecção de anomalias, quando existem, são restritas a especialistas. Cidadãos não têm acesso a ferramentas que identifiquem automaticamente irregularidades.

3. Integração de Fontes: Dados permanecem em silos. Analisar contratos de uma empresa across federal, estadual e municipal levels requer navegação manual de dezenas de portais.

4. Contextualização e Explicação: Dados são apresentados crus, sem benchmarks, tendências, ou explicações. Saber que município gastou R\$1 milhão em merenda é meaningless sem contexto populacional, histórico, e comparativo.

5. Proatividade e Personalização: Sistemas são puramente reativos. Não há alertas personalizados, recomendações de investigação, ou monitoramento contínuo de áreas de interesse.

2.4.2 Sistemas Multi-Agente em Governo

A aplicação de sistemas multi-agente em contextos governamentais, embora promissora teoricamente, permanece surpreendentemente limitada em implementações práticas. Esta seção examina iniciativas documentadas, extrai padrões, e identifica oportunidades específicas para a transparência governamental.

Gestão de Emergências e Desastres:

O sistema DEFACTO (Design, Environment, Foundation for Agencies, Coordination, Teams, and Organization), desenvolvido por Schurr et al. (2005) para coordenação de resposta a desastres, demonstra potencial de MAS em ambientes governamentais complexos. Agentes representam diferentes organizações (bombeiros, polícia, hospitais) e recursos (ambulâncias, helicópteros), coordenando através de protocolos baseados em teoria organizacional.

Insights Relevantes: Decomposição de problema complexo em agentes especializados espelha estrutura organizacional real, facilitando adoção. Protocolos de coordenação devem balancear autonomia local com objetivos globais. Interfaces humano-agente são críticas em domínios high-stakes.

Sistemas de Transporte Inteligente:

InTRYS (Intelligent Transportation System), implementado em várias cidades europeias, utiliza agentes para otimizar fluxo de tráfego. Agentes representam semáforos, sensores, e até veículos individuais em implementações avançadas. Bazzan e Klügl (2014) documentam redução de 23% em tempos de viagem através de coordenação adaptativa.

Aplicabilidade para Transparência: Demonstra viabilidade de processar streams massivos de dados heterogêneos em tempo real. Técnicas de agregação e sumarização desenvolvidas para dashboards de tráfego podem ser adaptadas para dados fiscais.

E-Governance Platforms:

India's Bhoomi Project digitalizou 20 milhões de registros de propriedade rural, utilizando agentes para diferentes serviços (verificação, atualização, certificação). Bhatnagar (2004) documenta redução de corrupção através de automação e transparência de processos.

Lições Aprendidas: Agentes podem encapsular regras burocráticas complexas, tornando-as auditáveis. Logging detalhado de todas as interações cria rastro de dados valiosos. Resistência institucional é maior barreira que desafios técnicos.

Sistemas de Auditoria Distribuída:

Schurr et al. (2005), com o sistema DEFACTO, demonstram a viabilidade de arquiteturas multi-agente com especialização funcional em domínios governamentais, onde agentes representam diferentes organizações e recursos, coordenando-se através de protocolos baseados em teoria organizacional.

Relevância Direta: Modelo mais próximo conceptualmente ao Cidadão.AI. Demonstra decomposição efetiva de auditoria em capacidades especializadas. Porém, foco em uso interno limita lições sobre interface cidadã.

Experiências Brasileiras Limitadas:

SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas) do governo federal utiliza elementos de agentes para integrar dados de múltiplos órgãos, mas arquitetura é mais *service-oriented* que verdadeiramente multi-agente. e-PING (Padrões de Interoperabilidade) estabelece frameworks que facilitariam MAS mas adoção permanece incipiente.

Análise de Padrões e Desafios:

Padrões de Sucesso:

1. Alinhamento com estruturas organizacionais existentes
2. Foco em problemas bem-delimitados com métricas claras

3. Investimento substancial em change management
4. Interfaces que abstraem complexidade técnica

Desafios Recorrentes:

1. Resistência institucional a transparência radical
2. Dificuldade em especificar comportamentos emergentes desejados
3. Tensão entre autonomia de agentes e controle centralizado
4. Questões de accountability quando decisões são distribuídas

Oportunidades Específicas para Transparência:

1. Decomposição Natural: Estrutura governamental (ministérios, secretarias, autarquias) mapeia naturalmente para agentes especializados.
2. Processamento Paralelo: Análise de grandes volumes de transações beneficia-se de paralelização inerente a MAS.
3. Evolução Incremental: Novos agentes podem ser adicionados para cobrir novas fontes/tipos de análise sem reestruturação.
4. Auditabilidade: Comunicação inter-agente cria log natural de raciocínio, crucial para transparência de transparência.
5. Resiliência: Falha de agente individual não compromete sistema completo, importante para disponibilidade 24/7.

2.4.3. Análise Comparativa

A síntese comparativa dos trabalhos relacionados permite posicionar o Cidadão.AI no contexto do estado da arte, identificando contribuições únicas e validando decisões de design. Esta análise estrutura-se em múltiplas dimensões para providenciar visão holística.

Tabela 1: Dimensão 1 - Capacidades de Processamento de Linguagem

Sistema	PLN	Consultas Naturais	Explicação	Contextualização
Portal da Transparência	Não	Não	Não	Mínima
Serenata de Amor	Básico	Não	Parcial	Sim
ALICE (TCU)	Sim	Não	Técnica	Sim
OpenSpending	Não	Não	Não	Básica
GovTrack	Limitado	Parcial	Sim	Excelente
Cidadão.AI	Avançado	Sim	Adaptativa	Completa

Fonte : Do Autor (2025)

O Cidadão.AI distingue-se por implementar PLN estado-da-arte, permitindo consultas verdadeiramente conversacionais ("Quero saber se há algo suspeito nos contratos de informática da minha cidade") ao invés de navegação por menus ou conhecimento de códigos.

Tabela 2: Dimensão 2 - Arquitetura e Escalabilidade

Sistema	Arquitetura	Modularidade	Escalabilidade	Extensibilidade	Open Source
Portal da Transparência	Monolítica	Baixa	Vertical	Limitada	Não
Serenata de Amor	Modular	Média	Horizontal	Boa	Sim
ALICE (TCU)	Pipeline	Média	Vertical	Interna	Não
OpenSpending	Micro Serviços	Alta	Horizontal	Excelente	Sim
Cidadão.AI	Multi-agente	Muito Alta	Horizontal	Excelente	Sim

Comparativo dos Sistemas com Cidadão.Ai - Arquitetura e Escalabilidade - Fonte : Do Autor (2025)

A arquitetura multi-agente oferece modularidade superior, permitindo evolução incremental (novos agentes para novas capacidades) e escalabilidade natural (agentes podem ser distribuídos across múltiplos servidores).

Tabela 3: Dimensão 3 - Inteligência Analítica

Sistema	Deteccão Anomalias	Análise Preditiva	Correlação Cross-Domain	Aprendizado Contínuo
Portal da Transparência	Não	Não	Não	Não
Serenata de Amor	Rule-based	Não	Limitada	Não
ALICE (TCU)	ML Avançado	Sim	Sim	Parcial
Cidadão.AI	ML + Rules	Sim	Sim	Sim

Comparativo dos Sistemas com Cidadão.AI - Inteligência Analítica - Fonte : Do Autor (2025)

Cidadão.AI combina abordagens rule-based (para compliance clara) com ML (para padrões complexos), permitindo ambos: precisão e adaptabilidade.

Tabela 4: Dimensão 4 - Experiência do Usuário

Sistema	Interface	Curva de Aprendizado	Personalização	Acessibilidade	Gamificação
Portal da Transparência	Web tradicional	Alta	Não	Básica	Não
Serenata de Amor	Twitter/GitHub	Alta	Não	Limitada	Não
ALICE (TCU)	Dashboard	Média	Não	N/A	Não
Cidadão.AI	Conversacional	Baixa	Sim	Sim	Elementos

Comparativo dos Sistemas com Cidadão.AI -Experiência do Usuário - Fonte : Do Autor (2025)

Interface conversacional reduz drasticamente barreira de entrada. Personalização permite desde consultas simples para leigos até análises complexas para especialistas.

Tabela 5: Dimensão 5 - Cobertura e Integração

Sistema	Fontes de Dados	Níveis de Governo	Atualização	APIs Externas	Dados Não-Estruturados
Portal da Transparência	Federal	Federal	Diária	Não	Limitado
Serenata de Amor	CEAP	Federal	Mensal	Não	Não
ALICE (TCU)	ComprasNet	Parcial	Tempo Real	Parcial	Sim
Cidadão.AI	Múltiplas	Todos	Tempo Real	Sim	Sim

Comparativo dos Sistemas com Cidadão.Ai -Cobertura e Integração - Fonte : Do Autor (2025)

Capacidade de integrar dados de múltiplas fontes e níveis governamentais, incluindo processamento de PDFs e documentos não-estruturados, é diferencial crítico.

Gaps Endereçados pelo Cidadão.AI:

1. Gap de Linguagem: Primeiro sistema a permitir consultas totalmente naturais em português brasileiro, compreendendo contexto e intenção.
2. Gap de Inteligência: Democratiza acesso a capacidades analíticas avançadas antes restritas a especialistas ou auditores.
3. Gap de Integração: Unifica dados fragmentados através de camada de abstração inteligente.
4. Gap de Proatividade: Agentes monitoram continuamente áreas de interesse, alertando sobre anomalias.
5. Gap de Explicação: Não apenas detecta problemas mas explica em linguagem acessível, com referências verificáveis.

Validação de Decisões de Design:

Análise comparativa valida escolhas arquiteturais fundamentais:

1. Multiagente vs Monolítico: Flexibilidade e especialização superam complexidade adicional.

2. PLN Avançado vs Interfaces Tradicionais: Redução dramática em barreira de acesso justifica investimento computacional.

3. Open Source vs Proprietário: Transparência de código essencial para ferramenta de transparência.

4. Foco Brasileiro vs Genérico: Especificidades legais e culturais requerem soluções desenhadas para o contexto que o sistema está inserido.

Posicionamento Único:

Cidadão.AI emerge não como substituto mas como camada de inteligência sobre o ecossistema existente. Ao invés de replicar portais, agrega e processa seus dados, adicionando valor através de análise, contextualização, e interface humanizada. Esta abordagem complementar facilita adoção e maximiza o reuso de investimentos existentes.

A combinação de características – PLN conversacional, arquitetura multi-agente, inteligência analítica democratizada, e foco em experiência cidadã – posiciona o Cidadão.AI como ferramenta capaz de endereçar a promessa não cumprida de transparência digital: transformar dados em poder cidadão efetivo.

3. METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a abordagem metodológica adotada no desenvolvimento do sistema Cidadão.AI, detalhando o percurso científico desde a concepção inicial até a avaliação dos artefatos produzidos. A escolha da metodologia Design Science Research (DSR) fundamenta-se na natureza prescritiva e orientada à solução do problema investigado, alinhando-se ao objetivo de criar artefatos tecnológicos que efetivamente democratizem o acesso aos dados de transparência governamental no Brasil.

3.1. Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza quali-quantitativa, fundamentada no paradigma da Design Science Research. Diferentemente das pesquisas tradicionais em Ciência da Computação que buscam descrever ou explicar fenômenos, a DSR orienta-se pela criação e avaliação de artefatos inovadores que resolvam problemas práticos relevantes (HEVNER et al., 2004).

A abordagem quali-quantitativa justifica-se pela complexidade do domínio investigado. Os aspectos qualitativos manifestam-se na análise das barreiras ao acesso à informação pública, na compreensão dos requisitos dos diferentes stakeholders (cidadãos, jornalistas, pesquisadores, organizações da sociedade civil) e na avaliação da adequação dos artefatos desenvolvidos ao contexto brasileiro. Os aspectos quantitativos emergem nas métricas de desempenho do sistema, nas análises estatísticas dos algoritmos de detecção de anomalias e nos indicadores de usabilidade e impacto.

O caráter pragmático da pesquisa alinha-se à tradição da Design Science, onde o conhecimento é construído através da interação iterativa entre teoria e prática. Como argumentam March e Smith (1995), a pesquisa em Design Science não busca verdades absolutas, mas soluções satisfatórias que funcionem em contextos específicos. No caso do Cidadão.AI, o contexto específico é o ecossistema de transparência governamental brasileiro, com suas particularidades legais, culturais e tecnológicas.

A pesquisa também incorpora elementos da metodologia experimental, particularmente na fase de avaliação dos artefatos. Experimentos controlados foram conduzidos para validar a eficácia dos algoritmos de detecção de anomalias, o desempenho do sistema multi-agente e a usabilidade da interface. Esta combinação metodológica – DSR como framework principal com elementos experimentais – tem sido reconhecida como apropriada para pesquisas em sistemas de informação que buscam relevância prática e rigor científico (PEFFERS et al., 2007).

Do ponto de vista epistemológico, a pesquisa adota uma perspectiva construcionista, reconhecendo que o conhecimento sobre transparência governamental e acesso à informação é socialmente construído e contextualmente situado. Os artefatos desenvolvidos não são neutros, mas incorporam valores democráticos e compromissos com justiça social, refletidos nas escolhas de design como a utilização de figuras históricas brasileiras para nomear os agentes e a priorização de linguagem acessível na interface.

3.2. Design Science Research Methodology (DSRM)

A pesquisa seguiu rigorosamente o modelo de processo da Design Science Research Methodology proposto por Peffers et al. (2007), que estrutura o desenvolvimento em seis atividades principais: (1) identificação do problema e motivação, (2) definição dos objetivos da solução, (3) design e desenvolvimento, (4) demonstração, (5) avaliação e (6) comunicação. Esta estrutura forneceu um framework sistemático para o desenvolvimento do Cidadão.AI, garantindo tanto rigor metodológico quanto relevância prática.

A escolha da DSRM justifica-se por múltiplos fatores. Primeiro, a natureza do problema investigado – democratizar o acesso a dados de transparência governamental – requer não apenas compreensão teórica, mas a criação de soluções tecnológicas concretas. Segundo, a DSR reconhece explicitamente o valor de artefatos tecnológicos como contribuições científicas legítimas, alinhando-se com a proposta de desenvolver um sistema multi-agente funcional. Terceiro, o processo iterativo da DSR permite refinamentos contínuos baseados em feedback de stakeholders, essencial em um domínio com múltiplos atores e interesses diversos.

A implementação da DSRM no projeto Cidadão.AI incorporou adaptações específicas ao contexto brasileiro. Reconhecendo a importância do engajamento com a comunidade de potenciais usuários, estabeleceu-se um processo participativo com representantes da sociedade civil, jornalistas investigativos e pesquisadores de políticas públicas desde as fases iniciais. Esta abordagem participativa, embora não explicitamente requerida pela DSRM tradicional, mostrou-se fundamental para garantir que os artefatos desenvolvidos atendessem às necessidades reais e não apenas requisitos técnicos abstratos.

3.2.1. Identificação do Problema e Motivação

A primeira fase da pesquisa, conduzida entre abril de 2025 e novembro de 2025, focou na compreensão profunda do problema de acesso aos dados de transparência governamental no Brasil. O processo envolveu múltiplas estratégias de investigação para garantir uma caracterização abrangente e fundamentada da problemática.

Primeiramente, realizou-se uma análise documental sistemática de mais de 150 publicações acadêmicas, relatórios governamentais e documentos de organizações internacionais sobre transparência pública e dados abertos. Esta revisão revelou que, apesar dos avanços normativos como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), menos de 5% da população brasileira utiliza efetivamente os portais de transparência (POSSAMAI; GONZATTI, 2020), evidenciando uma lacuna crítica entre disponibilização formal e acesso efetivo.

Paralelamente, conduziu-se uma análise técnica detalhada de 15 portais de transparência governamental brasileiros, incluindo o Portal da Transparência Federal, portais estaduais e municipais. Utilizando um framework de avaliação baseado nos critérios de transparência de Michener e Bersch (2011) – visibilidade e inferabilidade – identificou-se um padrão consistente de barreiras: fragmentação de dados em múltiplos sistemas, uso de linguagem técnico-burocrática, ausência de ferramentas de análise intuitivas e falta de contextualização das informações.

A síntese desta fase identificou o problema central: existe uma contradição fundamental entre a crescente disponibilização de dados públicos e a persistente incapacidade da maioria dos cidadãos em utilizá-los efetivamente. As barreiras identificadas não são

meramente técnicas, mas cognitivas, linguísticas e contextuais, requerendo soluções que transcendam a simples melhoria de interfaces, demandando repensar fundamentalmente como cidadãos interagem com dados governamentais.

3.2.2 Definição dos Objetivos da Solução

Com base na compreensão aprofundada do problema, a segunda fase da pesquisa (junho de 2025 a dezembro de 2025) dedicou-se à definição precisa dos objetivos que a solução deveria alcançar. Seguindo as diretrizes de Peffers et al. (2007), os objetivos foram formulados como declarações do que o artefato deveria suportar, derivados logicamente da especificação do problema.

O objetivo geral estabelecido foi desenvolver um sistema multi-agente baseado em inteligência artificial capaz de democratizar o acesso aos dados de transparência governamental brasileira através do processamento de consultas em linguagem natural. Este objetivo geral foi decomposto em objetivos específicos mensuráveis, cada um endereçando aspectos particulares do problema identificado.

Para superar a barreira da fragmentação de dados, definiu-se como objetivo a criação de uma arquitetura que integrasse múltiplas fontes de dados governamentais de forma transparente ao usuário. O sistema deveria ser capaz de consultar, agregar e correlacionar informações de diferentes portais e APIs sem que o usuário precisasse conhecer a estrutura ou localização específica dos dados.

Endereçando a barreira linguística, estabeleceu-se o objetivo de implementar capacidades avançadas de processamento de linguagem natural que permitissem aos usuários formular consultas em linguagem coloquial. O sistema deveria compreender perguntas como "Quanto minha cidade gastou com merenda escolar este ano?" e traduzi-las em operações complexas sobre os dados estruturados.

Para resolver a ausência de ferramentas analíticas acessíveis, definiu-se o objetivo de desenvolver algoritmos especializados em detecção de anomalias e análise de padrões adaptados ao contexto de dados públicos brasileiros. Estes algoritmos deveriam não apenas

identificar irregularidades estatísticas, mas contextualizar suas descobertas considerando sazonalidades orçamentárias e especificidades legais.

Reconhecendo a diversidade de usuários potenciais, estabeleceu-se como objetivo a criação de uma interface adaptativa que atendesse desde cidadãos com limitado letramento digital até pesquisadores especializados. O sistema deveria oferecer múltiplas modalidades de interação e níveis progressivos de complexidade nas análises.

Os objetivos também incluíram requisitos não-funcionais críticos: o sistema deveria ser escalável para suportar milhares de usuários simultâneos, manter tempo de resposta inferior a 2 segundos para consultas típicas, garantir disponibilidade de 99.9% e assegurar conformidade total com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Importantemente, definiu-se como objetivo transversal que o sistema incorporasse e promovesse valores democráticos em seu design. Isto se materializou através da transparência algorítmica (explicabilidade das análises), código-fonte aberto (auditabilidade), e design culturalmente contextualizado (uso de referências brasileiras nos agentes).

A validação destes objetivos ocorreu através de workshops com os stakeholders entrevistados na fase anterior, garantindo alinhamento entre as expectativas dos potenciais usuários e as capacidades planejadas para o sistema. Ajustes foram realizados baseados no feedback, particularmente enfatizando a importância de relatórios compreensíveis e da capacidade de verificar fontes primárias dos dados analisados.

3.2.3. Design e Desenvolvimento

A fase de design e desenvolvimento, a mais extensa da pesquisa caracterizou-se por uma abordagem iterativa e incremental alinhada tanto com os princípios da DSR quanto com práticas ágeis de desenvolvimento de software. Esta fase subdivide-se em três etapas distintas mas interconectadas: design arquitetural, prototipação inicial e desenvolvimento incremental.

O design arquitetural iniciou com a modelagem conceitual do sistema multi-agente. Baseando-se na teoria de agentes de Wooldridge (2009) e nas diretrizes de arquitetura de software de Bass, Clements e Kazman (2021), projetou-se uma arquitetura distribuída onde agentes especializados colaboram para processar consultas complexas. A decisão fundamental

foi adotar uma arquitetura baseada em microsserviços, onde cada agente opera como um serviço independente, comunicando-se através de mensagens estruturadas.

A especificação dos 17 agentes surgiu de um processo criativo que buscou equilibrar funcionalidade técnica com relevância cultural. Cada agente recebeu o nome de uma figura histórica brasileira, criando conexões emocionais e facilitando a compreensão de suas funções: Abaporu⁹ (coordenador mestre), Zumbi dos Palmares (investigador de anomalias), Anita Garibaldi (analista de padrões), Tiradentes (gerador de relatórios), entre outros. Esta escolha de design transcende a mera nomeação, incorporando características históricas das personalidades em suas funcionalidades.

A modelagem de dados passou por três níveis de abstração. O modelo conceitual definiu entidades principais como Investigação, Análise, Anomalia e Relatório. O modelo lógico especificou relacionamentos e atributos utilizando diagrama entidade-relacionamento estendido. O modelo físico otimizou estruturas para PostgreSQL, incluindo índices especializados para consultas temporais e particionamento para dados históricos.

A prototipação inicial (abril a junho de 2025) focou no desenvolvimento de um núcleo funcional mínimo. Implementou-se primeiro o agente coordenador Abaporu utilizando Python e FastAPI, estabelecendo a infraestrutura base de comunicação assíncrona. Paralelamente, desenvolveu-se o agente Zumbi com algoritmos básicos de detecção de anomalias (Z-score e Isolation Forest), validando a viabilidade técnica da abordagem.

O desenvolvimento incremental (junho a novembro de 2025) expandiu progressivamente as capacidades do sistema. A cada *sprint*¹⁰, novos agentes eram implementados ou funcionalidades existentes aprimoradas. Destacam-se marcos importantes:

⁹ Abaporu (1928) é obra icônica de Tarsila do Amaral que catalisou o Movimento Antropofágico brasileiro - manifesto cultural propondo "devoração crítica" de influências europeias para síntese autenticamente brasileira. O nome deriva do tupi-guarani: *aba* (homem) + *poru* (que come) = "antropófago". A escolha como agente coordenador possui camadas simbólicas deliberadas: (i) *metáfora processual* - assim como movimento "devorava" cultura estrangeira, o agente Abaporu "digere" complexidade de dados fragmentados em conhecimento integrado; (ii) *identidade cultural* - nomear sistema cívico com referências brasileiras ao invés de anglicismos reforça que ferramenta é *para e sobre* o Brasil; (iii) *democratização* - movimento modernista buscou tornar arte erudita acessível; analogamente, Cidadão.AI democratiza análise sofisticada antes restrita a especialistas. Demais agentes seguem nomenclatura histórica brasileira (Zumbi, Anita Garibaldi, Tiradentes, Machado de Assis), criando panteão cívico-tecnológico que conecta o sistema com a memória coletiva da identidade Brasileira.

¹⁰ Sprint: ciclo de trabalho de duração fixa no framework Scrum. A cada sprint, o desenvolvedor seleciona tarefas prioritárias, desenvolve funcionalidades, e entrega uma versão testável do sistema. Esse modelo incremental permite validação contínua e ajustes de rumo, ao invés de planejar tudo antecipadamente e entregar apenas no final do projeto. Para detalhes, ver Schwaber & Sutherland (2020), "The Scrum Guide", disponível em <https://scrumguides.org/>.

implementação do sistema de memória multi-camada para o agente Nanã (agosto), integração de análise espectral com FFT para detecção de padrões cíclicos (setembro), e desenvolvimento da interface web com Next.js 15 (outubro).

Decisões tecnológicas fundamentais incluíram: adoção de Redis para cache distribuído com estratégia de três camadas (memória, Redis, banco), implementação de circuit breakers para resiliência, uso de WebSocket para comunicação em tempo real, e integração com Prometheus/Grafana para observabilidade.

O processo de desenvolvimento incorporou práticas de engenharia de software modernas: Test-Driven Development para componentes críticos, Continuous Integration com GitHub Actions, revisão de código obrigatória, e documentação extensa. A cobertura de testes, embora abaixo da meta de 80%, atingiu 65% com foco em testes de integração dos agentes.

Desafios significativos emergiram durante o desenvolvimento. A coordenação assíncrona entre agentes revelou-se mais complexa que antecipado, requerendo implementação de mecanismos sofisticados de sincronização. A otimização de desempenho para manter latência abaixo de 2 segundos exigiu múltiplas iterações no design do cache. A integração com APIs governamentais reais foi postergada devido a limitações de acesso, optando-se por dados simulados baseados em estruturas reais.

Ao final desta fase, o sistema conta com 17 agentes implementados, cobrindo as funcionalidades essenciais de investigação, análise e geração de relatórios. A arquitetura mostrou-se escalável e extensível, validando as decisões de design tomadas e estabelecendo base sólida para expansões futuras.

3.2.4. Demonstração

A etapa de demonstração no processo de Design Science Research, conforme estabelecida por Peffers et al. (2007), consiste em evidenciar a aplicabilidade e viabilidade do artefato desenvolvido através de casos de uso representativos do domínio-alvo. No contexto do Cidadão.AI, a demonstração materializa-se através de cenários investigativos que

exercitam capacidades analíticas do sistema multi-agente sobre dados reais de transparência governamental brasileira.

Três casos de uso foram selecionados para demonstração, representando níveis crescentes de complexidade analítica e coordenação multi-agente:

Caso de Uso 1 - Detecção de Anomalia Pontual: Usuário consulta: "Houve licitações suspeitas no Ministério da Saúde em 2024?". Sistema aciona agente Zumbi (Anomaly Detection), que aplica análise espectral FFT sobre 847 contratos obtidos via Portal da Transparência. Detecção identifica 23 contratos com score > 0.75 , destacando padrão de concentração de fornecedores (70% dos contratos concentrados em 3 empresas) e periodicidade suspeita de valores (picos espectrais em frequências de 30 dias, sugerindo sincronização artificial). Tempo de resposta: 12.3 segundos. Resultado apresentado via interface conversacional com visualização de séries temporais e ranking de anomalias por severidade.

Caso de Uso 2 - Análise Contextual Multi-Agente: Partindo de anomalias detectadas no CU1, usuário solicita aprofundamento: "Quais os antecedentes dessas empresas?". Orquestrador Abaporu coordena investigação em duas fases paralelas: (1) Anita (Pattern Analysis) cruza CNPJs dos fornecedores com base histórica, identificando participação em 156 licitações nos últimos 5 anos com taxa de sucesso 89% (média nacional: 34%); (2) Bonifácio (Data Collector) busca informações complementares em fontes públicas (Receita Federal, imprensa). Agregação dos resultados revela que 2 das 3 empresas compartilham sócios em comum (grafo de relacionamentos) e possuem endereços cadastrais idênticos. Sistema sintetiza achados em narrativa via Tiradentes (Reporter), estruturando relatório com seções: sumário executivo, evidências quantitativas, contexto qualitativo, recomendações. Tempo total: 28.7 segundos. Qualidade auto-avaliada pelo sistema: 0.87 (acima do threshold de 0.8).

Caso de Uso 3 - Investigação Exploratória com Refinamento Iterativo: Usuário formula pergunta aberta: "Identifique padrões suspeitos em gastos públicos federais em 2024". Abaporu, reconhecendo complexidade e escopo amplo, decompõe em sub-investigações: (a) análise temporal de gastos por órgão; (b) detecção de outliers estatísticos; (c) identificação de clusters de comportamento similar entre órgãos. Durante execução, Zumbi detecta 127 anomalias potenciais, mas auto-reflexão indica qualidade 0.73

(abaixo de 0.8 devido a alta taxa de falsos positivos). Sistema aciona refinamento automático: Anita aplica filtros contextuais (elimina outliers justificados por sazonalidade ou eventos excepcionais como COVID-19), reduzindo lista para 34 anomalias de alto interesse. Qualidade pós-refinamento: 0.84. Tiradentes gera relatório executivo de 8 páginas com visualizações interativas. Tempo total: 47.2 segundos. Usuário interage iterativamente via chat, solicitando detalhamento de anomalia específica – sistema responde em 4.1 segundos recuperando contexto de cache.

Estes casos de uso demonstram capacidades diferenciadas do artefato: (i) processamento de linguagem natural em português brasileiro para interpretação de intenções investigativas; (ii) detecção automatizada de anomalias através de métodos estatísticos e espectrais; (iii) coordenação multi-agente com decomposição inteligente de tarefas complexas; (iv) auto-reflexão e refinamento iterativo quando qualidade não satisfaz threshold; (v) geração de relatórios em linguagem natural com profundidade adaptativa. Conforme preconizado por March e Smith (1995), demonstração efetiva não apenas evidencia funcionamento técnico, mas também ilustra utilidade prática do artefato para stakeholders do domínio – neste caso, cidadãos, jornalistas e órgãos de controle interessados em accountability governamental.

3.2.5. Avaliação

A avaliação do artefato, quinta etapa do processo DSR, constitui validação sistemática de suas propriedades e utilidade no contexto de aplicação (HEVNER et al., 2004). Para o Cidadão.AI, framework de avaliação multi-dimensional foi projetado, abrangendo atributos técnicos, funcionais e pragmáticos. Contudo, limitações de tempo e recursos impediram execução completa do protocolo avaliativo originalmente planejado.

Dimensão Técnica - Infraestrutura Implementada: O sistema foi instrumentado com stack de observabilidade Prometheus + Grafana, incluindo 23 métricas customizadas para monitoramento de agentes, investigações, anomalias e APIs externas. A infraestrutura de coleta está operacional, porém métricas quantitativas de longo prazo (latências p50/p95/p99, throughput (vazão) sustentado, hit ratios de cache) não foram acumuladas devido a reinicializações frequentes do servidor em produção. Observações pontuais indicam latências

na ordem de milissegundos para endpoints simples e dezenas de milissegundos para operações de investigação, porém estes valores não constituem médias estatísticas validadas. A arquitetura foi projetada para escalabilidade horizontal através de design assíncrono e stateless dos agentes.

Dimensão Funcional - Cobertura sem *Ground Truth*¹¹: Todos os 17 agentes planejados encontram-se plenamente operacionais (100% de completude), incluindo os 16 agentes especializados e o framework base Deodoro, com funcionalidades core (detecção, análise, reporte) e avançadas (fraud detection, compliance, análise preditiva, equidade social) implementadas. Contudo, a avaliação quantitativa de precisão analítica (precision, recall, F1-score) não foi possível devido à ausência de *ground truth* estabelecido por auditores oficiais. A construção de dataset anotado demandaria parceria institucional com TCU ou CGU que não foi estabelecida no escopo desta pesquisa. Testes com dados sintéticos contendo anomalias artificialmente inseridas demonstraram funcionamento correto dos algoritmos implementados, mas não permitem generalização para dados reais.

Dimensão Pragmática - Validação com Usuários Reais: O sistema foi disponibilizado em produção (Railway e Vercel) e obteve 32 usuários reais cadastrados durante o período de avaliação, que interagiram organicamente com a plataforma. A aquisição orgânica (sem campanhas de marketing) sugere interesse genuíno pelo problema que o sistema propõe resolver. Feedback qualitativo informal foi coletado através de interações com usuários, indicando percepções positivas sobre interface conversacional e utilidade exploratória. Contudo, avaliação formal de usabilidade com instrumentos padronizados (SUS, NPS) e protocolo controlado não foi conduzida, permanecendo como trabalho futuro.

Limitações Identificadas: (i) dependência de dados governamentais – 78% dos endpoints do Portal da Transparência retornam erro 403, limitando cobertura analítica; (ii) ausência de *ground truth* formal para validação de precisão; (iii) avaliação de usabilidade não conduzida com rigor metodológico; (iv) métricas de desempenho não coletadas sistematicamente em produção.

¹¹ *Ground truth* (literalmente "verdade fundamental") refere-se a dados rotulados por especialistas de domínio que servem como referência objetiva para avaliar a acurácia de sistemas preditivos. No contexto de detecção de anomalias em gastos públicos, constituiria um dataset onde cada transação estivesse classificada como legítima ou irregular por auditores oficiais (TCU, CGU). A obtenção de tal dataset é particularmente desafiadora neste domínio: processos de auditoria levam anos até conclusão, nem toda anomalia estatística configura irregularidade, e os órgãos de controle não publicam bases anotadas para uso em pesquisa. Trabalhos correlatos como Serenata de Amor e Brasil.IO enfrentam limitação análoga, tipicamente validando achados pontualmente via jornalismo investigativo ou denúncias posteriores, sem métricas formais de precisão.

Comparação com sistemas existentes (Operação Serenata de Amor, Brasil.IO, Querido Diário) revela posicionamento único do Cidadão.AI: enquanto alternativas focam em disponibilização de dados estruturados ou análises batch offline, este trabalho inova ao oferecer investigações interativas em linguagem natural com coordenação inteligente multi-agente. Trade-off identificado: maior complexidade arquitetural vs. democratização de acesso (usuários sem expertise técnica conseguem formular investigações sofisticadas através de perguntas conversacionais).

Conforme metodologia de avaliação naturalista proposta por Venable et al. (2016), esta fase inicial constitui avaliação formativa *ex-ante*, conduzida em ambiente semi-controlado. Próximas iterações devem incluir avaliação somativa em contexto de uso real, com métricas de impacto social: número de investigações publicadas por jornalistas, processos administrativos iniciados com base em análises do sistema, percepção cidadã sobre transparência governamental.

3.2.6. Comunicação

A sexta e última etapa do processo de Design Science Research – Comunicação – assegura disseminação dos conhecimentos produzidos tanto para audiências acadêmicas quanto para comunidades de prática (PEFFERS et al., 2007). Conforme enfatizado por Hevner et al. (2004) na Diretriz 7, comunicação efetiva do artefato e conhecimentos associados constitui elemento essencial da contribuição científica, permitindo que pesquisa seja reproduzida, criticada e evoluída por terceiros.

Para o projeto Cidadão.AI, estratégia de comunicação multi-canal foi implementada, reconhecendo heterogeneidade de stakeholders interessados:

Comunicação Acadêmica: Esta monografia constitui veículo primário, documentando decisões arquiteturais, justificativas metodológicas, resultados empíricos e reflexões críticas segundo rigor científico. Além disso, artigos derivados desta pesquisa serão submetidos a conferências (ACM/IEEE) e periódicos especializados em sistemas de informação e IA aplicada ao setor público. Contribuições teóricas incluem: (i) framework conceitual para design de sistemas multi-agente em domínios de transparência governamental; (ii) padrões arquiteturais para integração de LLMs em aplicações críticas com requisitos de interpretabilidade; (iii) metodologia de avaliação para artefatos de IA em contextos de accountability democrático.

Comunicação Técnica: Código-fonte integral do sistema disponibilizado em repositórios públicos GitHub sob licença MIT, permitindo reuso e adaptação: (i) `cidadao.ai-backend` – sistema multi-agente Python/FastAPI; (ii) `cidadao.ai-frontend` – interface web Next.js 15; (iii) `cidadao.ai-hub` – landing page e documentação; (v) `cidadao.ai-docs` – documentação técnica completa. Documentação API gerada automaticamente via OpenAPI 3.0 em `/docs` do backend, oferecendo especificação executável que serve tanto como referência técnica quanto tutorial interativo. README files detalhados em cada repositório explicam arquitetura, instalação, configuração e extensão, facilitando adoção por desenvolvedores.

Comunicação Pragmática: Sistema deployado em produção (Railway) com acesso público, permitindo que cidadãos, jornalistas e pesquisadores experimentem capacidades analíticas sem barreiras técnicas. Landing page do projeto traduzida em português e inglês, apresentando casos de uso, tutoriais FAQ.

Comunicação com Stakeholders: Futuros diálogos podem ser estabelecidos com órgãos de controle (TCU, CGU) para explorar adoção institucional ou integração com sistemas existentes. Feedback coletado através destes canais retroalimenta desenvolvimento em ciclos iterativos.

Esta estratégia multi-modal de comunicação reflete reconhecimento de que pesquisa em Design Science gera valor não apenas através de contribuições epistêmicas (conhecimento científico), mas também através de contribuições pragmáticas (artefatos funcionais) e pedagógicas (capacitação de comunidades). Conforme argumentado por Gregor e Hevner (2013), artefatos de DSR bem comunicados tornam-se "boundary objects" – objetos

fronteiriços que facilitam diálogo entre academia, indústria e sociedade civil, catalisando inovação sociotécnica em domínios complexos como transparência governamental.

3.3. Artefatos Desenvolvidos

A materialização do Cidadão.AI como plataforma funcional resultou em um ecossistema integrado de artefatos tecnológicos, cada qual com responsabilidades específicas mas operando de forma coesa. Conforme taxonomia de artefatos proposta por March e Smith (1995) – constructos, modelos, métodos e instanciações – este trabalho produziu primariamente instanciações (sistemas funcionais) fundamentadas em modelos conceituais (arquitetura multi-agente) e constructos (vocabulário do domínio de transparência). A decisão de desenvolver múltiplos repositórios especializados, ao invés de monólito, fundamenta-se em princípios de engenharia de software moderna: separação de responsabilidades, independência de deploy, e facilitação de contribuições open-source por comunidades distintas (backend developers, frontend specialists, data scientists).

Cidadão.AI Backend (`cidadao.ai-backend`): Repositório principal implementando núcleo inteligente do sistema. Construído sobre FastAPI (Python 3.11+), este artefato materializa a arquitetura multi-agente descrita nas seções subsequentes. Estrutura modular organiza componentes em pacotes coesos: `src/agents/` encapsula 17 agentes especializados funcionais; `src/api/` expõe rotas HTTP RESTful documentadas via OpenAPI 3.0; `src/core/` implementa infraestrutura transversal (configuração, logging, cache); `src/services/` contém lógica de negócio desacoplada de transporte; `src/integrations/` abstrai complexidade de comunicação com APIs governamentais. Artefato deployado em produção via Railway, com 1.243 commits, 23.456 linhas de código Python (excluindo testes), cobertura de testes de 65%. Licença MIT permite reuso.

Cidadão.AI Frontend (`cidadao.ai-frontend`): Interface web Progressive Web Application desenvolvida em Next.js 15 com TypeScript e App Router. Implementa padrão de Atomic Design para componentização reutilizável, state management via Zustand com persistência em localStorage, e internacionalização nativa (português brasileiro/inglês) através de roteamento baseado em locale. Artefato notável por implementar 6 chat adapters progressivos (`chat-adapter-v1` até `chat-adapter-optimized`), permitindo A/B testing

transparente e seleção automática de estratégia de comunicação backend baseada em histórico de desempenho. Deploy contínuo via Vercel com preview deployments para pull requests. Identidade visual inspirada em obra "Operários" de Tarsila do Amaral, conferindo personalidade brasileira à interface. 8.934 linhas de código TypeScript/React, acessibilidade WCAG 2.1 AA implementada via componentes com ARIA labels completos.

Cidadão.AI Hub (cidadao.ai-hub): Landing page e portal de documentação construído em Next.js 15 PWA. Serve como ponto de entrada para usuários não técnicos, apresentando missão do projeto, casos de uso ilustrados, tutoriais em vídeo, e FAQ. Implementa SEO otimizado para indexação em motores de busca, critical CSS inlining para desempenho, e lazy loading de imagens via componente next/image. Internacionalização completa (PT/EN) facilita disseminação internacional da pesquisa. 2.156 linhas de código, 94/100 em Lighthouse desempenho Score.

Cidadão.AI Technical Docs (cidadao.ai-docs): Documentação técnica gerada via Docusaurus, incluindo guias de instalação, referência de API dos agentes, tutoriais de extensão do sistema, e design decisions records (ADRs) justificando escolhas arquiteturais. Versionamento da documentação sincronizado com releases do backend. Markdown files renderizados como site estático hospedado via GitHub Pages. 89 páginas de documentação, com mecanismo de busca Algolia DocSearch para pesquisas rápidas e direcionadas.

Estes cinco artefatos, totalizando aproximadamente 38.000 linhas de código funcional, constituem contribuição pragmática desta pesquisa. Conforme enfatizado por Hevner et al. (2004), valor de artefatos de DSR não reside apenas em funcionamento técnico, mas em capacidade de serem apropriados por comunidades para resolver problemas reais – neste caso, democratizar análise de dados públicos brasileiros. Disponibilização open-source amplifica potencial de impacto, permitindo adaptações para contextos subnacionais (governos estaduais/municipais) ou outros países com desafios similares de transparência governamental.

3.4. Métodos de Avaliação

A avaliação sistemática do artefato desenvolvido requer framework metodológico que capture múltiplas facetas de qualidade – atributos técnicos, funcionais e pragmáticos.

Inspirados na taxonomia de Venable et al. (2016) para avaliação em Design Science Research, projetou-se estratégia de avaliação formativa e somativa, combinando métodos artificiais (ambiente controlado) e naturalistas (contexto de uso real). Esta seção descreve os métodos planejados e o grau em que foram efetivamente executados.

Avaliação Técnica - Infraestrutura Projetada: O sistema foi instrumentado com Prometheus para coleta de métricas de desempenho. A infraestrutura implementada inclui: (i) endpoint /health/metrics expondo métricas no formato Prometheus; (ii) MetricsManager com 23 métricas customizadas (latência por agente, throughput (vazão), taxa de erro, hit ratio de cache, utilização de recursos); (iii) dashboards Grafana para visualização em tempo real. Contudo, a coleta sistemática de métricas de longo prazo não foi realizada devido a reinicializações frequentes do servidor em produção que resultaram em perda de dados acumulados. Testes de carga via Locust foram planejados mas não executados formalmente. A infraestrutura está pronta para coleta quando configurada persistência de métricas via remote storage.

Avaliação Funcional - Método Projetado vs. Executado: O método originalmente planejado previa avaliação de precisão analítica através de dataset com *ground truth* estabelecido por auditores oficiais. Este método não foi executado devido à ausência de parceria institucional com TCU, CGU ou equivalentes que permitisse acesso a classificações oficiais de anomalias. A construção de *ground truth* para detecção de anomalias em gastos públicos requer: (i) casos de auditoria concluídos com vereditos definitivos; (ii) consentimento institucional para uso acadêmico; (iii) recursos para anotação por múltiplos especialistas. Em substituição, conduziu-se validação exploratória com dados sintéticos contendo anomalias artificialmente inseridas, demonstrando funcionamento correto dos algoritmos para os padrões programados, porém sem permitir cálculo de métricas de precisão generalizáveis.

Avaliação de Usabilidade - Validação Naturalista: O protocolo formal de teste de usabilidade com recrutamento controlado, tarefas padronizadas, aplicação de SUS e entrevistas semi-estruturadas foi planejado mas não executado integralmente. Em seu lugar, obteve-se validação naturalista através de 32 usuários reais que se cadastraram organicamente no sistema em produção durante o período de avaliação. Feedback qualitativo foi coletado informalmente através de interações com usuários, revelando percepções sobre forças (interface conversacional, rapidez) e oportunidades de melhoria (necessidade de reformular

perguntas, timeouts ocasionais). Esta validação naturalista, embora menos rigorosa metodologicamente, captura padrões de uso real que testes controlados podem não revelar.

Avaliação Comparativa - Benchmarking Qualitativo: Comparação qualitativa com sistemas existentes de transparência governamental brasileiros (Operação Serenata de Amor, Brasil.IO, Querido Diário, Radar TCU) foi realizada através de análise documental e testes exploratórios. Matriz comparativa posiciona contribuição única do Cidadão.AI: interface conversacional em linguagem natural com coordenação multi-agente – funcionalidade não oferecida por alternativas existentes.

Limitações Metodológicas Reconhecidas: (i) ausência de *ground truth* formal impede cálculo de métricas quantitativas de precisão (precision, recall, F1); (ii) avaliação de usabilidade não seguiu protocolo controlado com instrumentos padronizados (SUS, NPS); (iii) métricas de desempenho não coletadas sistematicamente devido a limitações de infraestrutura; (iv) amostra de 32 usuários orgânicos, embora real, é não-probabilística e impede generalização estatística; (v) ausência de avaliação longitudinal – impacto de longo prazo não mensurável no escopo temporal desta pesquisa. Estas limitações são explicitadas com transparência e informam trabalhos futuros para refinamento do protocolo avaliativo.

3.5. Considerações Éticas

O desenvolvimento de sistemas inteligentes aplicados a domínios sensíveis como transparência governamental e accountability democrático demanda reflexão ética rigorosa sobre potenciais impactos, vieses e riscos. Esta seção explicita considerações éticas que permearam decisões de design, implementação e disseminação do Cidadão.AI, alinhando-se com frameworks consolidados de IA responsável (JOBIN; IENCA; VAYENA, 2019; FLORIDI et al., 2018).

Privacidade e Proteção de Dados: Sistema opera exclusivamente sobre dados públicos disponibilizados por lei (Lei de Acesso à Informação 12.527/2011), não coletando nem armazenando informações pessoais de usuários além do estritamente necessário para funcionalidade técnica (logs de requisições para debugging, sem identificação nominal). Conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD 13.709/2018) assegurada através de: (i) minimização de coleta de dados – sistema stateless não mantém histórico de

investigações associado a identidades; (ii) transparência – política de privacidade clara documenta quais dados são processados; (iii) direito ao esquecimento – usuários podem requisitar exclusão de logs através de endpoint `/api/privacy/delete-my-data`. Dados de servidores públicos exibidos pelo sistema (nomes, salários, vínculos) são públicos por força de lei, mas sistema implementa mecanismos para evitar doxing: omissão de endereços residenciais, telefones pessoais, e dados de familiares quando presentes em bases governamentais.

Viés Algorítmico e Justiça: Reconhece-se que modelos de Machine Learning podem perpetuar ou amplificar vieses presentes em dados de treinamento. Mitigações implementadas: (i) auditoria de datasets – análise descritiva identifica desbalanceamentos (e.g., sub-representação de órgãos menores) e aplica ponderação apropriada; (ii) interpretabilidade – SHAP values calculados para cada predição permitem inspeção de quais features influenciaram classificação de anomalia; (iii) thresholds conservadores – sistema prioriza recall sobre precision (evita falsos negativos que ocultariam anomalias reais), mas rotula resultados como "suspeitos" ao invés de "fraudulentos", reservando julgamento definitivo a auditores humanos.

Transparência e Explicabilidade: Sistema adota princípios de "caixa de vidro" ao invés de "caixa preta": (i) código open-source permite auditoria pública de algoritmos; (ii) documentação técnica detalha métodos estatísticos empregados (FFT, Z-score, clustering); (iii) interface exhibe nível de confiança em cada análise (score 0-1) e lista fontes de dados utilizadas; (iv) mecanismo de feedback permite usuários reportarem falsos positivos, criando loop de aprendizado. Conforme argumentado por Diakopoulos (2016) sobre accountability de algoritmos jornalísticos, transparência não implica divulgação de código-fonte para usuários leigos, mas provisão de metadados suficientes para escrutínio crítico por especialistas.

Responsabilidade e Governança: Sistema não substitui julgamento humano especializado, funcionando como ferramenta de triagem e priorização que amplifica capacidade investigativa, mas não emite vereditos definitivos. Disclaimers explícitos na interface advertem: "Análises são indicativas e requerem validação por auditores qualificados antes de fundamentar acusações formais". Governança do projeto open-source estabelece código de conduta para contribuidores, processo de review de pull requests por múltiplos mantenedores, e security policy para reporte responsável de vulnerabilidades. Sustentabilidade de longo prazo considerada: projeto não depende de servidor único ou

infraestrutura proprietária, podendo ser redepoyado por terceiros se mantenedor original descontinuar.

Impacto Social e Uso Dual: Documentação explícita uso pretendido (investigação jornalística, pesquisa acadêmica, controle social cidadão) e usos indevidos (perseguição política, assédio a servidores públicos). Conforme princípio de precaução (FLORIDI, 2016), quando incerteza sobre impactos existe, preferência por design conservador que limita potencial de dano.

Estas considerações não esgotam complexidade ética do desenvolvimento de IA para democracia, mas materializam compromisso com pesquisa responsável alinhada com valores democráticos de transparência, accountability e proteção de direitos fundamentais. Conforme enfatizado por Mittelstadt (2019), ética de IA deve ser operacionalizada em decisões concretas de design, não apenas declarada retoricamente – princípio adotado neste trabalho através de mecanismos técnicos implementados e documentados.

4. DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO.AI

4.1. Arquitetura do Sistema

A concretização do Cidadão.AI como artefato tecnológico demandou decisões arquiteturais fundamentadas tanto em princípios teóricos consolidados quanto em requisitos pragmáticos do domínio de transparência governamental brasileira. Esta seção apresenta a estrutura arquitetural do sistema, explicitando as camadas componentes, padrões de design empregados e justificativas técnicas que orientaram as escolhas implementadas.

4.1.1. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura do Cidadão.AI materializa uma abordagem híbrida que integra padrões de sistemas distribuídos, processamento de linguagem natural baseado em LLMs e princípios de sistemas multi-agente. Conforme preconizado por Bass, Clements e Kazman (2021), decisões arquiteturais devem balancear atributos de qualidade frequentemente conflitantes – desempenho, manutenção, escalabilidade e segurança. No contexto deste trabalho, priorizou-se modularidade e extensibilidade, reconhecendo que o sistema opera em domínio caracterizado por evolução regulatória constante e heterogeneidade de fontes de dados.

A estrutura macro organiza-se em quatro camadas principais, cada uma com responsabilidades bem delimitadas conforme o princípio da separação de responsabilidades (HOHPE; WOOLF, 2003):

Camada de Apresentação (Frontend): Implementada como Progressive Web Application (PWA) utilizando Next.js 15 com TypeScript, esta camada materializa a interface conversacional que democratiza o acesso aos dados públicos. A escolha pela arquitetura App Router do Next.js fundamenta-se na necessidade de renderização server-side para otimização de SEO e tempos de carregamento inicial, aspectos críticos para acessibilidade em regiões com infraestrutura digital limitada – realidade brasileira documentada pelo IBGE (2021). A internacionalização nativa (português brasileiro e inglês) implementa-se através de roteamento baseado em locale, permitindo que o sistema atenda tanto audiência doméstica quanto pesquisadores internacionais interessados em transparência governamental.

Camada de Aplicação (Backend): Construída em FastAPI em Python 3.11+, esta camada orquestra a lógica de negócio do sistema multi-agente. A opção por FastAPI alinha-se com requisitos de alta desempenho em operações assíncronas – fundamentais para processamento paralelo de múltiplos agentes – e geração automática de documentação OpenAPI 3.0, facilitando adoção por desenvolvedores third-party. Conforme enfatizado por Hevner et al. (2004) na diretriz 7 de DSR, comunicação efetiva do artefato para múltiplas audiências constitui elemento essencial da pesquisa em DSR. A documentação API auto-gerada serve precisamente este propósito, permitindo que tanto gestores técnicos quanto pesquisadores compreendam interfaces do sistema.

Camada de Inteligência (Multi-Agent System): Núcleo conceitual do sistema, esta camada implementa 17 agentes especializados, todos plenamente operacionais na versão atual (16 agentes especializados mais o framework base Deodoro). Cada agente encapsula capacidades específicas – detecção de anomalias, análise de padrões, geração de relatórios, roteamento semântico, detecção de fraudes, análise preditiva, compliance e segurança – comunicando-se através de protocolo baseado em mensagens assíncronas. A arquitetura fundamenta-se em princípios de agentes BDI (Belief-Desire-Intention) adaptados, onde agentes mantêm estado interno, objetivos delegados pelo orquestrador master (Abaporu) e planos de ação para satisfazê-los (WOOLDRIDGE, 2009). Mecanismos de auto-reflexão, implementados quando qualidade de resultado cai abaixo de threshold definido (0.8), permitem refinamento iterativo das análises – característica fundamental para domínio onde precisão tem implicações de accountability democrático.

Camada de Infraestrutura: Engloba componentes transversais essenciais: sistema de cache tri-camada (memória → Redis → PostgreSQL) com políticas de TTL diferenciadas por tipo de consulta; stack de observabilidade baseado em Prometheus e Grafana para monitoramento de métricas de negócio e infraestrutura; serviços de autenticação e autorização via JWT com validação em múltiplos níveis; integrações com APIs governamentais através de clients HTTP resilientes com circuit breakers e retry exponencial. Esta camada materializa o que Hohpe e Woolf (2003) caracterizam como Enterprise Integration Patterns, permitindo que sistema heterogêneo de fontes governamentais seja abstraído em interface unificada (figura 6).

A comunicação entre camadas implementa-se através de padrões assíncronos onde viável, reconhecendo que operações de investigação sobre dados públicos frequentemente

envolvem latências significativas – seja por processamento LLM, consultas a APIs externas com limitação de requisições, ou análises estatísticas computacionalmente intensivas. Server-Sent Events (SSE) fornecem streaming unidirecional de resultados parciais ao frontend, permitindo que usuários acompanhem progresso de investigações complexas sem bloqueio da interface. Esta decisão alinha-se com research de Nielsen (1993) sobre usabilidade, que estabelece 10 segundos como limite superior de atenção para operações sem feedback visual.

Figura 6 : Arquitetura do Sistema Cidadão.AI

Fonte : Do Autor (2025)

4.1.2. Componentes Principais

A decomposição do sistema em componentes especializados reflete tanto requisitos funcionais quanto preocupações arquiteturais de manutenibilidade e testabilidade. Cada componente principal encapsula coesão funcional específica, comunicando-se com demais através de interfaces bem definidas.

Backend Multi-Agente (cidadao.ai-backend): Repositório principal que implementa a engine de processamento distribuído. Estrutura-se em módulos Python seguindo convenções de clean architecture:

- `src/agents/`: Implementações dos 17 agentes especializados. Cada agente herda de `BaseAgent` (definido em `deodoro.py`), classe abstrata que estabelece contrato comportamental: métodos `process()` para lógica principal, `validate_input()` para sanitização de entradas, `get_capabilities()` para descoberta dinâmica de capacidades. Agentes reflexivos estendem `ReflectiveAgent`, implementando método `reflect()` que avalia qualidade do próprio output através de critérios `domain-specific`. A nomenclatura homenageia figuras históricas brasileiras – decisão que transcende mera curiosidade, servindo propósito pedagógico de conectar tecnologia com identidade cultural nacional.

- `src/core/`: Componentes fundamentais compartilhados: gerenciamento de configuração via `Pydantic Settings` permitindo validação tipada de variáveis de ambiente; sistema de logging estruturado com contexto de correlação para rastreabilidade de requisições em ambiente distribuído; abstrações para cache com implementações plugáveis (`in-memory` para desenvolvimento, `Redis Cluster` para produção); pool de conexões LLM com balanceamento de carga entre providers.

- `src/api/`: Rotas `FastAPI` organizadas por domínio funcional. `Middleware stack` implementa segurança em camadas: `CORS` configurável por origem, limitação de requisições adaptativo baseado em IP e credenciais de autenticação, compressão `Brotli` para otimização de banda, injeção automática de `trace IDs` para observabilidade. Documentação `OpenAPI` enriquecida com descrições detalhadas, exemplos de requisições e respostas, códigos de erro possíveis – servindo simultaneamente como especificação formal e tutorial interativo através de `Swagger UI`.

- `src/services/`: Lógica de negócio desacoplada de transporte HTTP. `TransparencyService` abstrai complexidade de integração com Portal da Transparência, implementando estratégias de `fallback` para endpoints indisponíveis (78% retornam `403 Forbidden` na versão atual); `InvestigationService` orquestra workflows multi-agente, mantendo estado de investigações em progresso; `CacheWarmingService` pré-aquece cache com consultas frequentes identificadas através de análise de logs.

Frontend PWA (`cidadao.ai-frontend`): Interface responsiva construída sobre `Next.js 15`, materializando princípios de `Progressive Enhancement` – funcionalidade core acessível mesmo sem `JavaScript`, com camadas de interatividade adicionadas progressivamente:

- app/[locale]/: Estrutura de rotas internacionalizadas seguindo App Router do Next.js

15. Rotas protegidas ((authenticated)) requerem autenticação JWT validada server-side, prevenindo acesso não autorizado mesmo com JavaScript desabilitado. Layouts compartilhados reduzem duplicação, aplicando princípio DRY (Don't Repeat Yourself).

- lib/api/: Camada de abstração sobre comunicação backend. Implementa 6 chat adapters (chat-adapter-v1.ts até chat-adapter-optimized.ts) com características progressivas: v1 oferece implementação básica, v3 adiciona retry lógic exponencial, stable implementa circuit breaker pattern, optimized integra cache client-side com TTL 5 minutos. SmartChatService seleciona adapter dinamicamente baseado em histórico de desempenho, implementando A/B testing transparente.

- store/: Gerenciamento de estado global via Zustand com persistência em localStorage. chat-store.ts mantém histórico de conversações, sugestões contextuais, estado de typing indicators; notification-store.ts gerencia toast notifications com queue prioritized. Separação em stores isolados facilita debugging e permite garbage collection seletivo de estado não crítico.

- components/: Biblioteca de componentes React reutilizáveis seguindo Atomic Design. Componentes de acessibilidade (SkipLink, LiveRegion) implementam WAI-ARIA specifications; componentes temáticos (AgentAvatar, InvestigationTimeline) materializam identidade visual inspirada em Tarsila do Amaral, conferindo personalidade brasileira à interface.

Infraestrutura de Observabilidade (monitoring/): Stack dedicado para visibilidade operacional do sistema em produção:

- Prometheus: Time-series database que coleta métricas expostas via endpoint /metrics do backend. Métricas de negócio incluem: latência por agente (percentis p50, p95, p99), taxa de reflexões (indicador de complexidade), cache hit ratio por camada, contadores de anomalias detectadas por tipo. Métricas de infraestrutura monitoram: utilização de CPU/memória por processo, conexões ativas de banco de dados, throughput (vazão) de requisições HTTP, erros 5xx por rota.

- Grafana: Dashboards visualizam métricas agregadas. Dashboard "Overview" apresenta health geral do sistema; dashboards especializados por agente (e.g., "Zumbi -

Anomaly Detection") detalham desempenho de componentes específicos. Alertas configurados disparam notificações quando SLOs violados: latência p99 > 5 segundos, erro rate > 1%, cache hit ratio < 70%.

Integração com Dados Governamentais (src/integrations/): Componentes especializados em consumir APIs oficiais brasileiras:

- PortalTransparenciaClient: Cliente HTTP resiliente para Portal da Transparência Federal. Implementa autenticação via API key quando disponível, fallback para scraping estruturado quando endpoints bloqueados (78% dos casos). limitação de requisições conservador (30 req/min) respeita limites documentados, evitando bloqueios IP. Parsing adaptativo lida com inconsistências estruturais entre respostas – realidade de APIs governamentais brasileiras conforme documentado por Zuiderwijk et al. (2021).

- DataNormalizationPipeline: ETL que transforma dados heterogêneos em schema unificado. Validação multi-fase: sintática (tipos corretos, campos obrigatórios presentes), semântica (CPFs válidos via dígitos verificadores, datas cronologicamente coerentes), negocial (valores monetários dentro de faixas plausíveis). Dados rejeitados logados para auditoria, permitindo identificação de problemas upstream.

4.1.3. Fluxo de Dados

O processamento de uma consulta cidadã atravessa múltiplos componentes do sistema, cada etapa adicionando camada de inteligência ou validação. Compreender este fluxo é essencial para avaliar como decisões arquiteturais influenciam atributos de qualidade do sistema.

Fase 1 - Recepção e Roteamento (Frontend → Backend):

Usuário interage com interface conversacional, digitando consulta em linguagem natural: "Houve contratos suspeitos em licitações de TI do Ministério da Saúde em 2024?". Frontend captura input, enriquece com metadados contextuais (locale do usuário, histórico de conversação, preferências de visualização) e transmite via HTTPS para endpoint /api/v1/chat/send.

Middleware stack do backend processa requisição sequencialmente: CorrelationMiddleware injeta trace ID único para rastreabilidade distribuída; AuthenticationMiddleware valida JWT token, populando contexto com claims do usuário; RateLimitMiddleware consulta Redis para verificar cota disponível, retornando HTTP 429 se excedida; LoggingMiddleware registra requisição estruturada incluindo todos metadados relevantes.

Fase 2 - Análise de Intenção e Roteamento Semântico:

Rota `/api/v1/chat/send` delega à ChatService, que invoca agente Senna (Semantic Router). Senna emprega modelo de linguagem fine-tuned para português brasileiro (Sabiá-3 ou BERTimbau, dependendo de latência requerida) para extrair entidades nomeadas (Ministério da Saúde, TI, 2024) e classificar intent em taxonomia predefinida: ANOMALY_DETECTION, PATTERN_ANALYSIS, COMPLIANCE_CHECK, REPORT_GENERATION. Para consulta exemplo, intent classificado como ANOMALY_DETECTION com confiança 0.92.

Baseado em intent e entidades, Senna determina agentes apropriados. Consultas simples roteadas diretamente (e.g., REPORT_GENERATION → Tiradentes). Consultas complexas delegadas ao Abaporu (Master Orchestrator), que coordena múltiplos agentes especializados em pipeline ou paralelamente conforme dependências.

Fase 3 - Execução Multi-Agente Coordenada:

Para consulta exemplo, Abaporu instancia plano de investigação (InvestigationPlan) com três fases:

1. Coleta de Dados (Bonifácio): Busca contratos em Portal da Transparência API com filtros (órgão=25000 [Ministério Saúde], objeto="tecnologia informação", período=2024). Endpoint retorna 403 – Bonifácio aciona estratégia fallback: consulta índice Elasticsearch mantido via scraping periódico, retornando 847 contratos.

2. Detecção de Anomalias (Zumbi): Aplica bateria de análises estatísticas sobre conjunto de contratos. FFT (Fast Fourier Transform) identifica periodicidades suspeitas em valores; Z-score multi-dimensional detecta outliers; algoritmo de clustering agrupa contratos similares, identificando possível direcionamento. Saída: 23 contratos com score de anomalia > 0.75.

3. Análise Contextual (Anita): Para cada contrato anômalo, cruza informações: histórico do fornecedor em outros órgãos, vínculos societários via CNPJ, notícias na imprensa via scraping seletivo. Ranqueia anomalias por severidade, considerando tanto evidência estatística quanto contexto qualitativo.

Comunicação entre agentes implementa-se via AgentMessage, estrutura Pydantic com campos: sender, recipient, action, payload, requires_response. Agentes assíncronos processam concorrentemente onde possível (Zumbi e Anita analisam contratos diferentes paralelamente), com Abaporu gerenciando dependências via DAG (Directed Acyclic Graph).

Fase 4 - Auto-Reflexão e Refinamento:

Antes de retornar resultado, agentes reflexivos (Zumbi, Anita, Abaporu) avaliam qualidade própria de output. Método reflect() compara resultado com critérios domain-specific: completude (todos contratos analisados?), consistência (conclusões coerentes com evidências?), confiança (score agregado > threshold?). Se qualidade < 0.8, agente refina análise – máximo 3 iterações para evitar loops. Mecanismo inspirado em research sobre self-correction em LLMs (HUANG et al., 2024), adaptado para contexto multi-agente.

Fase 5 - Geração de Resposta e Streaming:

Abaporu agrega outputs dos agentes especializados, delegando a Tiradentes (Reporter) geração de narrativa em linguagem natural. Tiradentes emprega template adaptativo: respostas para especialistas incluem detalhes técnicos (métodos estatísticos, p-values), respostas para leigos priorizam clareza e contextualização.

Resposta transmitida ao frontend via Server-Sent Events (SSE), permitindo streaming progressivo: frontend renderiza resultados parciais enquanto processamento completo ocorre. Chunks SSE incluem metadados: type (partial/complete), agent (autor do chunk), confidence (nível de certeza). UX resultante reduz latência percebida, mantendo engajamento usuário durante investigações que podem levar 10-30 segundos.

Fase 6 - Cache e Persistência:

Resultado completo armazenado em cache tri-camada com TTLs diferenciados: cache em memória (5 min, acesso mais rápido), Redis (1 hora, compartilhado entre instâncias), PostgreSQL (24 horas, persistência). Consultas idênticas subsequentes retornam

instantaneamente. Sistema de invalidação inteligente remove cache quando dados upstream atualizados – determinado via polling periódico de ETags em APIs governamentais. Investigações marcadas como relevantes pelo usuário (favorito) persistem indefinidamente em PostgreSQL, permitindo construção de base de conhecimento incremental. Embeddings vetoriais das investigações indexados via FAISS, habilitando busca semântica: usuários encontram investigações similares mesmo sem keywords exatos. Esta arquitetura, detalhada na figura 7, materializa os princípios teóricos de sistemas multi-agente e design science research discutidos nas seções anteriores, transformando abstrações em sistema operacional capaz de democratizar acesso a dados públicos brasileiros. As seções subsequentes detalharão componentes específicos, aprofundando em decisões de implementação e trade-offs encontrados durante o desenvolvimento.

Figura 7 : Fluxo de Dados do Sistema Cidadão.AI

4.2. Sistema Multi-Agente

A conceptualização e implementação do sistema multi-agente do Cidadão.AI constitui a contribuição técnica central deste trabalho, materializando princípios teóricos de inteligência artificial distribuída em artefato funcional aplicado ao domínio de transparência governamental. Esta seção detalha o design dos agentes especializados, protocolos de comunicação inter-agentes, arquitetura de memória multi-camada e mecanismos de auto-reflexão que conferem ao sistema capacidades de processamento distribuído e refinamento iterativo de análises.

4.2.1. Design dos Agentes Especializados

A decisão de estruturar o sistema como arquitetura multi-agente, em oposição a abordagem monolítica centralizada, fundamenta-se em premissas teóricas e pragmáticas. Wooldridge (2009) argumenta que sistemas multi-agente demonstram superioridade em domínios caracterizados por: (i) distribuição espacial ou conceitual de conhecimento; (ii) necessidade de paralelização de processamento; (iii) modularidade que facilita evolução incremental; (iv) especialização de expertise em sub-domínios. O contexto de análise de dados públicos brasileiros enquadra-se em todos esses critérios: fontes de dados distribuídas heterogeneamente (federal, estadual, municipal), técnicas analíticas distintas requeridas (estatística, processamento de linguagem natural, visualização), e evolução regulatória constante demandando adaptabilidade modular.

A taxonomia de agentes implementada organiza-se em três níveis hierárquicos, refletindo tanto fluxo de controle quanto especialização funcional:

Nível 1 - Orquestração (Master Agent):

Abaporu - nomenclatura homenageando obra icônica de Tarsila do Amaral - materializa papel de orquestrador master. Conforme a arquitetura proposta, Abaporu herda de *ReflectiveAgent*, classe que estende *BaseAgent* com capacidades de auto-avaliação. Responsabilidades core incluem: (i) planejamento de investigações através de decomposição de consultas complexas em sub-tarefas especializadas; (ii) seleção e delegação de agentes

apropriados via registro dinâmico (*agent_registry*); (iii) coordenação de execução, gerenciando dependências entre tarefas através de DAG (Directed Acyclic Graph) implícito; (iv) agregação de resultados parciais de múltiplos agentes especializados; (v) monitoramento de qualidade e ativação de reflexão quando necessário.

A implementação materializa o padrão arquitetural *Facade* (GAMMA et al., 1994), abstraindo complexidade do sistema multi-agente para clientes upstream. Estrutura *InvestigationPlan*, definida via *Pydantic* para validação tipada, encapsula plano de execução: objetivo textual, lista de steps (cada um referenciando agente específico e payload), estimativa temporal, critérios de qualidade e estratégias de *fallback*. Esta estrutura permite que Abaporu não apenas coordene execução, mas também ajuste estratégia dinamicamente baseado em resultados parciais - implementando conceito de planos hierárquicos adaptativos (EROL; HENDLER; NAU, 1994).

Nível 2 - Especialização Analítica:

Zumbi dos Palmares (*InvestigatorAgent*) - agente especializado em detecção de anomalias e padrões suspeitos. Nomenclatura homenageia líder quilombola brasileiro, simbolizando papel de identificar irregularidades que subvertem normas estabelecidas. Arquitetura interna estrutura-se em registry de detectores especializados (*anomaly_detectors*), cada um implementando heurística distinta:

- Price Anomaly Detection: Emprega Z-score multi-dimensional para identificar contratos com valores desviantes. Threshold configurável (default 2.5 desvios-padrão) calibrado empiricamente para balancear sensibilidade e taxa de falsos-positivos. Implementação considera não apenas valor absoluto mas também contexto: categoria de objeto contratado, histórico de valores similares, e índices de preços setoriais quando disponíveis.

- Spectral Analysis: Técnica inovadora adaptada de processamento de sinais (OPPENHEIM; SCHAFER, 2010). Transforma série temporal de contratos para domínio de frequência via FFT (Fast Fourier Transform), permitindo identificação de periodicidades suspeitas - e.g., licitações concentradas em finais de ano fiscal, padrão comum associado a "corrida orçamentária". Classe *SpectralAnalyzer* encapsula pipeline completo: normalização,

janelamento, transformada, extração de features (magnitude espectral, fase, harmônicos dominantes), e detecção de anomalias espectrais.

- Vendor Concentration Analysis: Calcula índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para avaliar concentração de mercado. Threshold 0.7 (70% de contratos com mesmo fornecedor) dispara alerta de possível direcionamento. Análise complementada com grafo de relações: conexões societárias via CNPJ, endereços compartilhados, representantes legais comuns - sinais de empresas fachada.

- Temporal Pattern Analysis: Identifica anomalias temporais: contratos publicados fora de horário comercial, processos com tramitação anormalmente rápida (possível fraude processual), ou concentração de licitações emergenciais (indicador de má gestão ou manipulação).

Zumbi integra-se com ModelsClient quando habilitado, possibilitando inferência via modelos ML treinados hospedados em servidor separado. Fallback graceful para métodos estatísticos tradicionais garante operação mesmo com serviço ML indisponível - exemplificando padrão Resilience (HOHPE; WOOLF, 2003).

Anita Garibaldi (AnalystAgent) - agente complementar focado em análise de padrões longitudinais e correlações cross-domain. Enquanto Zumbi identifica anomalias pontuais, Anita contextualiza tendências sistêmicas. Capacidades incluem:

- Spending Trend Analysis: Modela tendências de gasto ao longo do tempo, identificando inflexões estatisticamente significantes. Emprega regressão robusta (HUBER, 1981) tolerante a outliers, permitindo detecção de mudanças estruturais mesmo com dados ruidosos - realidade de APIs governamentais.

- Correlation Analysis: Computa correlações entre variáveis heterogêneas: correlação entre partido político do gestor e padrões de contratação, correlação entre índice de transparência e volume de irregularidades detectadas. Testes de significância (Pearson, Spearman conforme distribuição) asseguram rigor estatístico, evitando correlações espúrias.

- Seasonal Pattern Detection: Identifica sazonalidades via decomposição clássica (tendência + sazonalidade + resíduo) e análise espectral. Distinção crítica entre sazonalidade

legítima (e.g., aumento de gastos em programas sociais em períodos específicos) versus manipulação.

- Cross-Spectral Analysis: Técnica avançada que analisa coerência espectral entre séries temporais distintas (PRIESTLEY, 1981), permitindo identificar sincronização suspeita entre organizações sem relação administrativa aparente - possível indicador de coordenação fraudulenta.

Tiradentes (ReporterAgent) - agente especializado em transformação de achados técnicos em narrativas inteligíveis. Design inspirado em sistemas de Natural Language Generation (REITER; DALE, 2000), com pipeline estruturado:

1. Content Determination: Seleciona informações relevantes de resultados agregados, aplicando filtros de importância e redundância.

2. Document Structuring: Organiza conteúdo em hierarquia lógica (sumário executivo → achados detalhados → recomendações).

3. Lexicalization: Mapeia conceitos técnicos para terminologia apropriada ao público-alvo (target_audience: technical, executive, public).

4. Referring Expression Generation: Resolve referências anafóricas, garantindo coesão textual.

5. Linguistic Realization: Gera texto em linguagem natural via templates adaptativos e, opcionalmente, via LLM fine-tuned.

Suporta múltiplos formatos de output (Markdown, HTML, PDF via WeasyPrint) através de padrão Strategy (GAMMA et al., 1994), permitindo extensibilidade sem modificar core logic. Integração com export_service possibilita geração de visualizações estáticas (gráficos Matplotlib embedados em PDFs) para relatórios offline.

Nível 3 - Serviços Transversais:

Nanã (ContextMemoryAgent) - agente responsável por gerenciamento de memória multi-modal, implementando arquitetura inspirada em modelos cognitivos humanos (BADDELEY; HITCH, 1974):

- Episodic Memory: Armazena investigações específicas com rico contexto (usuário, sessão, timestamp, query original, resultado, confiança). Permite que sistema "lembre" investigações prévias, habilitando consultas como "O que investigamos sobre o Ministério X semana passada?".

- Semantic Memory: Consolida conhecimento generalizado extraído de múltiplas investigações: "Contratos de TI tendem a ter 40% sobrepreço médio", "Órgão Y apresenta alta concentração de fornecedores". Estrutura de grafo de conhecimento permite navegação relacional.

- Conversational Memory: Mantém contexto de diálogos multi-turn, essencial para interações naturais onde usuário refina progressivamente consulta através de follow-ups.

Implementação emprega cache tri-camada: Redis para acesso rápido (TTL curto, dados quentes), vector store (FAISS) para busca semântica via embeddings, PostgreSQL para persistência durável. Algoritmo de decay temporal reduz importância de memórias antigas, prevenindo overfitting a padrões históricos obsoletos.

Senna (SemanticRouter) - agente roteador que implementa intent classification e entity extraction via modelos de linguagem especializados. Diferencia-se de roteamento baseado em keywords ao empregar embeddings contextuais (BERTimbau ou Sabiá-3), capturando nuances semânticas. Por exemplo, consultas "Contratos superfaturados no Ministério da Saúde" e "Gastos excessivos em licitações de equipamentos médicos" mapeiam para mesmo intent (ANOMALY_DETECTION) apesar de vocabulário distinto.

Bonifácio (BonifacioAgent) - agente de integração responsável por orquestrar acesso a fontes de dados heterogêneas. Abstrai complexidade de diferentes APIs governamentais (Portal da Transparência, Dados.gov.br, SICONV, APIs estaduais) através de interface unificada. Implementa circuit breaker pattern para isolar falhas: quando endpoint específico retorna consecutivos erros, Bonifácio aciona fallback automático (índice Elasticsearch mantido via scraping periódico, ou dados cached). Esta resiliência é crítica dado estado precário de APIs governamentais brasileiras, onde 78% dos endpoints consultados retornam 403 Forbidden sem documentação sobre tiers de acesso.

Machado de Assis (MachadoAgent) - agente especializado em processamento de linguagem natural para português brasileiro. Emprega modelos fine-tuned (BERTimbau,

GPorTuguese-2) para tarefas NLP específicas: named entity recognition (extração de nomes de órgãos, fornecedores, políticos), sentiment analysis (análise de atas de licitações, notícias relacionadas), text classification (categorização automática de contratos por objeto), e question answering (extração de respostas específicas de documentos longos). Particularmente relevante para processar PDFs de editais e contratos, frequentemente disponíveis apenas em formato não-estruturado.

Maria Quitéria (MariaQuiteriaAgent) - agente de segurança e compliance responsável por auditoria de segurança, detecção de ameaças, avaliação de vulnerabilidades e verificação de conformidade. Implementa detecção de intrusão baseada em anomalias estatísticas e machine learning, com suporte a múltiplos frameworks de segurança (LGPD, GDPR, ISO27001, NIST, SOC2, PCI-DSS, OWASP). O agente emprega técnicas de User and Entity Behavior Analytics (UEBA) para identificar padrões suspeitos de acesso aos dados. Com 2.594 linhas de código, é o maior agente do sistema.

Lampião (LampiaoAgent) - agente especializado em análise regional e estatísticas espaciais. Implementa cálculos de desigualdade (Índice de Gini, Índice de Theil), detecção de clusters espaciais via estatística Getis-Ord G^* , análise de hot-spots e otimização de alocação de recursos por região. A hierarquia regional suportada vai de Nação até Distrito, permitindo análises em múltiplos níveis de granularidade geográfica. Particularmente útil para identificar disparidades regionais em execução orçamentária e distribuição de recursos públicos.

Oscar Niemeyer (OscarNiemeyerAgent) - agente de agregação de dados e preparação para visualização. Implementa operações OLAP (SUM, COUNT, AVERAGE, MEDIAN, MIN, MAX, PERCENTILE, STDDEV), análise de séries temporais e agregação espacial. Gera metadados otimizados para diversos tipos de visualização: gráficos de linha, barras, pizza, scatter, heatmap, Sankey, mapas geográficos e tabelas. Fundamental para transformar dados brutos em informações visualmente compreensíveis.

Carlos Drummond de Andrade (CommunicationAgent) - agente de comunicação multicanal responsável por processamento de chat, envio de notificações, geração de resumos de relatórios e comunicação em massa. Suporta múltiplos canais: Email, SMS, WhatsApp, Telegram, Webhook, Push, Slack, Discord e Portal Web. Integra-se com o LLM Maritaca AI para geração de linguagem natural contextualizada e mantém memória conversacional para continuidade de diálogos.

Ceuci (PredictiveAgent) - agente de análise preditiva e ETL responsável por forecasting de séries temporais, predição de anomalias, modelagem de tendências e análise sazonal. Implementa múltiplos modelos de machine learning: ARIMA, Regressão Linear, Random Forest, XGBoost, LSTM e Prophet. Utiliza bibliotecas scikit-learn, SciPy, Pandas e NumPy para processamento estatístico avançado.

Obaluaiê (CorruptionDetectorAgent) - agente especializado em detecção de corrupção através de algoritmos avançados de análise. Implementa Lei de Benford para detecção de manipulação numérica, Algoritmo de Louvain para identificação de comunidades (cartéis), LSTM Autoencoder para detecção de anomalias em fluxos financeiros, e Isolation Forest para identificação de outliers. Detecta padrões de corrupção incluindo: cartéis em licitações, fixação de preços, nepotismo, lavagem de dinheiro e fraude.

Oxóssi (OxossiAgent) - agente caçador de fraudes que implementa reconhecimento de padrões, análise de relacionamento entre entidades, forense financeira, avaliação de riscos e rastreamento de evidências. Mantém um banco de padrões de fraude conhecidos: bid rigging (manipulação de licitações), fixação de preços, vendors fantasma, fraude de invoices, kickbacks, conflitos de interesse e lavagem de dinheiro. Funciona como um "rastreador" que segue pistas através da rede de dados governamentais.

Dandara dos Palmares (DandaraAgent) - agente de análise de equidade social responsável por monitoramento de políticas de inclusão, cálculo de coeficiente de Gini, detecção de disparidades demográficas, identificação de violações de justiça social e avaliação de efetividade de políticas públicas. Implementa análise interseccional e mapeamento de vulnerabilidades. Integra-se com APIs do IBGE, DataSUS e INEP para enriquecer análises com dados socioeconômicos e demográficos. Calcula métricas de equidade incluindo: Índice de Atkinson, Índice de Theil e Razão de Palma.

Estado de Implementação: Dos 17 agentes projetados (16 especializados + 1 framework base), todos encontram-se plenamente operacionais na versão atual do sistema. Os 16 agentes especializados são: Abaporu (orquestrador master), Zumbi (investigador de anomalias), Anita (analista de padrões), Tiradentes (gerador de relatórios), Nanã (gerenciador de memória), Senna (roteador semântico), Bonifácio (coletor de dados e análise de políticas), Machado (processador NLP), Maria Quitéria (segurança e compliance), Lampião (análise regional), Oscar Niemeyer (agregação de dados e visualização), Drummond (comunicação

multicanal), Ceuci (análise preditiva), Obaluaiê (detecção de corrupção), Oxóssi (caçador de fraudes) e Dandara (análise de equidade social). O *framework* base Deodoro fornece as classes BaseAgent e ReflectiveAgent das quais todos os agentes herdam. A implementação totaliza aproximadamente 26.000 linhas de código Python nos arquivos de agentes.

4.2.2. Protocolo de Comunicação entre Agentes

Comunicação estruturada entre agentes constitui requisito fundamental para coordenação eficaz em sistemas distribuídos (WOOLDRIDGE, 2009). O Cidadão.AI implementa protocolo baseado em troca de mensagens assíncronas, modelado através de estruturas Pydantic que garantem validação tipada e serialização consistente.

Estrutura de Mensagem (AgentMessage):

Mensagens entre agentes encapsulam informação suficiente para execução autônoma sem necessidade de estado global compartilhado - alinhando-se com princípios de arquitetura share-nothing. A estrutura AgentMessage, modelada via Pydantic BaseModel, define campos essenciais: sender e recipient identificam agentes origem e destino; action especifica operação solicitada; payload contém dados para processamento; context propaga informações transversais (trace_id, user_id); message_id garante rastreabilidade via UUID único; timestamp registra momento de criação; e requires_response indica se remetente aguarda retorno.

Campo action implementa vocabulário controlado de verbos, cada um mapeando para método específico em agente recipiente. Por exemplo, mensagem com action="detect_anomalies" enviada para Zumbi invoca método `_detect_price_anomalies()` ou `_detect_vendor_concentration()` conforme payload especificar tipo de análise desejado.

payload permite tipagem flexível mas estruturada: validação ocorre em boundary do agente através de schemas Pydantic específicos por *action*. Para `detect_anomalies`, payload valida-se contra InvestigationRequest, assegurando presença de campos obrigatórios (query, date_range, organization_codes) e defaults sensatos para opcionais.

context propaga informações transversais essenciais para observabilidade: trace_id correlaciona requisição HTTP original através de todos agentes envolvidos, permitindo tracing distribuído via Prometheus/Jaeger; user_id e session_id habilitam analytics e personalização; parent_agent constrói árvore de delegação para debugging.

Estrutura de Resposta (AgentResponse):

Respostas estruturam-se uniformemente independente de agente ou operação, facilitando agregação por Abaporu. A estrutura AgentResponse, também modelada via Pydantic, encapsula: agent_name identificando agente respondente; status indicando fase do ciclo de vida (IDLE, THINKING, ACTING, WAITING, ERROR, COMPLETED); result contendo resultado principal tipado por agente; error com mensagem de falha quando aplicável; metadata para informações adicionais; processing_time_ms registrando latência de processamento; e timestamp marcando momento da resposta. Campo status implementa-se como enum que modela ciclo de vida de agente durante processamento:

- IDLE: Aguardando mensagens
- THINKING: Planejando abordagem (e.g., Abaporu decompondo investigação)
- ACTING: Executando ação delegada (e.g., Zumbi computando anomalias)
- WAITING: Bloqueado esperando recurso externo (API call, DB query)
- ERROR: Falha durante processamento
- COMPLETED: Sucesso, resultado disponível em result

Transições de estado emitem eventos para sistema de observabilidade, permitindo dashboards Grafana visualizarem distribuição de tempo por fase e identificarem bottlenecks.

Padrões de Comunicação:

O sistema suporta três padrões primários, cada um apropriado para cenários distintos:

1. Request-Response Síncrono: Remetente aguarda resposta antes de prosseguir. Implementado via asyncio.Future que bloqueia await até resposta chegar. Apropriado quando resultado é pré-requisito para passos subsequentes. Exemplo: Abaporu solicita detecção de

anomalias (Zumbi), aguarda resultado para então invocar análise contextual (Anita) sobre contratos identificados.

2. Fire-and-Forget Assíncrono: Remetente não aguarda resposta, delegando processamento background. Implementado via `asyncio.create_task()` para execução paralela. Adequado para operações independentes. Exemplo: Abaporu dispara concorrentemente coleta de dados (Bonifácio), análise espectral (Anita), e consulta a memória histórica (Naná).

3. Publish-Subscribe: Agente publica evento, múltiplos assinantes processam concorrentemente. Implementado via Redis Pub/Sub quando disponível, fallback para broadcast in-memory. Adequado para notificações broadcast. Exemplo: Zumbi detecta anomalia crítica, publica evento `CRITICAL_ANOMALY_DETECTED`, Tiradentes e Nanã processam simultaneamente (gerar relatório urgente e armazenar em memória episódica).

Garantias e Trade-offs:

Protocolo não garante entrega exatamente-uma-vez (*exactly-once delivery*) dado overhead de two-phase commit ser incompatível com requisitos de latência. Implementa-se semântica *at-least-once* via retry automático com backoff exponencial (1s, 2s, 4s) e timeout configurável por agente. Agentes devem implementar operações idempotentes quando possível - e.g., Nanã usa UPSERT ao armazenar memórias, evitando duplicatas em retries.

Ausência de message broker centralizado (RabbitMQ, Kafka) simplifica deployment para MVP, mas limita escalabilidade horizontal. Versões futuras migrarão para message queue durável conforme volume crescer além de capacidade single-node.

4.2.3. Sistema de Memória Multi-Camada

Arquitetura de memória do Cidadão.AI inspira-se em modelos de memória humana (ATKINSON; SHIFFRIN, 1968), implementando hierarquia de três camadas com características de latência, capacidade e durabilidade progressivas. Esta estrutura materializa

princípio fundamental de sistemas distribuídos: trade-off entre velocidade de acesso e garantias de persistência.

Camada 1 - Memória de Trabalho (In-Memory Cache):

Implementada via dicionários Python em heap process, esta camada oferece latência sub-milissegundo mas capacidade limitada (configurável, default 1000 entradas) e volatilidade (perda em restart). Emprega algoritmo de eviction LRU (Least Recently Used) via `functools.lru_cache` ou implementação customizada quando controle fino necessário.

Armazena resultados de operações frequentes e computacionalmente caras: embeddings de queries comuns (evitando reprocessamento via modelo de linguagem), resultados de análises espectrais (FFT custoso), contadores de frequência para limitação de requisições. TTL agressivo (5 minutos) garante dados quentes sem ocupar excessiva memória.

Decorator `@memory_cached` aplicado a métodos de agentes transparentemente intercept calls, verificando cache antes de execução real. Implementação thread-safe via locks assegura consistência em ambiente concurrent.

Camada 2 - Cache Distribuído (Redis):

Redis Cluster fornece cache compartilhado entre múltiplas instâncias do backend, essencial para deployment horizontal. Latência típica 1-5ms (ordem de magnitude superior a in-memory, mas aceitável) com capacidade significativamente maior (configurável até dezenas de GB).

Estrutura de chaves hierárquica reflete taxonomia de dados: `cidadao:cache:agent:<agent_name>:<action>:<hash(params)>` permite invalidação seletiva - e.g., ao atualizar dados de Portal da Transparência, invalida-se `cidadao:cache:agent:Bonifacio:`.

TTL médio 1 hora balanceia frescos dados versus taxa de hits. Implementa-se cache warming proativo via `CacheWarmingService`: análise de logs identifica queries com alto QPS (queries per second), serviço background pré-computa e popula cache antes de expiração, mantendo hot path sempre cached.

Redis também serve pub/sub para comunicação inter-agentes quando pattern apropriado, e armazena session data para multi-turn conversations (contexto de diálogo mantido entre requisições HTTP stateless).

Camada 3 - Persistência Durável (PostgreSQL):

Banco relacional fornece durabilidade (ACID guarantees) e capacidade ilimitada, às custas de latência maior (10-50ms típico, mais se queries complexas). SQLAlchemy ORM abstrai SQL, permitindo queries expressivas via API Pythonic.

Schema normalizado armazena:

- investigations: Registro de todas investigações, com foreign keys para usuário, agentes envolvidos, timestamp início/fim.

- findings: Achados individuais (anomalias, padrões), com severidade, confiança, evidências JSON.

- reports: Relatórios gerados por Tiradentes, com conteúdo rico (Markdown, JSON estruturado).

- memory_episodic / memory_semantic: Tabelas dedicadas para tipos de memória gerenciados por Nanã.

Índices otimizados para queries frequentes: B-tree em timestamps para range queries, GIN (Generalized Inverted Index) em campos JSONB para busca dentro de evidências estruturadas, índice full-text em descrições textuais.

TTL longo (24 horas para cache, indefinido para investigações marcadas como importantes) com vacuum automático para reclamar espaço de dados expirados.

Estratégia de Lookup Multi-Camada:

Fluxo típico de acesso implementa pattern cache-aside:

1. Consulta memória de trabalho (Python dict); se hit, retorna imediatamente.
2. Caso miss, consulta Redis; se hit, popula memória de trabalho e retorna.

3. Caso miss Redis, consulta PostgreSQL; se hit, popula Redis e memória, retorna.
4. Caso miss completo, executa computação, armazena em todas camadas, retorna.

Código defensivo trata graciosamente indisponibilidade de camadas: Redis offline não impede operação, apenas aumenta latência; PostgreSQL offline permite leitura via cache mas falha writes (logged para retry posterior).

Embeddings e Busca Vetorial:

Nanã integra-se com FAISS (Facebook AI Similarity Search) para busca semântica eficiente sobre memória episódica. Queries e findings convertidos para embeddings 768-dimensionais via SentenceTransformers (modelo paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 fine-tuned em corpus português). FAISS indexa embeddings via HNSW (Hierarchical Navigable Small World), permitindo k-nearest neighbors search em sub-linear time.

Workflow típico: usuário pergunta "Análises similares sobre Ministério da Saúde?", query embedada, busca KNN k=10 mais próximos em espaço vetorial, ranking por similaridade cosseno, resultados apresentados com contexto original. Técnica permite descoberta de investigações semanticamente relacionadas mesmo sem overlap lexical.

4.2.4. Mecanismos de Auto-Reflexão

Auto-reflexão constitui capacidade distintiva do Cidadão.AI, elevando sistema além de pipeline determinístico para agente cognitivo capaz de avaliar e refinar próprias análises. Implementação inspira-se em literature sobre self-correction em LLMs (MADAAN et al., 2023) e metacognição artificial (COX; RAJA, 2008), adaptada para contexto multi-agente.

Fundamento Teórico:

Sistemas de IA tradicionais produzem outputs deterministicamente: dado mesmo input, sempre retornam mesmo output. Ausência de mecanismo crítico para avaliar qualidade própria de resultado limita aplicabilidade em domínios onde "resposta correta" não é binária

mas gradual - precisamente o caso de análise de anomalias governamentais, onde evidências são probabilísticas e interpretações contestáveis.

Reflexão implementa loop metacognitivo: após gerar resultado inicial, agente aplica critérios de qualidade específicos do domínio, identifica deficiências, e refina análise. Processo iterativo continua até qualidade atingir threshold ou máximo de iterações ser atingido (evitando loops infinitos).

Implementação em Agentes Reflexivos:

Classe `ReflectiveAgent` estende `BaseAgent` com estado adicional e método `reflect()`. A implementação define parâmetros configuráveis: `reflection_threshold` (default 0.8) estabelece qualidade mínima aceitável; `max_reflection_loops` (default 3) limita iterações de refinamento; e `reflection_history` armazena histórico para análise posterior. O método assíncrono `process_with_reflection` implementa o loop metacognitivo: processa mensagem inicial, avalia qualidade via `assess_quality`, e itera refinamentos (`reflect` seguido de `refine`) enquanto qualidade estiver abaixo do threshold e limite de iterações não for atingido. Cada iteração registra-se no histórico com número da iteração, score de qualidade obtido, e reflexão gerada.

Critérios de Qualidade Domain-Specific:

Cada agente define métricas próprias de qualidade, refletindo expertise específica:

- Zumbi (Anomaly Detection): Qualidade baseada em múltiplos fatores: (i) cobertura - todas fontes de dados relevantes consultadas?; (ii) evidência - anomalias detectadas possuem suporte estatístico ($p\text{-value} < 0.05$)?; (iii) explicabilidade - sistema consegue verbalizar razão da anomalia?; (iv) consistência interna - múltiplos métodos convergem para mesmas conclusões?. Score agregado computa-se via média ponderada, refletindo importância relativa de critérios.

- Anita (Pattern Analysis): Avalia se padrões identificados são estatisticamente significantes (não artefatos de noise), temporalmente estáveis (reproduzíveis em janelas temporais distintas), e contextualmente plausíveis (consistentes com conhecimento de domínio).

- Abaporu (Master Orchestrator): Qualidade de plano de investigação avalia-se por completude (todos aspectos de query cobertos?), eficiência (minimal conjunto de agentes atingirá objetivo?), e robustez (existem fallbacks se agentes falharem?).

Estratégias de Refinamento:

Quando qualidade inadequada, método `reflect()` identifica deficiências específicas e `refine()` aplica correções targeted:

1. Aumentar Cobertura de Dados: Se análise baseou-se em dataset limitado, reflexão identifica fontes adicionais (e.g., Zumbi consultou apenas contratos federais, refinamento adiciona estaduais via Bonifácio).

2. Ajustar Parâmetros Algorítmicos: Thresholds de detecção podem ser excessivamente conservadores ou liberais. Reflexão analisa distribuição de scores, propõe ajustes (e.g., reduzir Z-score threshold de 2.5 para 2.0 se poucos outliers detectados em dataset sabidamente problemático).

3. Enriquecer Contexto: Anomalias isoladas tornam-se mais interpretáveis com contexto adicional. Reflexão consulta Nanã para buscar investigações históricas similares, ou invoca Machado para análise de notícias relacionadas.

4. Re-agregar Resultados: Abaporu pode identificar que agregação inicial priorizou incorretamente achados de menor importância. Refinamento re-ranqueia baseado em nova compreensão de relevância.

Limitações e Guardrails:

Reflexão ilimitada arriscaria loops infinitos ou oscilações. Implementa-se `max_reflection_loops=3` como `hard limit`. Empiricamente, maioria de refinamentos bem-sucedidos ocorre na primeira iteração (68%), com retornos decrescentes em iterações subsequentes.

Custo computacional não-negligível: cada reflexão invoca LLM para auto-avaliação crítica, adicionando latência. Trade-off entre qualidade e tempo de resposta resolve-se através de timeouts adaptativos: investigações high-priority (usuário aguardando sincronamente) limitam-se a 1 reflexão; investigações background permitem 3.

Métricas de reflexão expostas via Prometheus permitem análise de eficácia: taxa de melhorias por iteração, distribuição de qualidade pré/pós reflexão, tipos mais comuns de deficiências identificadas. Dados informam tuning contínuo de thresholds e critérios.

4.3. Implementação Técnica

A transição de especificação arquitetural para sistema operacional demanda decisões técnicas concretas sobre tecnologias, ferramentas, padrões de codificação e estratégias de deployment. Esta seção documenta escolhas implementacionais do Cidadão.AI, explicitando racionalidades que orientaram seleção de stack tecnológico, configuração de infraestrutura cloud, mecanismos de segurança e estratégias de observabilidade. Transparência nestas decisões serve propósito dual: permite replicação por pesquisadores interessados e habilita crítica informada de trade-offs realizados..

4.3.1. Stack Tecnológico

Composição do stack tecnológico reflete balanceamento entre maturidade de ecossistema, desempenho requerido, disponibilidade de expertise em comunidade open-source brasileira, e alinhamento com princípios de software livre - aspecto ideologicamente coerente com missão de transparência democrática do projeto.

Camada Backend (Python 3.11+):

Linguagem Python fundamenta implementação backend por convergência de fatores técnicos e pragmáticos. Primeiramente, ecossistema científico robusto (NumPy, Pandas, SciPy, scikit-learn) facilita implementação de análises estatísticas e pipelines ML sem necessidade de integração inter-linguagem via FFI (Foreign Function Interface), reduzindo complexidade e superfície de bugs. Particularmente relevante para agente Zumbi, cuja detecção de anomalias emprega técnicas como FFT espectral, clustering K-means, e regressão robusta - todas disponíveis nativamente em bibliotecas maduras.

Segundamente, tipagem gradual via type hints (Python 3.5+) e validação runtime via Pydantic (2.5+) mitigam crítica histórica de Python carecer de type safety. Todo código do

sistema emprega annotations completas, com funções assíncronas tipadas especificando parâmetros de entrada (e.g., lista de contratos, threshold de detecção, contexto de execução), tipos de retorno (lista de anomalias detectadas), e docstrings documentando argumentos, retornos e exceções possíveis.

Mypy em modo strict valida consistência tipada durante CI/CD, capturando erros antes de runtime. Pydantic valida inputs em boundaries (deserialização de requests HTTP, parsing de respostas de APIs externas), transformando dados não-confiáveis em objetos tipados com garantias.

Terceiramente, async/await nativo (Python 3.7+) permite concorrência eficiente sem complexidade de threading ou multiprocessing. Sistema multi-agente do Cidadão.AI executa múltiplos agentes concorrentemente via asyncio.gather(), com orquestrador Abaporu gerenciando dependências. Single-threaded event loop reduz surface de race conditions, simplificando reasoning sobre corretude.

Framework Web (FastAPI 0.109+):

FastAPI representa estado-da-arte em *frameworks* Python para APIs HTTP, combinando desempenho próxima a *frameworks* assíncronos Go/Node.js com developer experience superior (RAMÍREZ, 2024). Decisão por FastAPI fundamenta-se em atributos específicos:

- desempenho assíncrono: Built sobre Starlette e Pydantic, FastAPI processa requests totalmente assíncronos sem bloqueio. Benchmarks internos demonstram latência p95 de 180ms para endpoints que orquestram 3 agentes paralelamente - comparável a implementações em linguagens compiladas.

- Geração Automática de Documentação: OpenAPI 3.0 schema gerado automaticamente a partir de type hints. Swagger UI interativo (/docs) e ReDoc (/redoc) servem simultaneamente como especificação formal, tutorial interativo e playground para desenvolvedores third-party. Documentação nunca dessincroniza de implementação - problema crônico em projetos com docs mantidos manualmente.

- Validação Declarativa: Pydantic models como tipo de parâmetros automaticamente validam inputs. Request com campo obrigatório faltante retorna HTTP 422 com mensagem

estruturada indicando exatamente qual validação falhou. Elimina boilerplate de validação manual espalhado por código.

- Dependency Injection: Sistema de DI permite compartilhamento de recursos (conexões DB, instâncias de agentes, clients HTTP) entre handlers sem global state. Facilita testing via substituição de dependências por mocks.

Processamento de Linguagem Natural:

Modelos de linguagem constituem espinha dorsal da capacidade do sistema compreender consultas em português brasileiro e gerar respostas naturais. Stack integra múltiplos modelos especializados:

- Sabiá-3 e Sabiazinho-3: LLMs open-source treinados especificamente para português brasileiro pela Maritaca AI (PIRES et al., 2023). Sabiá-3 (70B parâmetros) empregado para tarefas complexas (geração de relatórios por Tiradentes, planejamento de investigações por Abaporu). Sabiazinho-3 (7B parâmetros) utilizado para tarefas mais simples (roteamento por Senna, extração de entidades), oferecendo latência reduzida (150ms vs 800ms) com qualidade aceitável.

- BERTimbau: Modelo BERT fine-tuned para português (SOUZA; NOGUEIRA; LOTUFO, 2020), empregado para embeddings contextuais. Tarefas de classificação e NER (Named Entity Recognition) utilizam BERTimbau quando latência sub-100ms crítica e geração de texto não necessária.

- Maritaca AI: Provedor primário de LLM especializado em português brasileiro, utilizando o modelo Sabiá-3.1 otimizado para contexto cultural e linguístico nacional. Sistema configura-se para usar Maritaca como provedor principal (via MARITACA_API_KEY), com fallback graceful para Anthropic Claude quando necessário.

Análise de Dados e Machine Learning:

- NumPy (1.26+) e Pandas (2.1+): Operações vetorizadas para processamento eficiente de datasets governamentais frequentemente contendo dezenas de milhares de linhas. Análises temporais implementadas via operações Pandas em Series/DataFrame, aproveitando indexação temporal nativa.

- SciPy (1.11+): Transformadas de Fourier via `scipy.fft` para análise espectral de séries temporais. Testes estatísticos (Shapiro-Wilk para normalidade, Mann-Whitney U para comparações não-paramétricas) via `scipy.stats`.

- scikit-learn (1.3+): Algoritmos de ML clássicos - Isolation Forest para detecção de anomalias não-supervisionada, K-means para clustering de contratos similares, regressão robusta (HuberRegressor) para modelagem de tendências tolerante a outliers.

- SHAP (0.43+): Explainability de modelos ML via Shapley Additive Explanations. Quando agente Zumbi emprega ML para classificação de anomalia, SHAP values explicam contribuição de cada feature para predição - e.g., "Valor 35% acima da média contribuiu com score 0.6, concentração de fornecedor contribuiu com 0.3". Essencial para accountability em domínio onde decisões têm consequências democráticas.

Banco de Dados e Cache:

- PostgreSQL (15+): Sistema de gerenciamento de banco relacional escolhido por maturidade (35+ anos desenvolvimento), conformidade ACID, e features avançadas (JSONB para dados semi-estruturados, GIN indexes para full-text search, CTEs recursivas para navegação de grafos). AsyncPG fornece driver assíncrono com desempenho superior a `psycopg2`.

- Redis (7.0+): In-memory data structure store empregado como cache distribuído e pub/sub broker. Cluster mode permite escalonamento horizontal com sharding automático. Persistência AOF (Append-Only File) configurada para balancear durabilidade versus desempenho.

- SQLAlchemy (2.0+): ORM assíncrono permite abstração de SQL mantendo controle fino quando necessário. Lazy loading prevenido via eager loading explícito (`selectinload()`, `joinedload()`), evitando N+1 queries - problema clássico em ORMs.

Frontend (Next.js 15 + TypeScript):

- Next.js 15: *Framework React* com App Router oferecendo SSR (Server-Side Rendering), SSG (Static Site Generation), e ISR (Incremental Static Regeneration). SEO crítico para páginas públicas (landing, sobre, agentes) implementa-se via SSR. Dashboard

interativo após autenticação utiliza CSR (Client-Side Rendering) para interatividade sem limitações de hydration.

- TypeScript (5.3+): Superset tipado de JavaScript elimina categoria inteira de bugs (type errors, null reference exceptions) detectáveis em compile-time. `strict: true` em `tsconfig.json` ativa checks mais rigorosos. Types compartilhados entre frontend/backend via `@cidadao/types` package evitam drift.

- Zustand (4.4+): State management minimalista sem boilerplate de Redux. Stores (`chat-store.ts`, `notification-store.ts`) persistem em `localStorage` via middleware, mantendo estado através de reloads. Devtools integration facilita debugging via Redux DevTools extension.

- TailwindCSS (3.4+): *Utility-first CSS framework* permite estilizar elementos gráfico com componentes, reduzindo context switching. Configuração customizada define paleta inspirada em Tarsila do Amaral (tons ocre, verde vibrante, azul celeste), conferindo identidade visual brasileira.

Observabilidade e Monitoring:

- Prometheus (2.48+): Time-series database para coleta de métricas. Exporters expostos via endpoint `/metrics` em formato OpenMetrics. PromQL permite queries agregadas - e.g., `rate(agent_processing_duration_seconds_sum[5m]) / rate(agent_processing_duration_seconds_count[5m])` computa latência média por agente em janela 5 minutos.

- Grafana (10.2+): Visualização de métricas via dashboards interativos. Dashboard "Overview" apresenta health geral (requests/s, latência p95, erro rate). Dashboards especializados por agente detalham desempenho específico. Alerting integrado dispara notificações (email, Slack, PagerDuty) quando SLOs violados.

- Structlog (23.2+): Logging estruturado emite logs em formato JSON com contexto rico (`trace_id`, `user_id`, `agent_name`, `processing_time`). Facilita agregação e busca via ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ou Loki em produção.

4.3.2. Infraestrutura e DevOps

Deployment e operação de sistema distribuído complexo requerem infraestrutura robusta e pipeline automatizado de integração/entrega contínua. Estratégia adotada prioriza simplicidade operacional apropriada para MVP acadêmico, com caminhos claros para escalabilidade conforme adoção crescer.

Ambientes de Deployment:

Sistema opera em três ambientes distintos, cada um com configuração apropriada:

1. Desenvolvimento Local: Executado diretamente via `make run-dev` ou `python -m uvicorn src.api.app:app --reload`. Utiliza banco SQLite (aiosqlite) para simplicidade, evitando dependência de PostgreSQL local. Redis opcional - se indisponível, cache in-memory substitui gracefully. Hot-reload ativo permite iteração rápida sem restarts manuais. Swagger UI disponível em <http://localhost:8000/docs> para exploração interativa de API.

2. Railway (Produção): Deployment em produção na plataforma Railway, escolhida por sua robustez, facilidade de configuração, e suporte a PostgreSQL e Redis gerenciados. Sistema atinge 99,9% de disponibilidade desde outubro de 2025. Variáveis de ambiente (MARITACA_API_KEY, JWT_SECRET_KEY) configuradas via interface web segura. Configuração inclui: PostgreSQL gerenciado para persistência, Redis para cache distribuído, auto-scaling baseado em carga, e health checks automatizados.

3. Produção (Planejado): Deployment futuro em infraestrutura escalável (Kubernetes, AWS ECS, ou Google Cloud Run) com: PostgreSQL gerenciado (AWS RDS, Google Cloud SQL), Redis Cluster multi-node, load balancer com auto-scaling baseado em CPU/requests, persistent volumes para storage, monitoramento integrado. Ainda não implementado dado MVP satisfazer needs atuais.

Containerização via Docker:

Aplicação empacota-se em imagem Docker para portabilidade e reproducibilidade. O Dockerfile utiliza imagem base `python:3.11-slim`, instala dependências de sistema (`gcc`, `libpq-dev` para PostgreSQL), copia e instala `requirements Python`, expõe porta 8000, configura health check (verificação a cada 30 segundos via `curl` no endpoint `/health`), e executa aplicação via `uvicorn`. Imagem multi-stage build (não mostrado) separa dependências

de build de runtime, reduzindo tamanho final de ~1.2GB para ~680MB. Layer caching otimizado instala dependencies antes de copiar código, acelerando rebuilds incrementais.

Orquestração Local via Docker Compose:

Desenvolvimento local emprega Docker Compose para orquestrar múltiplos serviços. A configuração `docker-compose.monitoring.yml` define cinco serviços interconectados: backend (aplicação principal na porta 8000, dependente de postgres e redis, com health check configurado); postgres (PostgreSQL 15-alpine com volume persistente para dados); redis (Redis 7-alpine com persistência AOF habilitada); prometheus (v2.48.0 na porta 9090 para coleta de métricas); e grafana (v10.2.0 na porta 3000 para visualização de dashboards). Volumes nomeados garantem persistência de dados entre reinicializações. Comando `docker-compose -f docker-compose.monitoring.yml up` inicializa stack completo: backend, bancos, monitoramento. Network Docker isolado permite comunicação inter-serviços via nomes DNS (e.g., `postgres:5432`), simulando ambiente produção.

Pipeline CI/CD:

Integração e entrega contínuas implementam-se via GitHub Actions (não detalhado por brevidade). Workflow típico:

1. CI: Push em feature branch dispara: instalação de dependencies, formatação (Black, isort), linting (Ruff), type-check (Mypy), testes (Pytest com coverage >80%), build Docker image.

2. CD: Merge em branch main após aprovação de pull request dispara: build image de produção, push para registry (GitHub Container Registry), deploy automático para Railway via webhook, smoke tests em produção.

Configuration Management:

Configuração via variáveis de ambiente segue twelve-factor app methodology (WIGGINS, 2011), separando config de código. Pydantic Settings valida e tipifica configs através de classe Settings que herda de BaseSettings. A configuração organiza-se em categorias: API Configuration (`app_name`, `app_env`, `debug`); Database (`database_url` com fallback para SQLite); Redis (`redis_url` com fallback para cache in-memory); Security (`jwt_secret_key` e `secret_key` obrigatórios); External APIs (`maritaca_api_key`,

transparency_api_key opcionais); e Feature Flags (models_api_enabled, websocket_enabled). Classe Config interna especifica carregamento de arquivo .env e case-insensitivity.

Valores sensíveis (secrets) injetados via environment variables em produção, nunca commitados em repositório. .env.example documenta variáveis necessárias sem expor valores reais.

4.3.3. Segurança e Autenticação

Sistema manipula dados públicos mas informações sobre investigações em andamento e preferências usuário requerem proteção. Implementação de segurança estrutura-se em camadas de defesa progressivas (defense in depth).

Autenticação e Autorização:

JWT (JSON Web Tokens) implementam stateless authentication, evitando necessidade de session storage server-side. Fluxo típico:

1. Usuário autentica via /api/v1/auth/login com credenciais (email/senha).
2. Backend valida credenciais contra banco, hash de senha via bcrypt (cost factor 12, balanceando segurança versus latência).
3. Se válidas, gera JWT contendo claims: user_id, email, roles, exp (expiration timestamp).
4. Token assinado com JWT_SECRET_KEY via algoritmo HS256 e retornado ao cliente.
5. Cliente inclui token em header Authorization: Bearer <token> em requisições subsequentes.
6. Middleware AuthenticationMiddleware valida token em cada request protegida: verifica assinatura, checa expiração, extrai claims para contexto.

Autorização implementa-se via RBAC (Role-Based Access Control). Roles definidos:

- public: Usuários não-autenticados, acesso apenas a rotas públicas.
- user: Usuários autenticados, podem criar investigações e salvar favoritos.

- analyst: Analistas especializados, acesso a features avançadas (ajuste de thresholds, export raw data).

- admin: Administradores, acesso total incluindo gerenciamento de usuários.

Decorador `@require_role("analyst")` protege rotas específicas, retornando HTTP 403 se usuário não possui role adequado.

limitação de requisições:

Proteção contra abuso (DDoS, scraping excessivo) via limitação de requisições adaptativo:

- IP-based: 30 requests/minuto para endpoints públicos, 100 req/min para autenticados. Implementado via Redis INCR com TTL, verificado em RateLimitMiddleware.

- User-based: Quotas por usuário armazenadas em banco: usuários free limitados a 50 investigações/dia, premium sem limite. Contador incrementado após cada investigação bem-sucedida.

- Endpoint-specific: Endpoints computacionalmente caros (e.g., `/api/v1/investigations/comprehensive`) têm limites mais restritivos (10 req/hora) independente de quotas globais.

Usuário excedendo limite recebe HTTP 429 (Too Many Requests) com header `Retry-After` indicando segundos até reset de quota.

Validação e Sanitização de Inputs:

Toda entrada não-confiável (params HTTP, bodies JSON, headers) valida-se via Pydantic schemas antes de processamento. Tentativa de enviar payload inválido retorna HTTP 422 com detalhamento preciso: resposta JSON estruturada contendo array detail com objetos descrevendo cada erro de validação (localização do campo via loc, mensagem descritiva via msg, e tipo de erro via type). Esta abordagem permite que clientes identifiquem exatamente quais campos falharam validação e porquê.

Campos textuais livres (queries de usuário) sanitizados contra injection attacks: caracteres especiais escaped antes de inclusão em SQL (via parametrized queries

SQLAlchemy), HTML escaped antes de renderização (prevenindo XSS), length limits enforced.

HTTPS e Transport Security:

Comunicação frontend-backend exclusivamente via HTTPS em produção. Certificate pinning no cliente mobile (futuro) prevenirá man-in-the-middle attacks. Headers de segurança configurados via middleware HTTP customizado que adiciona headers defensivos a todas respostas: X-Content-Type-Options (nosniff), X-Frame-Options (DENY), X-XSS-Protection, Strict-Transport-Security (HSTS com 1 ano de duração), e Content-Security-Policy restritivo.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing):

Configuração CORS restritiva permite requests apenas de origens confiáveis. CORSMiddleware configura-se com lista explícita de origens permitidas (frontend de produção e desenvolvimento), habilitação de credentials para cookies de sessão, métodos HTTP permitidos (GET, POST, PUT, DELETE), e headers autorizados. Origin wildcard evitado para prevenir CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Secrets Management:

Secrets (API keys, database passwords, JWT secret) gerenciados via:

- Desenvolvimento: .env file git-ignored, valores documentados em .env.example sem secrets reais.
- CI/CD: GitHub Secrets armazenam valores encrypted, injetados em workflow via syntax `${{ secrets.JWT_SECRET_KEY }}`.
- Produção (planejado): Integração com vault services (AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault) para rotação automática e auditoria de acessos.

Princípio fundamental: código nunca contém secrets hardcoded, apenas referências a variáveis de ambiente.

4.3.4. Monitoramento e Observabilidade

Operação confiável de sistema distribuído requer visibilidade completa em comportamento runtime. Implementação de observabilidade estrutura-se conforme três pilares clássicos (BEYER et al., 2016): métricas, logs, traces.

Métricas (Prometheus + Grafana):

Prometheus coleta time-series metrics via polling periódico (scrape interval 15s) de endpoint `/metrics`. Instrumentação via biblioteca `prometheus_client` define métricas de negócio (Counter para total de investigações com labels `agent_name` e `status`; Counter para anomalias detectadas com labels `anomaly_type` e `severity`; Histogram para duração de investigações com buckets customizados de 0.1s a 60s) e métricas de infraestrutura (Gauge para agentes ativos). Métricas incrementam-se em pontos estratégicos do código: decorador `time()` no método `process` mede duração automaticamente, enquanto contadores incrementam ao iniciar, completar ou falhar investigações. Grafana visualiza métricas via dashboards pré-configurados provisionados em `monitoring/grafana/dashboards/`:

- Overview Dashboard: Requests/segundo, latência p50/p95/p99, erro rate, ativos usuários simultâneos.
- Agent desempenho: Latência por agente, taxa de reflexões, distribuição de tipos de investigação.
- Infrastructure: CPU/memory utilization, conexões DB ativas, Redis cache hit ratio, disk I/O.
- Business KPIs: Investigações por dia, anomalias detectadas por severidade, conversão de usuários trial→premium.

Alerting rules configuradas em `monitoring/prometheus/alerts.yml` definem grupo `cidadeo_slos` com regras `HighLatency` (dispara quando percentil 95 de latência excede 5 segundos por 5 minutos, severity warning) e `HighErrorRate` (dispara quando taxa de erros excede 1% por 2 minutos, severity critical). Expressões PromQL calculam métricas sobre janelas deslizantes de 5 minutos.

Alertas disparam notificações via Alertmanager para canais configurados (email, Slack, PagerDuty).

Logs Estruturados (Structlog):

Logging estruturado emite eventos JSON-formatted com contexto rico. Chamadas `logger.info()` incluem nome do evento (e.g., "investigation_completed") seguido de campos estruturados: `investigation_id`, `user_id`, `agent_name`, `duration_ms`, `anomalies_found`, `confidence_score`, e `trace_id` para correlação distribuída. Output JSON resultante contém todos campos como propriedades, facilitando indexação e busca. Formato JSON facilita parsing por agregadores (ELK, Loki). Queries como "mostrar todos logs de `investigation_id=X` através de múltiplos agentes" tornam-se triviais via busca por campo estruturado, impossível com logs plaintext.

Distributed Tracing (OpenTelemetry):

Rastreamento distribuído correlaciona atividade através de múltiplos componentes:

1. Request HTTP chega em `/api/v1/chat/send`.
2. `CorrelationMiddleware` gera `trace_id` único (ou extrai de header `X-Trace-Id` se presente).
3. Trace ID propaga-se através de todas chamadas: injeção em `AgentMessage.context`, inclusão em logs, passagem via headers HTTP em chamadas a APIs externas.
4. Span criado para cada operação significativa (database query, agent processing, LLM inference), com start/end timestamps e metadata (SQL query text, agent name, model used).
5. Spans agregados via OpenTelemetry SDK, exportados para backend (Jaeger, Zipkin) visualizarem flame graph completo do request.

Trace permite responder perguntas como: "Por que esta investigação levou 8 segundos?" visualizando que 5.2s foram em LLM inference (Tiradentes gerando relatório), 1.8s em database queries (Nanã buscando contexto histórico), 0.8s em processamento agentes, 0.2s overhead rede/serialização.

4.4. Interface e Experiência do Usuário

A democratização do acesso a análises sofisticadas de dados públicos demanda interface que abstraia complexidade técnica sem sacrificar poder analítico – desafio clássico de design de interação explorado por Norman (2013) através do conceito de "gulf of execution" (distância entre intenção do usuário e ações necessárias no sistema). Para o Cidadão.AI, decisões de interface fundamentam-se em três pilares: conversacionalidade (investigações formuladas em linguagem natural), progressividade (funcionalidade core acessível sem JavaScript, camadas de sofisticação adicionadas progressivamente), e identidade cultural (estética brasileira que confere pertencimento).

Paradigma Conversacional: Interface principal materializa-se como chat inteligente que processa consultas em português brasileiro coloquial. Usuário digita pergunta – "Quais os maiores contratos do Ministério da Saúde em 2024?" – sem necessidade de aprender sintaxe de query languages (SQL) ou navegar taxonomias complexas de dados. Sistema emprega Natural Language Understanding (NLU) para extrair entidades (Ministério da Saúde, 2024) e classificar intent (consulta de contratos, ordenação por valor), traduzindo linguagem natural em operações analíticas. Feedback imediato via typing indicators simula presença humana, reduzindo ansiedade durante processamento que pode levar 5-30 segundos. Respostas estruturadas combinam narrativa textual (gerada por agente Tiradentes) com visualizações interativas (gráficos de séries temporais, rankings, mapas de calor). Design inspirado em research de Shneiderman (2022) sobre conversational analytics – balancear flexibilidade de linguagem natural com precisão de interfaces estruturadas.

Progressive Web Application (PWA): Implementação como PWA confere características de aplicativo nativo (instalação em home screen, funcionamento offline, notificações push) mantendo distribuição via web sem barreiras de app stores. Service worker intercepta requisições, cacheia respostas de investigações recentes, e serve interface básica mesmo sem conectividade – crítico para realidade brasileira de acesso móvel intermitente (IBGE, 2021). Manifest.json configura ícones temáticos (paleta inspirada em Tarsila do Amaral), splash screen com identidade visual, e orientação preferencial (portrait para mobile, any para desktop). desempenho otimizada via code splitting (chunks carregados sob demanda), imagens AVIF/WebP com fallback JPG, e critical CSS inlining – resultando em

First Contentful Paint < 1.2s e Largest Contentful Paint < 2.5s (métricas Core Web Vitals do Google, essenciais para SEO).

Internacionalização (i18n): Sistema bilíngue português brasileiro/inglês implementado via Next.js App Router com roteamento baseado em locale (/pt-br/chat, /en/chat). Tradução não se limita a labels da interface, estendendo-se a conteúdo semântico: mensagens de sistema, relatórios de agentes, e documentação contextual. Decisão de incluir inglês fundamenta-se em objetivo de disseminar pesquisa internacionalmente e permitir que acadêmicos globais estudem sistema como case de IA aplicada a transparência governamental. Auto-detecção de idioma via header Accept-Language do navegador, mas usuário pode alternar manualmente. Numeração, datas e moedas localizadas através de Intl API do JavaScript (R\$ 1.234,56 em PT-BR, \$1,234.56 em EN).

Acessibilidade Universal (a11y): Conformidade WCAG 2.1 nível AA implementada através de: (i) estrutura semântica HTML5 com landmarks ARIA (<main>, <nav role="navigation">, <section aria-label="resultados">), permitindo navegação por leitores de tela; (ii) contraste de cores AAA em todos os pares texto/fundo (ratio mínimo 7:1), testado via Lighthouse; (iii) navegação completa por teclado sem mouse – focus traps em modais, skip links para saltar navegação, atalhos customizáveis (Ctrl+K para busca, Ctrl+Enter para enviar mensagem); (iv) textos alternativos descritivos em todas as imagens (alt="Gráfico de linha mostrando evolução temporal de gastos com TI no Ministério da Saúde entre jan-dez 2024, evidenciando pico em setembro"); (v) indicadores de loading com aria-live="polite" anunciando progresso para usuários cegos. Testes manuais com NVDA screen reader validaram fluxos críticos.

Identidade Visual Brasileira: Paleta de cores inspirada na fase antropofágica de Tarsila do Amaral ("Abaporu", 1928; "Operários", 1933) – tons terrosos (siena, ocre), azuis profundos, e acentos em amarelo-sol. Tipografia Epilogue (sans-serif humanista) balanceia profissionalismo com acessibilidade. Avatares dos agentes ilustrados em estilo modernista brasileiro remetem a personalidades históricas (Zumbi com lança e escudo simbólicos, Anita Garibaldi com chapéu gaúcho, Tiradentes com pluma). Design não é meramente estético – confere pertencimento cultural, contrastando com hegemonia visual de produtos tecnológicos estadunidenses/europeus. Conforme argumentado por Bardzell (2010), design culturalmente situado reconhece que tecnologia não é neutra, mas incorpora valores e identidades.

Padrões de Interação Avançados: Usuários experientes acessam features sofisticadas: (i) filtros temporais (date pickers com ranges predefinidos: "último mês", "último ano", "2024 inteiro"); (ii) exportação de dados em múltiplos formatos (CSV para análise em Excel, JSON para integração programática, PDF para compartilhamento formal); (iii) favoritos persistentes – investigações marcadas como relevantes armazenadas em PostgreSQL associadas a user ID (autenticação JWT); (iv) histórico de conversação com busca semântica FAISS – usuário reencontra investigação anterior digitando keywords aproximados; (v) modo comparativo – análise lado-a-lado de dois órgãos ou períodos temporais. Features descobríveis progressivamente: tooltips contextuais (ativados por hover/focus) explicam capacidades, wizard de onboarding em primeira visita guia usuário por funcionalidades essenciais.

Responsividade Multi-Dispositivo: Layout adaptativo via CSS Grid e Flexbox ajusta-se a viewports 320px (mobile) até 3840px (4K desktop). Em mobile, chat ocupa tela inteira maximizando espaço para conteúdo; em desktop, sidebar exhibe histórico de investigações. Visualizações de dados implementam breakpoints específicos: gráficos complexos em desktop transformam-se em versões simplificadas mobile (e.g., scatter plot torna-se lista ordenada). Touch targets dimensionados segundo guideline Android Material Design (mínimo 48x48dp), evitando cliques acidentais. Testes em 12 dispositivos físicos (iPhone SE, Samsung Galaxy, iPad, laptops variados) validaram consistência de experiência.

Esta estratégia de UX materializa reconhecimento de que audiência-alvo – cidadãos, jornalistas, servidores – possui perfis heterogêneos de literacia digital. Interface conversacional reduz barreiras de entrada, enquanto features avançadas satisfazem power users. Conforme taxonomia de Cooper et al. (2014) sobre design de interação goal-directed, sistema atende objetivos imediatos (obter resposta a pergunta específica) e objetivos de vida (empoderar cidadania através de transparência), transcendendo mera utilidade instrumental.

4.5. Integração com Dados Governamentais

A operacionalização de análises sobre transparência governamental brasileira depende criticamente de capacidade de integrar dados heterogêneos provenientes de múltiplas fontes oficiais – desafio técnico não-trivial devido a inconsistências estruturais, indisponibilidade intermitente, e ausência de padrões interoperáveis (ZUIDERWIJK et al., 2021). Esta seção

detalha estratégias de integração implementadas, evidenciando como decisões arquiteturais acomodam realidade pragmática de APIs governamentais brasileiras.

Portal da Transparência Federal: Fonte primária de dados, provendo informações sobre despesas, contratos, servidores, e licitações do governo federal. Integração implementada via PortalTransparenciaClient (cliente HTTP resiliente em Python) que abstrai complexidade de comunicação: (i) autenticação via API key quando disponível (requisitada mas raramente concedida a cidadãos comuns); (ii) limitação de requisições conservador (30 requisições/minuto) respeita limites documentados, evitando bloqueios IP; (iii) retry exponencial com jitter para requests falhados (máximo 3 tentativas, delay 2^n segundos + random 0-1s); (iv) circuit breaker interrompe chamadas após 5 falhas consecutivas, retornando cached data ou erro informativo ao invés de sobrecarregar endpoint instável.

Desafio crítico: 78% dos endpoints retornam HTTP 403 Forbidden, incluindo APIs de despesas (/api-de-dados/despesas), fornecedores (/api-de-dados/fornecedores), e emendas parlamentares. Documentação oficial não esclarece se há níveis de acesso diferenciados ou se bloqueio é generalizado. Apenas 22% dos endpoints funcionam consistentemente: contratos (/api-de-dados/contratos com parâmetro codigoOrgao obrigatório), servidores (/api-de-dados/servidores via CPF), e órgãos (/api-de-dados/orgaos-siafi). Esta limitação restringe severamente cobertura analítica do sistema, conforme discutido na seção de Limitações (5.5).

Estratégia de Fallback - Elasticsearch Index: Para mitigar indisponibilidade do Portal, índice Elasticsearch mantido via scraping periódico (diário, 3h da madrugada) armazena snapshots de dados públicos. Scraper implementado com BeautifulSoup processa HTMLs da versão web do Portal (acessível sem API key), extraíndo tabelas estruturadas. Validação multi-fase: (i) sintática – schemas Pydantic asseguram tipos corretos; (ii) semântica – checksums de CPF/CNPJ validados via dígitos verificadores; (iii) temporal – datas verificadas para coerência cronológica (data de pagamento não pode preceder data de empenho). Dados que falham validação são quarenteados em tabela data_quality_issues para investigação manual. Índice Elasticsearch configurado com mappings otimizados: campos monetários como scaled_float (fator 100), datas como date com formato ISO8601, textos como text com analyzer português (stemming, stopwords). Queries full-text suportam busca aproximada (fuzzy matching com edit distance 2), essencial dado inconsistências ortográficas em dados governamentais ("MINISTÉRIO" vs "MINISTERIO", "LTDA" vs "LIMITADA").

Normalização e Enriquecimento: Dados brutos de APIs governamentais raramente atendem requisitos analíticos sem processamento. Pipeline ETL (DataNormalizationPipeline) implementa transformações: (i) padronização de códigos de órgãos (SIAFI, SIORG, SIAPE – três sistemas de codificação federais coexistem); (ii) geocodificação de municípios via tabela lookup IBGE (nome textual → código 7 dígitos); (iii) classificação de natureza de despesa em taxonomia simplificada (23 categorias oficiais → 6 agrupamentos semânticos: pessoal, custeio, investimento, amortização, social, outros); (iv) ajuste monetário por inflação via IPCA (valores históricos convertidos a preços de dezembro/2024 para comparabilidade temporal). Enriquecimento contextual obtém metadados externos: (i) informações de CNPJs via API Receita Federal (razão social atualizada, situação cadastral, porte da empresa); (ii) notícias sobre órgãos/contratos via scraping seletivo de veículos jornalísticos (keywords matching em RSS feeds); (iii) geolocalização de despesas para visualização em mapas. Processo assíncrono via Celery workers evita bloqueio de requisições interativas.

Cache Tri-Camada com Invalidação Inteligente: Latências de APIs governamentais (p95: 3.2s, p99: 8.7s) e limites de rate motivam arquitetura de cache agressiva: (i) Camada 1 - Memória (LRU): 5 minutos TTL, 512MB limit, armazena 200 consultas mais frequentes; (ii) Camada 2 - Redis Cluster: 1 hora TTL, persistência AOF a cada segundo, suporta 100k keys simultâneas; (iii) Camada 3 - PostgreSQL: 24 horas TTL para consultas complexas (investigações multi-agente que demandam 30-60s computação), 7 dias para dados mestres (lista de órgãos, servidores). Invalidação inteligente via polling de ETags: script periódico (a cada 15 minutos) verifica cabeçalhos HTTP dos endpoints governamentais, detecta atualizações via comparação de hash, e purga cache seletivamente. Quando dados upstream mudam, apenas queries dependentes invalidadas – invalidação granular ao invés de cache flush global.

Tratamento de Inconsistências: Análise exploratória de datasets governamentais revelou anomalias estruturais frequentes: (i) valores monetários negativos em campos que deveriam ser estritamente positivos (provavelmente estornos codificados incorretamente); (ii) datas futuras em campos de execução orçamentária (timestamps de sistema capturados incorretamente); (iii) duplicatas com IDs distintos mas conteúdo idêntico (possível reimportação de bases); (iv) campos obrigatórios nulos (30% de contratos sem CNPJ do fornecedor em certos órgãos). Sistema implementa heurísticas de correção quando possível (e.g., valores negativos convertidos a módulo com flag "corrigido") e descarta registros

irrecuperáveis com logging detalhado. Dashboards de qualidade de dados (Grafana) monitoram: percentual de registros válidos por fonte, frequência de anomalias por tipo, latência de APIs externas. Meta: >95% de registros válidos – atualmente 89%, limitado por qualidade upstream.

Conformidade Legal e Ética de Scraping: Coleta via scraping do Portal da Transparência web fundamenta-se juridicamente em: (i) dados são públicos por força de lei (LAI 12.527/2011); (ii) scraping respeita robots.txt do portal (permite crawling em /despesas, /contratos, etc.); (iii) limitação de requisições conservador (1 req/segundo) evita sobrecarregar infraestrutura pública; (iv) identificação via User-Agent customizado (Cidadao-AI-Bot/1.0 (+https://cidadao.ai/bot)) permite que gestores do Portal contatem projeto se necessário; (v) dados raspados não são redistribuídos comercialmente, apenas processados para análises dentro do sistema. Conforme argumentado por Krotov e Silva (2018), scraping de dados governamentais públicos para fins de transparência constitui exercício legítimo de accountability democrático, distinto de scraping comercial predatório.

Esta arquitetura de integração pragmática reconhece imperfeições do ecossistema de dados abertos brasileiro, implementando resiliência através de redundância (múltiplas fontes), adaptabilidade (fallbacks inteligentes), e observabilidade (monitoramento contínuo de qualidade). Conforme enfatizado por Janssen et al. (2012), open government data não é apenas questão de disponibilização técnica, mas de ecologia sociotécnica complexa onde provedores, intermediários e usuários negociam continuamente significados e usos – papel que Cidadão.AI desempenha como intermediário que domestica complexidade para audiências não-técnicas.

4.5.1. APIs Brasileiras de Transparência

A democratização do acesso a dados públicos brasileiros depende criticamente da capacidade de integrar múltiplas fontes governamentais distribuídas em diferentes níveis federativos e sistemas informacionais legados. Esta subseção detalha panorama das principais APIs governamentais brasileiras, suas características técnicas, limitações documentadas e estratégias de integração implementadas no Cidadão.AI.

Portal da Transparência Federal constitui fonte primária de dados sobre execução orçamentária do governo federal. API REST documentada em <https://api.portaldatransparencia.gov.br/api-de-dados/> oferece endpoints categorizados: despesas públicas, contratos administrativos, convênios e transferências, servidores públicos civis e militares, empresas sancionadas e inidôneas, beneficiários de programas sociais, emendas parlamentares, e cartões de pagamento corporativos. Autenticação via chave API (X-API-Key header) teoricamente disponível mediante cadastro em sistema específico, porém processos de obtenção frequentemente resultam em indeferimento sem justificativa técnica clara - fenômeno documentado também por pesquisadores de Brasil.IO e Querido Diário (comunicação pessoal, 2024).

Desafio crítico identificado durante implementação: 78% dos endpoints retornam HTTP 403 Forbidden quando acessados sem credenciais privilegiadas. Análise sistemática revelou padrão: endpoints de consulta a órgãos (/api-de-dados/orgaos-siafi) e contratos com parâmetros obrigatórios (/api-de-dados/contratos?codigoOrgao=25000) funcionam consistentemente; endpoints de despesas (/api-de-dados/despesas), fornecedores (/api-de-dados/fornecedores), emendas parlamentares e beneficiários de programas sociais retornam bloqueio sistemático. Documentação oficial não esclarece se há tiers de acesso diferenciados (pública, cadastrada, governamental) nem critérios para concessão de privilégios elevados. Abertura de chamados técnicos via e-SIC resultou em respostas genéricas referenciando LAI mas sem especificações operacionais.

limitação de requisições observado empiricamente: 30 requisições por minuto por IP origem para endpoints públicos, 100 requisições/minuto para credenciais autenticadas (quando disponíveis). Violações resultam em HTTP 429 Too Many Requests com header Retry-After indicando tempo de backoff. Implementação de cliente HTTP resiliente (PortalTransparenciaClient) emprega retry exponencial com jitter aleatório (base delay 2^n segundos + random 0-1s, máximo 3 tentativas) e circuit breaker que interrompe chamadas após 5 falhas consecutivas, retornando dados cached ou erro informativo ao invés de propagar instabilidade upstream.

Dados.gov.br agrega datasets heterogêneos de múltiplos órgãos federais em formatos variados (CSV, JSON, XML, Shapefile). API CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) permite busca e listagem de conjuntos de dados via endpoints /api/3/action/package_search e /api/3/action/package_show. Diferentemente de Portal da

Transparência, Dados.gov.br não oferece consultas estruturadas em tempo real - funciona como catálogo de dumps estáticos atualizados com periodicidade irregular (diária, semanal, mensal conforme órgão). Integração implementa harvesting periódico (daily cron job às 3h UTC-3) que baixa datasets atualizados, valida integridade via checksums MD5, e popula índice Elasticsearch local. Vantagem: acesso offline resiliente a indisponibilidades temporárias; desvantagem: lag temporal entre atualização oficial e disponibilidade no sistema.

SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse) expõe dados sobre transferências voluntárias da União para estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos. API REST em <https://api.plataformamaisbrasil.gov.br/api/proposta/v1/> disponibiliza consultas sobre propostas de convênios, execução financeira, prestações de contas e impedimentos. Autenticação via OAuth2 client credentials flow demanda cadastro prévio como desenvolvedor no sistema Acesso.gov.br. Peculiaridade técnica: respostas paginadas com limite máximo 500 registros por página (parâmetro limit), necessitando iteração via offset para datasets grandes. Implementação emprega async pagination com semáforo limitando concorrência (máximo 5 requisições paralelas) para respeitar rate limits implícitos.

APIs Estaduais e Municipais: Panorama fragmentado. Estados como São Paulo (<https://www.transparencia.sp.gov.br/>) e Minas Gerais (<http://www.transparencia.mg.gov.br/>) oferecem portais web com opções de download CSV mas APIs estruturadas limitadas ou inexistentes. Municípios capitais apresentam heterogeneidade extrema: Rio de Janeiro implementa API JSONRestful parcial (<http://www.transparencia.rio.rj.gov.br/>), Belo Horizonte oferece apenas downloads batch, Brasília mantém sistema desatualizado sem APIs públicas. Integração municipal no Cidadão.AI permanece work-in-progress devido à necessidade de parsers customizados por ente federativo - esforço de engineering desproporcional ao escopo de TCC, reservado para trabalhos futuros mediante potencial colaboração com comunidade open-source.

TCU Dados Abertos (<https://portal.tcu.gov.br/dados-abertos/>) disponibiliza datasets enriquecidos sobre fiscalizações, deliberações, processos administrativos e jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Formato predominante: CSV com schemas documentados, atualizações mensais. Ausência de API real-time motiva estratégia de download incremental (delta downloads baseados em timestamps de modificação). Valor particular: *ground truth*

para validação de detector de anomalias - processos com deliberações TCU categorizando irregularidades servem como labels confiáveis para treinamento e avaliação de modelos ML.

Receita Federal - API CNPJ: Serviço público consulta situação cadastral de empresas via CNPJ (<https://www.receitafederal.gov.br/>). limitação de requisições agressivo (1 req/segundo) e CAPTCHA intermitente dificultam automação em larga escala. Cidadão.AI emprega cache agressivo (TTL 30 dias para CNPJs já consultados) e throttling rigoroso, priorizando consultas críticas (fornecedores com contratos anômalos) sobre consultas exploratórias. Alternativa investigada: base completa de CNPJs disponibilizada mensalmente pela Receita (arquivos .zip totalizando ~50GB descompactados) importada para PostgreSQL local via ETL batch noturno, eliminando dependência de API pública para consultas bulk.

Arquitetura de integração implementa padrão Adapter (GAMMA et al., 1994) onde cada fonte externa possui wrapper específico (PortalAdapter, SICONVAdapter, DadosGovAdapter) implementando interface comum DataSourceInterface com métodos padronizados: `fetch(query)`, `validate(data)`, `transform(raw_data)`. Camada de abstração permite substituição transparente de fontes - e.g., migração de Portal API para Elasticsearch index não requer modificações em agentes consumidores. Logging estruturado com trace IDs correlaciona requisições através de toda stack, facilitando debugging de inconsistências originadas em APIs upstream.

Limitações reconhecidas: dependência de APIs governamentais fora de controle do projeto constitui risco operacional significativo. Mudanças unilaterais de schemas, depreciações de endpoints, ou instabilidades prolongadas impactam diretamente capacidade analítica do sistema. Estratégia de mitigação multi-pronged: (i) cache agressivo reduz dependência real-time; (ii) múltiplas fontes redundantes (Portal API + Elasticsearch + Dados.gov.br) provêm fallbacks; (iii) monitoramento contínuo com alertas detecta degradações precocemente; (iv) documentação extensiva de integrações facilita manutenção evolutiva. Conforme enfatizado por Zuiderwijk et al. (2021), sustentabilidade de sistemas baseados em open government data demanda não apenas habilidades técnicas mas também articulação política para advocacy por APIs estáveis e bem documentadas.

4.5.2. Pipeline de Processamento de Dados Abertos

A transformação de dados governamentais heterogêneos, frequentemente inconsistentes e não-estruturados, em informação analiticamente utilizável requer pipeline ETL (Extract, Transform, Load) robusto capaz de lidar com peculiaridades do ecossistema brasileiro de dados abertos. Esta subseção detalha arquitetura do pipeline implementado, decisões de design fundamentadas em requisitos do domínio, e mecanismos de garantia de qualidade.

Fase 1 - Extração (Extract): Múltiplas estratégias conforme natureza da fonte. APIs RESTful consumidas via clients HTTP assíncronos (`httpx.AsyncClient` em Python) com `connection pooling` (máximo 100 conexões concorrentes) e `timeouts` configuráveis (`connect timeout 5s`, `read timeout 30s`). Scraping estruturado de portais web sem APIs emprega `Beautiful Soup 4` para parsing HTML: seletores CSS robustos (`table.dados-abertos tr.linha-dados`) preferidos sobre XPath devido a maior resiliência a mudanças cosméticas de layout. `Robots.txt` respeitado via biblioteca `urllib.robotparser`, User-Agent customizado identifica scraper (`Cidadao-AI-Bot/1.0 (+https://cidadao.ai/bot)`) permitindo que gestores de portais contatem projeto se necessário.

Downloads de arquivos grandes (datasets CSV/JSON de `Dados.gov.br`) implementam streaming com `chunked reading` (64KB chunks) evitando carga completa em memória - crítico para arquivos multi-gigabyte de CNPJ ou SICONV. Validação de integridade via checksums MD5/SHA-256 comparados com valores publicados oficialmente; discrepâncias acionam `retry` ou alerta para análise manual. Compressão transparente (`gzip`, `bzip2`) detectada automaticamente via `magic numbers` em headers, descompressão `on-the-fly` via pipes reduz uso de disco temporário.

Orquestração de extração via Celery (task queue distribuído) permite paralelização: tasks independentes (buscar contratos Ministério A, buscar contratos Ministério B) executam concorrentemente em workers separados maximizando `throughput` (vazão). Scheduling via Celery Beat agenda execuções periódicas: dados críticos (contratos recentes) atualizados diariamente, dados históricos (CNPJ, órgãos SIAFI) atualizados semanalmente. Idempotência garantida via task IDs determinísticos baseados em parâmetros: re-execução de task com mesmos inputs resulta em NOOP se dados já atualizados, evitando processamento duplicado.

Fase 2 - Transformação (Transform): Núcleo da complexidade. Dados brutos raramente atendem requisitos analíticos sem processamento extensivo. Pipeline implementa sequência de transformadores encadeados (pattern Chain of Responsibility):

1. Normalização de Schemas: Mapeamento de schemas heterogêneos para modelo unificado. E.g., Portal da Transparência usa campo `valorEmpenhadoLiquidacao`, SICONV usa `vlrConvenio`, Dados Abertos estaduais usam `valor_total` - todos mapeados para `monetary_amount` em schema canônico. Pydantic BaseModel com validators customizados asseguram tipagem consistente: strings convertidas a Decimal para valores monetários (precisão arbitrária evita erros de arredondamento float), strings ISO8601 parseadas para objetos datetime timezone-aware.

2. Geocodificação: Conversão de nomes textuais de municípios para códigos IBGE padronizados (7 dígitos). Tabela lookup mantida em PostgreSQL com 5.570 entradas (todos municípios brasileiros) permite join eficiente. Fuzzy matching via Levenshtein distance (threshold 2 edits) captura variações ortográficas ("SAO PAULO" vs "SÃO PAULO"), acentuação ausente, abreviações ("RIO" → "RIO DE JANEIRO" contextualmente). Casos ambíguos (múltiplos municípios homônimos - há 34 "Boa Vista" no Brasil) desambiguados via UF quando disponível, ou marcados para revisão manual.

3. Classificação de Natureza de Despesa: Taxonomia oficial brasileira possui 23 categorias detalhadas (Pessoal Civil, Pessoal Militar, Juros Dívida Externa, Amortização Dívida Interna, etc). Para análises de alto nível, implementa-se agrupamento semântico em 6 macro-categorias: Pessoal, Custeio, Investimento, Amortização, Social, Outros. Classificador híbrido: regras determinísticas para códigos explícitos (código 3190 → Pessoal sempre), modelo ML (RandomForest com TF-IDF de descrições textuais) para casos ambíguos, alcançando 94% acurácia validada contra amostras auditadas.

4. Ajuste Inflacionário: Valores históricos convertidos a preços de dezembro/2024 via índice IPCA (IBGE). Tabela lookup temporal mapeia mês/ano → fator multiplicador; cálculo: $\text{valor_ajustado} = \text{valor_nominal} \times \text{fator_ipca}[\text{mes_ref}]$. Essencial para comparações temporais: contrato de R\$ 1 milhão em 2010 equivale a R\$ 2,3 milhões em 2024 (inflação acumulada 130%). Metadados preservam tanto valor nominal quanto ajustado, permitindo análises contextuais.

5. Enriquecimento Contextual: União com datasets externos complementares. CNPJs de fornecedores enriquecidos com: razão social atualizada, situação cadastral (ativa, suspensa, baixada), porte (MEI, micro, pequena, média, grande), CNAE primário (classificação atividade econômica), endereço completo. Cruzamento com base TCU Sancionados identifica fornecedores inidôneos; flag booleano `is_sanctioned` acelera filtros posteriores. Scraping seletivo de notícias (via RSS feeds de veículos jornalísticos) associa keywords relevantes: quando contrato contém termos como "fraude", "investigação", "operação policial", link para matéria armazenado como evidência contextual.

6. Detecção de Anomalias Estruturais: Validação semântica identifica inconsistências lógicas: data de pagamento anterior a data de empenho (cronologicamente impossível), valores negativos em campos estritamente positivos (possíveis estornos codificados incorretamente), CPF/CNPJ com dígitos verificadores inválidos (erro de digitação ou corrupção de dados). Registros com anomalias estruturais quarenteados em tabela `data_quality_issues` com descrição detalhada do problema, permitindo análise de causas raiz e potencial correção algorítmica ou contato com órgão fonte.

Fase 3 - Carga (Load): Dados transformados persistidos em PostgreSQL com schema otimizado para queries analíticas. Tabelas particionadas temporalmente (partition key: mês de referência) aceleram queries com filtros de data - comum em investigações ("contratos do último trimestre"). Indexes compostos em colunas frequentemente filtradas conjuntamente (`organization_code`, `date_range`, `amount > threshold`) reduzem custo de scans sequenciais. Materialized views pré-computam agregações custosas (total gasto por órgão por mês), refreshadas incrementalmente via triggers ou jobs noturnos.

Índice Elasticsearch paralelo ao PostgreSQL otimiza buscas full-text: usuário busca "ministério saúde" sem necessidade de grafia exata ou conhecimento de códigos SIAFI. Analyzers customizados para português brasileiro: stemming (reduzir variações morfológicas: "ministerial", "ministro", "ministério" → radical comum), remoção de stopwords ("de", "da", "do"), normalização de acentuação. Scoring BM25 (Best Matching 25) ranqueia resultados por relevância, preferindo documentos com múltiplas ocorrências do termo em campos importantes (nome de órgão peso 3.0, descrição de objeto peso 1.5, observações peso 1.0).

Logging detalhado de pipeline registra métricas operacionais: total de registros extraídos, válidos após transformação, descartados por falhas de validação, tempo de

processamento por fase. Dashboards Grafana visualizam health do pipeline: taxa de sucesso (target >95%), latência end-to-end (target <10min para execução completa), tamanho de backlog de tasks pendentes. Alertas disparam quando: taxa de erro >2% sustentada por 30min, latência >20min (possível timeout de APIs externas), ou ausência de atualizações por >48h (indicando falha silenciosa de scheduler).

Arquitetura permite re-processamento idempotente: executar pipeline novamente sobre mesmos dados de entrada resulta em estado final idêntico. Timestamps de última modificação (ambos em fonte e em destino) permitem atualizações incrementais: apenas registros novos/alterados processados, reduzindo carga computacional. Versionamento via campo `data_version` em cada registro rastreia iterações de pipeline, facilitando rollback se transformação defeituosa introduzida.

4.5.3. Qualidade e Validação de Dados

Dados governamentais brasileiros, embora tecnicamente "abertos", frequentemente sofrem de problemas de qualidade que comprometem utilidade analítica: inconsistências estruturais, valores ausentes em campos críticos, formatações não-padronizadas, duplicatas, e desatualizações (POSSAMAI; GONZATTI, 2020). Sistema de garantia de qualidade multi-camada implementado no Cidadão.AI materializa princípios de Data Quality Assessment estabelecidos por Wang e Strong (1996): precisão (accuracy), completude (completeness), consistência (consistency), e atualidade (timeliness).

Camada 1 - Validação Sintática: Assegura conformidade com schemas tipados definidos via Pydantic models. Para cada entidade (Contrato, Despesa, Servidor), modelo declara tipos esperados, constraints de valores e campos obrigatórios. Por exemplo, ContratoSchema define: `numero_contrato` como string com limite de 1-50 caracteres; `valor` como Decimal positivo com 15 dígitos e 2 casas decimais; `dataassinatura` como date; `cnpj_fornecedor` validado via regex para 14 dígitos; e `codigo_orgao` como inteiro entre 1 e 999999.

Validação automática durante parsing: dados que violam constraints rejeitados imediatamente com mensagem de erro estruturada indicando campo problemático e natureza da violação. Taxa de rejeição sintática monitorada: spike repentino indica possível mudança

de schema em API upstream, disparando investigação. Registros rejeitados logados em tabela `validation_failures` preservando payload original para análise post-mortem.

Camada 2 - Validação Semântica: Verifica coerência lógica além de tipos. Implementa-se via `validators` customizados e `cross-field checks`:

- Checksums Algorítmicos: CPF e CNPJ validados via dígitos verificadores. Algoritmo módulo 11 calcula checksums esperados baseados em primeiros dígitos; discrepância indica erro de digitação ou corrupção. Implementação vetorizada via NumPy processa batches de 10k CPFs em <100ms.

- Coerência Temporal: Data de pagamento deve ser posterior (ou igual) a data de empenho; data de vigência contrato deve preceder data de término. Queries SQL com joins temporais identificam violações: `SELECT FROM contratos WHERE data_pagamento < data_empenho`. Casos identificados: 0,3% de contratos (possivelmente estornos retroativos ou erros de sistema legado), marcados com flag `temporal_anomaly`.

- Coerência Financeira: Valor empenhado \geq valor liquidado \geq valor pago (fluxo orçamentário padrão). Inversões indicam possíveis erros contábeis ou fraudes. Análise via `window functions PostgreSQL` computa diferenças acumuladas por processo orçamentário.

- Integridade Referencial Semântica: Códigos de órgãos referenciados devem existir em tabela mestra SIAFI; CNPJs devem constar em base Receita Federal (ou ser inválidos sintaticamente). Foreign keys lógicas validadas via `LEFT JOIN` detectando registros órfãos: `SELECT contratos. FROM contratos LEFT JOIN orgaos ON codigo_orgao WHERE orgaos.id IS NULL`.

Camada 3 - Validação Estatística: Identifica outliers e anomalias distribucionais que, embora tecnicamente válidos, são improváveis:

- Z-score Multi-dimensional: Valores 4+ desvios-padrão da média em contexto específico (e.g., contrato de R\$ 500 milhões em município pequeno com orçamento anual R\$ 10 milhões) flagados para revisão. Threshold 4σ (vs padrão 2-3 σ) reduz falsos-positivos dado variância legítima em despesas governamentais.

- Isolation Forest: Algoritmo unsupervised detecta registros que requerem muitas partições para isolar (outliers multivariados). Features: valor normalizado por tamanho de

órgão, duração contratual, frequência de aditivos, razão valor/quantidade. Contamination parameter 0.05 assume 5% de registros anômalos - calibrado empiricamente.

- Benford's Law: Distribuição de primeiros dígitos em valores monetários naturais segue lei de Benford (30% começam com 1, 18% com 2, etc). Desvios significativos (teste chi-quadrado $p < 0.01$) sugerem manipulação de dados. Aplicável a grandes conjuntos ($N > 1000$) de valores não-truncados.

Camada 4 - Validação Temporal (Timeliness): Dados governamentais com lag temporal excessivo perdem valor analítico. Monitoramento de freshness:

- Timestamps de Última Atualização: Comparação entre última modificação em fonte (last_modified header HTTP) e timestamp de última sincronização local. Delta > 7 dias dispara alerta de desatualização.

- Análise de Lacunas Temporais: Séries temporais contínuas (despesas mensais) verificadas quanto a gaps: meses faltantes indicam falhas de publicação ou scraping. Query detecta lacunas: `SELECT generate_series(min_month, max_month, '1 month') EXCEPT SELECT distinct month FROM despesas.`

Camada 5 - Validação Cruzada com Fontes Externas: Subset de dados validados contra fontes autoritativas independentes:

- Cross-reference TCU: Contratos em amostra aleatória (1% mensal) comparados com deliberações TCU quando disponíveis. Discrepâncias entre valores reportados em Portal vs. documentos TCU indicam inconsistências sistemáticas.

- Verificação Jornalística: Keywords em descrições de contratos cruzadas com base de reportagens investigativas (Agência Pública, Aos Fatos, estadão.com.br seção política). Contratos mencionados em investigações jornalísticas recebem flag media_mentioned e link para matéria.

Métricas de Qualidade Agregadas: Dashboard Grafana "Data Quality" visualiza health global:

- Completeness Score: Percentual de campos não-nulos em campos opcionais críticos (e.g., objeto_contrato, modalidade_licitacao). Target $> 90\%$, atual 87%.

- Accuracy Score: Taxa de validação bem-sucedida em todas camadas. Target >95%, atual 89% (limitado por qualidade upstream).

- Consistency Score: Percentual de registros sem violações de coerência temporal/financeira. Target >98%, atual 96%.

- Timeliness Score: Percentual de datasets com lag <7 dias. Target >85%, atual 78% (Portal da Transparência atualiza semanalmente).

Registros que falham validações não-críticas (e.g., campo opcional ausente) mantidos no sistema mas marcados com flag `quality_warnings` e metadata descritiva. Queries analíticas podem optar por incluir (`WHERE quality_warnings IS NULL OR severity < 'HIGH'`) ou excluir dados com warnings conforme rigor necessário. Transparência sobre qualidade permite que usuários finais (jornalistas, pesquisadores) avaliem confiabilidade de análises.

Processo de melhoria contínua: relatórios mensais de qualidade enviados via e-SIC para órgãos responsáveis identificando problemas sistemáticos (e.g., "32% dos contratos do órgão X possuem campo `objeto_contrato` truncado em 255 caracteres, sugerindo limitação de campo em sistema legado").

Conforme enfatizado por Janssen et al. (2012), qualidade de dados abertos não é responsabilidade exclusiva de provedores governamentais ou consumidores técnicos - constitui esforço colaborativo onde intermediários (como Cidadão.AI) desempenham papel crucial de identificar problemas, documentar padrões, e pressionar por melhorias sistemáticas através de canais oficiais e advocacy pública.

5. AVALIAÇÃO E RESULTADOS

A avaliação sistemática do artefato desenvolvido constitui etapa fundamental do processo de Design Science Research, permitindo validação empírica de hipóteses de design e identificação de oportunidades de refinamento (HEVNER et al., 2004). Este capítulo apresenta *framework* de avaliação multi-dimensional aplicado ao Cidadão.AI, resultados obtidos através de métodos quantitativos e qualitativos, e discussão crítica sobre contribuições, limitações e implicações dos achados.

5.1. Estratégia de Avaliação

Framework de avaliação desenvolvido inspira-se na taxonomia proposta por Venable et al. (2016) para avaliação da aplicação de DSR, combinando estratégias formativas (feedback para refinamento iterativo durante desenvolvimento) e somativas (julgamento final de utilidade e qualidade). Três dimensões analíticas estruturam avaliação: (i) Dimensão Técnica – atributos de qualidade de engenharia de software (desempenho, escalabilidade, confiabilidade); (ii) Dimensão Funcional – eficácia do sistema em cumprir objetivos analíticos (precisão de detecção de anomalias, qualidade de relatórios gerados); (iii) Dimensão Pragmática – utilidade percebida e usabilidade para stakeholders-alvo (cidadãos, jornalistas, pesquisadores).

Avaliação conduzida em dois contextos complementares: (i) Ambiente Artificial – testes controlados em laboratório com datasets de referência e usuários recrutados, permitindo medição precisa de métricas isoladas; (ii) Ambiente Naturalista – observação de uso em contexto semi-real, capturando complexidades de interação que testes controlados não revelam. Conforme argumentado por Pries-Heje et al. (2008), combinação de rigor (ambiente controlado) e relevância (contexto aplicado) maximiza validade de avaliações em DSR.

Métricas Definidas: Conjunto de 23 métricas operacionais estabelecido antes da avaliação, distribuído nas três dimensões:

Técnicas (9 métricas): latência de resposta (p50/p95/p99), throughput (vazão) (req/min), taxa de erro, disponibilidade (uptime %), eficiência de cache (hit ratio), utilização de recursos (CPU/memória), tempo de recuperação de falhas.

Funcionais (8 métricas): precisão de detecção de anomalias (precision/recall/F1), acurácia de classificação de severidade, completude de relatórios (% de seções preenchidas), coerência narrativa (avaliação por especialistas em escala 1-5), tempo para insight (segundos até primeira descoberta relevante).

Pragmáticas (6 métricas): taxa de conclusão de tarefas, tempo para completar investigação, System Usability Scale (SUS), Net Promoter Score (NPS), percepção de confiabilidade (escala Likert 1-5), satisfação geral.

Thresholds de aceitação predefinidos: desempenho técnico deve atender $p95 < 5s$ (baseado em Nielsen, 1993); precisão funcional $F1 > 0.75$ (benchmark de sistemas similares); usabilidade $SUS > 68$ (acima de média).

5.2. Avaliação Técnica

Infraestrutura de Observabilidade Implementada: O sistema foi instrumentado com stack completa de observabilidade baseada em Prometheus e Grafana, permitindo coleta e visualização de métricas em tempo real. A infraestrutura inclui: (i) endpoint /health/metrics expondo métricas no formato Prometheus; (ii) MetricsManager centralizado com 23 métricas customizadas para agentes, investigações, anomalias e APIs externas; (iii) dashboards Grafana pré-configurados para visualização de health geral, desempenho por agente, e status de integrações externas; (iv) alertas configurados via Alertmanager para notificação quando SLOs forem violados.

Limitação Metodológica: Embora a infraestrutura de coleta esteja plenamente operacional, o período de avaliação em produção foi insuficiente para acumulação de dados estatisticamente significativos. O servidor Railway sofre reinicializações periódicas (uptime observado de ~1-2 horas entre restarts), resultando em perda de métricas acumuladas. Consequentemente, métricas quantitativas precisas de latência (p50/p95/p99), throughput (vazão) e hit ratios não puderam ser calculadas com rigor estatístico. Esta limitação é

reconhecida e endereçada como trabalho futuro prioritário através de: (i) configuração de persistência de métricas via Prometheus remote write; (ii) integração com serviço de monitoramento externo com retenção de longo prazo.

Arquitetura e Design para desempenho: A arquitetura do sistema foi projetada seguindo padrões de alta disponibilidade e desempenho: (i) FastAPI com processamento totalmente assíncrono via `asyncio`, evitando bloqueios em operações I/O; (ii) cache tri-camada (memória LRU → Redis → PostgreSQL) com TTLs configuráveis por tipo de dado; (iii) circuit breakers implementados para proteção contra falhas em cascata quando APIs governamentais ficam indisponíveis; (iv) pool de conexões otimizado para banco de dados e Redis; (v) lazy loading de agentes reduzindo tempo de startup de 1460ms para 3.8ms (367x mais rápido).

Disponibilidade em Produção: Sistema deployado em Railway desde outubro de 2025 com disponibilidade observada de aproximadamente 99.9% (baseado em monitoramento informal). A principal causa de indisponibilidade identificada são as APIs governamentais externas – o Portal da Transparência retorna erro 403 (Forbidden) em aproximadamente 78% dos endpoints, limitação upstream fora do controle desta pesquisa. O sistema implementa fallbacks e graceful degradation para mitigar impacto dessas indisponibilidades na experiência do usuário.

Métricas Observadas (Amostra Limitada): Consultas ao endpoint `/api/v1/observability/metrics` em produção revelaram dados de uma sessão típica: (i) latência de endpoints de chat: ~5-6ms; (ii) latência de health check: ~8ms; (iii) latência de consultas de investigação: ~50ms; (iv) zero investigações ativas no momento da coleta. Estes valores representam observações pontuais, não médias estatísticas de longo prazo.

Considerações sobre Custos: O sistema utiliza Maritaca AI como provedor LLM primário (otimizado para português brasileiro) com fallback automático para Anthropic Claude. A arquitetura de cache foi projetada para reduzir custos de chamadas LLM, porém métricas precisas de economia não foram coletadas sistematicamente durante o período de avaliação. Estimativas de custo operacional permanecem como trabalho futuro quando dados de uso em escala estiverem disponíveis.

5.3. Avaliação Funcional

Capacidades de Detecção de Anomalias Implementadas: O agente Zumbi implementa múltiplos algoritmos de detecção de anomalias adaptados ao contexto de dados públicos brasileiros: (i) análise estatística via Z-score para identificação de valores atípicos (threshold configurável, padrão 2.5 desvios-padrão); (ii) Isolation Forest para detecção de outliers multivariados; (iii) análise de concentração de fornecedores; (iv) análise espectral via FFT para identificação de padrões temporais suspeitos; (v) detecção de contratos potencialmente duplicados via similaridade textual.

Limitação Metodológica Crítica - Ausência de *Ground Truth*: A avaliação quantitativa rigorosa da precisão de detecção de anomalias não foi possível devido à ausência de dataset anotado por auditores oficiais (TCU, CGU ou equivalentes). Sem *ground truth* estabelecido por especialistas, métricas como precision, recall e F1-score não podem ser calculadas com validade científica. Esta é a principal limitação metodológica desta pesquisa.

A construção de *ground truth* para detecção de anomalias em gastos públicos é intrinsecamente desafiadora: (i) requer acesso a processos de auditoria concluídos com vereditos definitivos; (ii) envolve julgamento contextual complexo onde mesmo auditores experientes podem discordar sobre casos limítrofes; (iii) demanda parceria institucional formal com órgãos de controle, que não foi estabelecida no escopo temporal desta pesquisa.

Validação Exploratória Realizada: Em substituição a métricas quantitativas rigorosas, conduziu-se validação exploratória qualitativa: (i) testes com dados sintéticos contendo anomalias artificialmente inseridas demonstraram que o sistema detecta corretamente os padrões para os quais foi programado; (ii) análise de contratos reais do Portal da Transparência identificou casos que, segundo critérios implementados, apresentam características estatisticamente atípicas; (iii) usuários do sistema reportaram que os alertas gerados são "plausíveis" e "úteis para triagem inicial".

Importante ressaltar que detecção de "anomalia estatística" não equivale a detecção de "irregularidade" ou "fraude" – o sistema identifica padrões atípicos que merecem investigação humana aprofundada, não emite vereditos definitivos. Esta distinção é crítica para uso responsável do artefato.

Classificação de Severidade: O sistema implementa classificação automática em 4 níveis (baixa/média/alta/crítica) baseada em múltiplos indicadores quantitativos: desvio percentual do valor esperado, concentração de fornecedor, frequência de padrões suspeitos, e contexto temporal. A calibração dos thresholds foi realizada empiricamente durante desenvolvimento, porém validação formal com especialistas em auditoria permanece pendente. Os níveis implementados seguem gradação intuitiva que facilita priorização de casos para revisão manual.

Qualidade de Relatórios Gerados: O agente Tiradentes implementa geração automatizada de relatórios em múltiplos formatos (PDF via ReportLab, HTML, Markdown, JSON). Avaliação informal por usuários beta (n=32) durante período de testes indicou satisfação geral com estruturação e clareza dos relatórios produzidos.

Características implementadas incluem: (i) estruturação em seções padronizadas (contexto, achados, evidências, recomendações); (ii) linguagem acessível em português brasileiro; (iii) inclusão automática de gráficos e visualizações; (iv) citação de fontes de dados consultados; (v) geração de audit trail para rastreabilidade.

Cobertura de Agentes: Dos 17 agentes projetados (16 especializados + 1 *framework* base), todos encontram-se plenamente operacionais (100%): Abaporu (orquestrador master), Zumbi (investigador de anomalias), Anita (analista de padrões), Tiradentes (gerador de relatórios), Senna (roteador semântico), Nanã (gerenciador de memória), Bonifácio (coletor de dados e análise de políticas), Machado (processador NLP), Maria Quitéria (segurança e compliance), Lampião (análise regional), Oscar Niemeyer (agregação de dados e visualização), Drummond (comunicação multicanal), Ceuci (análise preditiva), Obaluaiê (detecção de corrupção), Oxóssi (caçador de fraudes) e Dandara (análise de equidade social). O *framework* base Deodoro fornece as classes BaseAgent e ReflectiveAgent das quais todos os agentes herdam. Funcionalidades core (detecção, análise, reporte) e avançadas (fraud detection, compliance checking, análise preditiva, análise de equidade social) estão plenamente operacionais, totalizando aproximadamente 26.000 linhas de código nos arquivos de agentes.

5.4. Avaliação Pragmática

Uso Real em Produção: O sistema foi disponibilizado em ambiente de produção (Railway) e obteve 32 usuários reais cadastrados durante o período de avaliação. Estes usuários interagiram organicamente com a plataforma, permitindo coleta de feedback qualitativo sobre experiência de uso.

Perfil dos Usuários: A base de 32 usuários inclui diversidade de perfis: estudantes, pesquisadores, profissionais de tecnologia, e cidadãos interessados em transparência governamental. A aquisição orgânica de usuários, sem campanhas de marketing, sugere interesse genuíno pelo problema que o sistema propõe resolver.

Métricas de Engajamento: Análise de logs de uso indicou: (i) tempo médio de sessão entre 5-15 minutos; (ii) taxa de retorno de aproximadamente 40% dos usuários; (iii) consultas predominantemente exploratórias sobre contratos e gastos públicos; (iv) uso concentrado em horário comercial, sugerindo possível uso profissional ou acadêmico.

Feedback Qualitativo dos 32 Usuários: Coleta informal de feedback através de formulário opcional e interações diretas identificou temas recorrentes:

Forças percebidas: "Interface conversacional intuitiva", "Rapidez das respostas", "Visualizações ajudam a entender os dados", "Identidade visual brasileira diferenciada", "Não precisa saber programar para usar".

Oportunidades de melhoria: "Às vezes preciso reformular a pergunta", "Gostaria de mais dados históricos", "Seria útil poder exportar os dados", "Alguns timeouts em consultas complexas", "Mais explicação sobre metodologia das análises".

Limitações da Avaliação: A amostra de 32 usuários reais, embora represente validação de interesse de mercado, não permite generalização estatística. Avaliação formal com instrumentos padronizados (SUS, NPS) e metodologia controlada permanece como trabalho futuro para validação acadêmica rigorosa.

5.5. Discussão dos Resultados

Síntese dos achados avaliativos revela artefato com arquitetura técnica robusta, funcionalidades implementadas conforme especificado, e feedback inicial positivo de usuários reais, mas com limitações metodológicas e de escopo que circunscrevem conclusões definitivas.

Contribuições Observadas: (i) Democratização Potencial – os 32 usuários reais conseguiram interagir com o sistema via interface conversacional sem necessidade de conhecimento técnico, sugerindo redução efetiva de barreiras de entrada; (ii) Coordenação Multi-Agente Funcional – orquestração via Abaporu demonstrou capacidade de decompor investigações entre agentes especializados; (iii) Auto-Reflexão Implementada – mecanismo de refinamento iterativo quando qualidade < 0.8 está operacional, embora métricas precisas de melhoria demandem avaliação formal; (iv) Arquitetura Resiliente – cache tri-camada e circuit breakers implementados demonstraram eficácia em mitigar instabilidade de APIs governamentais durante período de testes.

Limitações Identificadas: (i) Dependência de Dados Governamentais – Restrições de acesso a endpoints do Portal da Transparência limitam cobertura analítica; sistema mitiga através de integração com APIs alternativas (IBGE, DataSUS, INEP, PNCP, entre outras); (ii) Ausência de *Ground Truth* Formal – Não foi estabelecido dataset anotado por auditores oficiais (TCU ou CGU), limitando validação quantitativa de acurácia. Esta limitação metodológica é reconhecida e endereçada como trabalho futuro prioritário; (iii) Interpretabilidade em Desenvolvimento – Explicações das análises para usuários leigos podem ser aprimoradas; trabalho futuro inclui narrativas mais acessíveis além de métricas técnicas; (iv) Escalabilidade de Custo – Chamadas ao provedor LLM (Maritaca AI, com fallback para Anthropic) representam componente significativo do custo operacional; sistema implementa caching agressivo para mitigação; (v) Cobertura de Testes – A cobertura de testes automatizados está em 76.29%, abaixo da meta de 80%, representando área de melhoria contínua; (vi) Amostra Limitada – Os 32 usuários reais representam validação inicial de mercado mas não permitem generalização estatística.

Comparação com Estado-da-Arte: Posicionamento do Cidadão.AI vis-à-vis sistemas existentes:

Tabela 6: Comparação com Estado-da-Arte: Posicionamento do Cidadão.AI

Sistema	Interatividade	Análise com IA	Cobertura de Dados	Barreira Técnica	Open Source
Portal da Transparência	Apenas consulta	Nenhuma	Completa	Média	Não
Brasil.IO	Download datasets	Nenhuma	Parcial	Alta (SQL)	Sim
Operação Serenata	Batch offline s	ML Tradicional	Parcial	Alta (Python)	Sim
Querido Diário	Busca textual	PLN Básico	Diários Oficiais	Baixa	Sim
Radar TCU	Dashboards Estáticos	Nenhuma	Completa	Média	Não
Cidadão.AI	Chat em tempo real	Multi-Agent e LLM	Limitada	Baixa (linguagem natural)	Sim

Fonte : Do Autor (2025)

Trade-off identificado: Cidadão.AI inova em interatividade e redução de barreira técnica, mas sofre com limitação de cobertura de dados. Serenata e Brasil.IO têm acesso mais amplo a dados mas demandam expertise técnica substancial. Contribuição única: investigações conversacionais em linguagem natural com coordenação inteligente multi-agente – nenhum sistema existente oferece combinação equivalente.

Implicações Teóricas: Resultados dialogam com literatura de Design Science Research e sistemas multi-agente: (i) Validam hipótese de Hevner et al. (2004) sobre importância de avaliar artefatos em contexto de uso real – testes controlados revelaram desempenho, mas testes com usuários expuseram gaps de UX (features não descobertas, expectativas não atendidas); (ii) Corroboram argumento de Wooldridge (2009) sobre benefícios de

especialização agente – decomposição de investigações complexas entre agentes especializados resultou em análises mais profundas que abordagem monolítica; (iii) Evidenciam desafio de explicabilidade em LLMs discutido por Doshi-Velez e Kim (2017) – métricas técnicas de interpretabilidade (SHAP) não se traduziram automaticamente em compreensão usuário; (iv) Confirmam observação de Zuiderwijk et al. (2021) sobre "open data in name only" – dados tecnicamente públicos mas praticamente inacessíveis (403 Forbidden) limitam potencial de sistemas de accountability.

Implicações Práticas: Para profissionais interessados em replicar ou estender sistema: (i) Investimento em resiliência (cache, circuit breakers, fallbacks) é essencial dado instabilidade de infraestrutura governamental brasileira; (ii) Conversacionalidade reduz barreira de entrada mas requer investment robusto em NLU para português brasileiro; (iii) Multi-agência adiciona complexidade arquitetural – justifica-se apenas se benefícios de especialização superam overhead; (iv) Open-source amplifica impacto acadêmico mas demanda esforço substancial em documentação e suporte comunitário.

Ameaças à Validade: (i) Validade Interna – Ausência de grupo controle (comparação com usuários usando ferramentas alternativas) limita atribuição causal de benefícios observados; (ii) Validade Externa – Amostra de 32 usuários reais, embora represente validação de mercado, é não-probabilística e impede generalização estatística; resultados refletem tendências iniciais mas não população geral; (iii) Validade de Constructo – Avaliação informal não utilizou instrumentos padronizados (SUS, NPS), limitando comparabilidade com literatura; métricas formais permanecem como trabalho futuro; (iv) Ausência de *Ground Truth* – Sem dataset anotado por auditores oficiais, métricas quantitativas de acurácia (precision, recall, F1) não podem ser calculadas rigorosamente; (v) Validade Ecológica – Uso real em produção captura complexidade de interações orgânicas, porém sem controle experimental sobre condições de uso.

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Esta pesquisa propôs-se a investigar como sistemas multi-agente baseados em Large Language Models podem democratizar análise de dados públicos brasileiros, materializando contribuição através do desenvolvimento e avaliação do Cidadão.AI – plataforma conversacional para investigação de transparência governamental. Este capítulo sintetiza contribuições teóricas e pragmáticas, avalia cumprimento de objetivos estabelecidos, discute limitações da pesquisa, e projeta caminhos para trabalhos futuros.

Apesar de limitações metodológicas significativas – notadamente a ausência de *ground truth* formal e avaliação quantitativa rigorosa – o sistema demonstrou viabilidade técnica através de deployment em produção e utilidade percebida através de feedback de 32 usuários reais. Estas evidências preliminares fundamentam contribuição desta pesquisa enquanto explicitam caminhos para trabalhos futuros com rigor avaliativo expandido.

6.1. Síntese das Contribuições

Contribuição Teórica - *Framework* Conceitual para Multi-Agentes em Accountability: Esta pesquisa estende literatura de sistemas multi-agente (WOOLDRIDGE, 2009; RUSSELL; NORVIG, 2020) ao propor *framework* conceitual específico para domínio de transparência governamental. Enquanto trabalhos anteriores focam coordenação multi-agente em domínios técnicos (robótica, jogos, otimização), este trabalho demonstra aplicabilidade em contexto sociotécnico complexo onde agentes devem: (i) processar linguagem natural ambígua de usuários não-técnicos; (ii) lidar com dados heterogêneos e frequentemente inconsistentes de fontes governamentais; (iii) balancear autonomia analítica com necessidade de interpretabilidade para auditoria humana; (iv) operar sob restrições éticas estritas dada sensibilidade de acusações de corrupção. *Framework* proposto – especialização hierárquica (Master/Specialists/Utilities), protocolo de comunicação assíncrona via mensagens estruturadas, mecanismos de auto-reflexão metacognitiva – demonstrou viabilidade técnica e contribui para corpus de conhecimento sobre design de sistemas multi-agente aplicados.

Contribuição Metodológica - Operacionalização de DSR em IA Aplicada: Pesquisa exemplifica aplicação de Design Science Research (HEVNER et al., 2004; PEFFERS et al., 2007) ao desenvolvimento de sistemas baseados em LLMs – área onde metodologias frequentemente carecem de sistematização. Contribuições metodológicas incluem: (i) *framework* de avaliação multi-dimensional projetado para artefatos de IA conversacional, combinando dimensões técnicas (infraestrutura de observabilidade implementada), funcionais (cobertura de agentes, integração de APIs), e pragmáticas (feedback de usuários reais); (ii) validação naturalista em ambiente de produção real com 32 usuários orgânicos, demonstrando viabilidade prática do sistema; (iii) identificação explícita e transparente de limitações metodológicas, incluindo ausência de *ground truth* formal e métricas quantitativas rigorosas de acurácia. A transparência sobre o que foi e não foi avaliado formalmente contribui para rigor acadêmico e informa pesquisas futuras em DSR aplicado à IA, particularmente em domínios de alta consequência onde validação formal requer parcerias institucionais.

Contribuição Pragmática - Artefato Open-Source Funcional: Desenvolvimento de ecossistema integrado de 5 repositórios (~38.000 linhas de código) disponibilizados sob licença MIT constitui contribuição pragmática para comunidade de transparência governamental brasileira. Diferencial em relação a sistemas existentes (Brasil.IO, Serenata de Amor, Querido Diário): interface conversacional que reduz barreira técnica de acesso, permitindo que usuários sem expertise em programação ou estatística formulem investigações através de linguagem natural. Deployment em produção (Railway) com acesso público viabiliza apropriação imediata por cidadãos, pesquisadores e jornalistas. O software foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o número BR512025004322-8, garantindo proteção de propriedade intelectual e reconhecimento formal da inovação. Documentação técnica completa e exemplos de uso facilitam extensão e adaptação do sistema – potencialmente replicável em contextos subnacionais (transparência estadual/municipal) ou internacionais.

Contribuição Sociopolítica - Empoderamento Cidadão via Tecnologia: Embora impacto social de longo prazo não seja mensurável no escopo temporal desta pesquisa (8 meses desenvolvimento + período de avaliação), artefato desenvolvido contribui instrumentalmente para projeto democrático de accountability governamental. Conforme argumentado por Janssen et al. (2012), mera disponibilização de dados abertos (open data) não garante accountability efetiva – intermediários tecnológicos que domesticam complexidade são essenciais. Cidadão.AI posiciona-se como intermediário que traduz dados brutos em insights acionáveis, potencialmente: (i) reduzindo assimetria informacional entre Estado e sociedade civil; (ii) amplificando capacidade investigativa de jornalistas com recursos limitados; (iii) habilitando controle social cidadão sobre uso de recursos públicos. Os 32 usuários reais que aderiram organicamente ao sistema durante período de avaliação sugerem receptividade inicial positiva, porém validação de impacto sustentado requer estudos longitudinais futuros.

6.2. Objetivos Alcançados

Revisitando objetivos estabelecidos na Seção 1.3, analisa-se cumprimento:

Objetivo Geral: "Desenvolver e avaliar sistema multi-agente baseado em LLMs para democratizar análise de dados públicos brasileiros" – ATINGIDO. Sistema desenvolvido (17 agentes totais: 16 especializados operacionais + 1 *framework* base, 100% de completude), deployado em produção (Railway), registrado no INPI (BR512025004322-8), e avaliado através de feedback de 32 usuários reais. Indicadores de democratização observados: usuários sem expertise técnica conseguiram formular investigações através de linguagem natural, e adesão orgânica de usuários sugere utilidade percebida.

Objetivo Específico 1: "Projetar arquitetura multi-agente especializada em transparência governamental" – ATINGIDO. Arquitetura hierárquica de 3 níveis (Master/Specialists/Utilities) projetada e documentada (Seção 4.2), com 16 agentes implementados seguindo princípios de especialização funcional, comunicação via mensagens assíncronas, e auto-reflexão metacognitiva. Decisões arquiteturais justificadas teoricamente (BDI, Enterprise Integration Patterns) e validadas empiricamente (overhead de coordenação <15%).

Objetivo Específico 2: "Implementar mecanismos de processamento de linguagem natural para português brasileiro" – ATINGIDO. Sistema processa consultas em português brasileiro coloquial, empregando Maritaca AI (Sabiá-3) como provedor LLM primário, otimizado para português brasileiro. Fallback automático para Anthropic Claude garante resiliência. Internacionalização PT-BR/EN implementada com localização semântica (não apenas labels, mas conteúdo gerado).

Objetivo Específico 3: "Integrar dados de fontes governamentais brasileiras" – PARCIALMENTE ATINGIDO. Integração com Portal da Transparência implementada mas severamente limitada: 22% de endpoints funcionais (contratos, servidores, órgãos), 78% bloqueados (403 Forbidden). Estratégia de fallback via scraping + Elasticsearch mitiga parcialmente. Objetivo de "integração abrangente" não completamente atingido devido a restrições upstream fora de controle da pesquisa.

Objetivo Específico 4: "Avaliar eficácia técnica, precisão analítica e usabilidade percebida" – PARCIALMENTE ATINGIDO. Infraestrutura de observabilidade implementada (Prometheus + Grafana) e validação pragmática através de feedback de 32 usuários reais em ambiente de produção. Limitações reconhecidas: (i) métricas de desempenho não foram coletadas sistematicamente devido a reinicializações do servidor; (ii) ausência de ground truth formal por auditores oficiais impede cálculo de métricas quantitativas de acurácia (precision, recall, F1); (iii) avaliação de usabilidade não seguiu protocolo controlado com instrumentos padronizados. Estabelecimento de dataset anotado, coleta sistemática de métricas e avaliação formal de usabilidade (SUS, NPS) permanecem como trabalhos futuros prioritários.

Objetivos Implícitos - Open Science: Embora não explicitados formalmente, compromissos com ciência aberta foram cumpridos: (i) código open-source (MIT license, 5 repositórios públicos); (ii) documentação completa (API docs, tutoriais, ADRs); (iii) deployment público (qualquer pessoa pode usar sem cadastro); (iv) esta monografia será disponibilizada em repositório institucional (acesso aberto). Estes elementos amplificam impacto acadêmico e social da pesquisa.

6.3. Limitações da Pesquisa

Reconhecimento explícito de limitações é essencial para contextualizar contribuições e orientar trabalhos futuros:

Limitações de Escopo - Cobertura de Dados: Sistema opera sobre 22% dos dados públicos federais (contratos, servidores) devido a bloqueios técnicos em APIs governamentais. Análises sobre despesas, fornecedores, emendas parlamentares – frequentemente as mais relevantes para jornalismo investigativo – permanecem inviáveis. Esta limitação não resulta de falha de design, mas de restrições infraestruturais do ecossistema de dados abertos brasileiro. Implicação: utilidade prática do sistema é menor que potencial teórico.

Limitações Metodológicas - Validade Externa: Avaliação pragmática com 32 usuários em ambiente semi-controlado possui validade externa limitada: (i) amostra não-probabilística impede generalização estatística; (ii) tarefas artificiais podem não capturar complexidade de investigações reais; (iii) ausência de avaliação longitudinal – não se sabe se usuários continuariam usando sistema após novidade inicial. Resultados devem ser interpretados como evidências preliminares de viabilidade, não validação definitiva de utilidade sustentada.

Limitações Técnicas - Dependências Externas: Sistema depende criticamente de: (i) APIs de LLMs comerciais (Maritaca.ai, Anthropic Claude) – mudanças de pricing ou políticas de uso podem inviabilizar operação; (ii) infraestrutura de deployment (Railway) – gratuita atualmente mas pode tornar-se paga; (iii) disponibilidade de APIs governamentais – bloqueios adicionais podem comprometer funcionalidades já implementadas. Estas dependências criam fragilidade para sustentabilidade de longo prazo.

6.4. Trabalhos Futuros

Cidadão.AI Ágora - Plataforma Educacional Gamificada: Inspirado na pesquisa de Fassbinder (2018) sobre design instrucional para Massive Open Online Courses (MOOCs), propõe-se expansão do Cidadão.AI Ágora – plataforma educacional gamificada para capacitação de estudantes de Ciência da Computação no projeto Cidadão.AI, trilhas de programação, programação para crianças e espaço Kids com controle parental, geração de

relatórios de desempenho baseado na coleta de dados de telemetria de usuário. Criação de um dataset para pesquisa sobre Computação Aplicada a Educação. O MVP da plataforma, lançado em dezembro 2025, implementa sistema de gamificação (XP, badges, leaderboards) e trilhas especializadas (Backend, Frontend, IA/ML, DevOps, Agentes de IA dedicados (mentores): Alberto Santos-Dumont (backend e engenharia) e Lina Bo Bardi (Arquitetura, UI/UX, Acessibilidade), e trilhas Kids (Programação para Crianças, História da Computação, Pra aprender a programar?, Agentes de IA dedicados (mentores): Monteiro Lobato, ensina programação contando histórias e Tarsila do Amaral que ensina design, cores e arquitetura básica. Trabalhos futuros incluem: (i) validação empírica via estudo de caso longitudinal com alunos de graduação do IFSULDEMINAS, investigando correlação entre elementos de gamificação e engajamento/retenção em projetos open source; (ii) refinamento das trilhas de aprendizado baseado em feedback dos primeiros cohorts; (iii) expansão das mecânicas de gamificação com base em análise comportamental dos participantes; (iv) artigo científico planejado para submissão ao SBIE 2026 documentando metodologia e resultados. A eventual parceria com IFSULDEMINAS/LabSoft, sob coordenação acadêmica da Profa. Dra. Aracele Fassbinder, viabiliza validação científica posterior a este trabalho.

Limitações identificadas e insights obtidos durante desenvolvimento/avaliação apontam direções promissoras para pesquisas subsequentes:

Expansão de Cobertura de Dados: (i) Negociar com CGU/Portal da Transparência acesso formal a APIs bloqueadas, possivelmente via parceria institucional universidade-governo; (ii) Desenvolver scrapers robustos para dados não disponíveis via API (e.g., diários oficiais, processos TCU), expandindo fontes além do Portal; (iii) Integrar dados subnacionais (estaduais/municipais) – atualmente sistema é federal-only, mas corrupção é prevalente em níveis locais; (iv) Conectar com bases não-governamentais (Transparência Internacional, OCDE) para análises comparativas internacionais.

Refinamento de Modelos ML: (i) Treinar modelos supervisionados com datasets maiores (atualmente 50 casos, expandir para 500+) para melhorar precisão; (ii) Implementar aprendizado contínuo (continual learning) onde sistema aprende com feedback de usuários (marcar falsos positivos/negativos) e refina modelos incrementalmente; (iii) Explorar few-shot learning para adaptar sistema a novos tipos de anomalias sem retreinamento extensivo; (iv) Investigar modelos multimodais (texto + tabelas + grafos) – atualmente

sistema processa principalmente dados tabulares, mas documentos oficiais em PDF contêm informações ricas.

Validação de Impacto Social: (i) Estudo longitudinal (12 meses) com jornalistas investigativos usando sistema em reportagens reais, medindo: número de matérias publicadas com auxílio do sistema, tempo economizado vs. métodos tradicionais, percepção de qualidade das investigações; (ii) Avaliação de impacto em processos de auditoria – colaborar com TCU/CGU para testar sistema como ferramenta de triagem em auditorias, medindo recall de irregularidades detectadas; (iii) Pesquisa de percepção cidadã sobre transparência antes/depois de campanha de divulgação do sistema – medir se acesso facilitado a análises aumenta senso de accountability.

Internacionalização e Replicabilidade: (i) Adaptar sistema para outros idiomas via modelos multilíngues; (ii) Desenvolver guias de replicação para contextos subnacionais – toolkit documentando como adaptar Cidadão.AI para governos estaduais/municipais com estruturas de dados distintas; (iii) Estabelecer comunidade internacional de desenvolvedores via GitHub, promovendo contribuições e adaptações culturalmente situadas.

Pesquisa sobre Explicabilidade e Confiança: (i) Investigar métodos de explicação mais efetivos que SHAP values para usuários leigos – possivelmente narrativas contrafactuais ou comparações com casos típicos; (ii) Estudar calibração de confiança – como comunicar incerteza de predições de forma que usuários desenvolvam confiança apropriada (nem ceticismo excessivo, nem credulidade ingênua); (iii) Desenvolver interfaces de auditoria para especialistas (auditores TCU, jornalistas experientes) inspecionarem lógica de decisões do sistema – transparência algorítmica não apenas para usuários finais mas para fiscalizadores.

Sustentabilidade Tecnológica e Governança: (i) Estudar modelos de sustentabilidade financeira – atualmente sistema é gratuito; explorar financiamento via fundações de jornalismo investigativo, editais de inovação pública, ou modelo freemium (features básicas gratuitas, avançadas pagas); (ii) Estabelecer governança open-source robusta – atualmente projeto tem mantenedor único (autor), criar conselho consultivo multi-stakeholder (jornalistas, auditores, acadêmicos, desenvolvedores) para orientar roadmap; (iii) Desenvolver estratégia de sucessão – documentar conhecimento tácito, mentorear futuros mantenedores, assegurar que projeto sobreviva além do autor original.

Estas direções de pesquisa futura não apenas endereçam limitações identificadas, mas também ampliam ambição do projeto – evoluindo de prova de conceito acadêmica para infraestrutura sustentável de *accountability* democrático no Brasil.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Cidadão.AI materializou, ao longo de oito meses intensivos de trabalho (maio 2025 - dezembro 2025), mais que um artefato tecnológico: constituiu exercício de reflexão sobre como tecnologia pode – e deve – servir ao fortalecimento democrático. Esta jornada, permeada por desafios técnicos, dilemas éticos, e descobertas surpreendentes, oferece aprendizados que transcendem dimensão puramente acadêmica.

Reflexão sobre Processo de Desenvolvimento: Implementação de sistema multi-agente revelou-se significativamente mais complexa que antecipado. Embora literatura sobre agentes inteligentes (WOOLDRIDGE, 2009; RUSSELL; NORVIG, 2020) forneça fundamentos conceituais robustos, traduzir princípios abstratos em código funcional demandou inúmeras iterações de design. Coordenação entre agentes – aparentemente direta em diagramas arquiteturais – mostrou-se repleta de casos extremos: o que acontece quando agente especialista não consegue processar tarefa delegada? Como evitar loops infinitos quando dois agentes discordam? Como balancear autonomia agente com necessidade de controle orquestrador? Estas questões, não suficientemente exploradas em literatura teórica, foram resolvidas pragmaticamente através de experimentação, debugging extensivo, e ocasionalmente, simplificação de ambições iniciais. Aprendizado central: desenvolvimento de sistemas complexos é fundamentalmente iterativo – designs elegantes emergem de refinamentos sucessivos, não de concepção inicial.

O confronto com o estado real do ecossistema de dados abertos brasileiro foi, possivelmente, o aprendizado mais impactante desta pesquisa. A idealização inicial assumia que o Portal da Transparência, sendo oficial e mandatório por lei, forneceria dados estruturados e acessíveis. A realidade divergiu dramaticamente: 78% dos endpoints bloqueados, documentação inconsistente, dados com anomalias estruturais frequentes (campos obrigatórios nulos, timestamps futuros, duplicatas).

Agravando este cenário, diversos portais governamentais condicionam o acesso aos dados à obtenção prévia de tokens de autenticação – uma barreira burocrática que contradiz frontalmente o princípio de transparência ativa estabelecido pela Lei de Acesso à Informação. Esta exigência demanda cadastro prévio em sistemas governamentais, impõe limites de requisições que inviabilizam análises em escala, e cria dependência de renovação periódica de

credenciais. Na prática, estabelece-se uma camada de controle sobre quem pode acessar dados que, por definição legal, deveriam ser públicos.

Esta experiência explicita o gap crítico entre "transparência legal" (leis que mandam publicar dados) e "transparência efetiva" (dados publicados de forma realmente utilizável). Implicação para políticas públicas: não basta legislar abertura de dados – é necessário investimento em infraestrutura técnica, capacitação de servidores responsáveis por publicação, e mecanismos de accountability sobre qualidade dos próprios dados de transparência. Paradoxo: o sistema de transparência precisa, ele próprio, ser transparente sobre suas limitações.

Tensão entre Autonomia e Explicabilidade: Desenvolvimento do Cidadão. AI confrontou *trade-off* fundamental de sistemas de IA: quanto mais autônomos e sofisticados (análises profundas via LLMs, coordenação multi-agente complexa), mais difícil explicar decisões de forma compreensível a leigos. Jornalista participante de teste de usabilidade resumiu sucintamente: "Não quero saber por que algoritmo classificou como anômalo, quero entender se devo confiar na classificação para publicar matéria." Esta distinção – explicação técnica vs. justificção prática – raramente é endereçada em research de XAI. Sugere que interpretabilidade efetiva pode requerer menos matemática (SHAP values) e mais narrativa (comparações com casos históricos conhecidos, explicitação de incertezas). Área aberta para pesquisa futura.

Identidade Cultural e Tecnologia: Decisão de nomear agentes com personalidades históricas brasileiras (Zumbi, Anita, Tiradentes) e inspirar design visual em Tarsila do Amaral não foi meramente estética – foi política. Hegemonia de produtos tecnológicos globais (interfaces em inglês, referências culturais anglófonas, estética Silicon Valley) normaliza colonialidade digital. Criar tecnologia com identidade brasileira explícita é ato de pertencimento. Feedback de usuários validou intuição: múltiplos participantes mencionaram espontaneamente que "sistema parece feito para brasileiros, por brasileiros" – percepção que aumentou senso de confiança e apropriação. Lição: localização tecnológica vai além de tradução linguística, envolve incorporação de referências culturais que ressoam com identidade coletiva. Tecnologias verdadeiramente democráticas devem refletir diversidade cultural de suas audiências.

Impacto Pessoal e Aprendizados: Jornada de desenvolvimento do Cidadão.AI transformou profundamente a compreensão sobre interseções entre tecnologia, democracia e desigualdade. Comecei pesquisa com otimismo tecno-solucionista ingênuo ("IA resolverá problema de transparência"), emergi com perspectiva mais matizada: tecnologia pode amplificar capacidades humanas mas não substitui julgamento crítico, ativismo político, e reformas institucionais. Transparência computacional é ferramenta poderosa, mas é apenas ferramenta – *accountability* efetivo demanda ecossistema: imprensa livre, judiciário independente, cidadãos engajados, e vontade política. Sistemas como Cidadão.AI podem reduzir custo de detectar irregularidades, mas não eliminam necessidade de coragem jornalística para publicar, nem vontade institucional para processar. Tecnologia pode democratizar acesso a análises, mas não democratiza poder de fazer algo com descobertas.

Mensagem aos Futuros Pesquisadores: Se esta monografia inspirar trabalhos subsequentes – seja replicação, extensão, ou crítica do Cidadão.AI – deixo três recomendações: (i) Não subestime complexidade de dados do mundo real – reserve tempo substancial para ETL, limpeza, e validação; dados governamentais nunca são tão estruturados quanto documentação sugere; (ii) Envolvam stakeholders cedo e frequentemente – decisões de design que parecem óbvias para desenvolvedores podem ser incompreensíveis para usuários finais; co-design é trabalhoso mas essencial; (iii) Documentem obsessivamente – código sem documentação é arqueologia digital; escreva READMEs, ADRs, tutoriais, comentários; seu eu-futuro (e comunidade open-source) agradecerá.

Encerramento: Cidadão.AI não é ponto final, mas ponto de partida. O sistema demonstrou viabilidade técnica de aplicar sistemas multi-agente a transparência governamental, mas está longe de realizar potencial completo. Dos 17 agentes funcionais, todos precisam de validação com processamento de dados reais; das dezenas de fontes de dados públicos relevantes, acessamos algumas; dos milhares de cidadãos brasileiros que poderiam beneficiar-se, alcançamos pouquíssimos (32 usuários cadastrados). Há muito trabalho por fazer. Convido comunidade – acadêmica, jornalística, ativista, desenvolvedora – a apropriar-se deste projeto, estendê-lo, criticá-lo, adaptá-lo. Código está aberto, documentação disponível, fundações estabelecidas. Transparência governamental é desafio coletivo; soluções tecnológicas também devem ser.

Finalizo com esperança temperada por realismo: a tecnologia não irá revolucionar a transparência governamental brasileira, mas pode equipar cidadãos com ferramentas mais

potentes para defendê-la. No cenário político atual, onde desinformação prolifera e instituições sofrem ataques, sistemas que facilitam escrutínio baseado em evidências sobre uso de recursos públicos são mais necessários que nunca. Se Cidadão.AI contribuir, mesmo marginalmente, para iluminar o poder dos dados para empoderamento cidadão, esta pesquisa terá cumprido propósito.

Que venham as próximas etapas. A luta por transparência continua – agora, com alguns algoritmos do nosso lado.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRUCIO, Fernando Luiz; LOUREIRO, Maria Rita. Finanças públicas, democracia e accountability. In: ARVATE, Paulo Roberto; BIDERMAN, Ciro (Org.). *Economia do Setor Público no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 75-102. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/282119537>. Acesso em: mai. de 2025.

AMODEI, D. Machines of Loving Grace. Abr. 2025. Disponível em: <https://www.darioamodei.com/essay/machines-of-loving-grace> . Acesso em: jun. 2025.

ATKINSON, R. C.; SHIFFRIN, R. M. Human memory: A proposed system and its control processes. In: SPENCE, K. W.; SPENCE, J. T. (eds.). *The Psychology of Learning and Motivation*. New York: Academic Press, 1968. v. 2, p. 89-195.

AXELROD, Robert. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books, 1984.

BABBAGE, Charles. *Passages from the Life of a Philosopher*. London: Longman, Green, Longman, Roberts & Green, 1864.

BADDELEY, A. D.; HITCH, G. Working Memory. In: BOWER, G. H. (ed.). *The Psychology of Learning and Motivation*. New York: Academic Press, 1974. v. 8, p. 47-89.

BANGOR, A.; KORTUM, P.; MILLER, J. Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, v. 4, n. 3, p. 114-123, 2009.

BARTLETT, Frederic C. *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1932. Disponível em: <https://archive.org/details/Bartlett1932Remembering>. Acesso em: ago. 2025.

BARDZELL, J. Feminist HCI: Taking stock and outlining an agenda for design. In: *CHI 2010: Conference on Human Factors in Computing Systems*. Proceedings. Atlanta: ACM, 2010. p. 1301-1310.

BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. *Software Architecture in Practice*. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.

BAZZAN, A. L. C.; KLÜGL, F. A review on agent-based technology for traffic and transportation. *The Knowledge Engineering Review*, v. 29, n. 3, p. 375-403, 2014. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/knowledge-engineering-review/article/abs/review-o>

n-agentbased-technology-for-traffic-and-transportation/00947E41817CA7336E0A130CBF353D16. Acesso em: jul. de 2025.

BENGIO, Yoshua; SIMARD, Patrice; FRASCONI, Paolo. Learning Long-Term Dependencies with Gradient Descent is Difficult. *IEEE Transactions on Neural Networks*, v. 5, n. 2, p. 157-166, 1994. Disponível em: <https://www.comp.hkbu.edu.hk/~markus/teaching/comp7650/tnn-94-gradient.pdf>. Acesso em mai. de 2025.

BENGIO, Yoshua et al. A Neural Probabilistic Language Model. *Journal of Machine Learning Research*, v. 3, p. 1137-1155, 2003. Disponível em: <https://www.jmlr.org/papers/volume3/bengio03a/bengio03a.pdf>. Acesso em: dez. 2025.

BEYER, B. et al. *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.

BINENBOJM, G. Transparência pública e proteção de dados: tensões e convergências entre a LAI e a LGPD. Em: MENDES, G. F.; SARLET, I. W.; COELHO, A. Z. P. (Coord.). *Direito, Inovação e Tecnologia*. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1.

BLUMER, Anselm et al. Occam's Razor. *Information Processing Letters*, v. 24, n. 6, p. 377-380, abr. 1987. Disponível em: <https://cse.buffalo.edu/~hungngo/classes/2008/694/papers/occam.pdf>. Acesso em abr. de 2025.

BOBBIO, N. *A Era dos Direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: abr. 2025.

BRASIL. Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm. Acesso em: maio 2025.

BRASIL. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 [...] a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm. Acesso em: abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º [...]. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: maio 2025.

BRATMAN, Michael E. *Intention, Plans, and Practical Reason*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

BROOKE, J. SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale. In: JORDAN, P. W. et al. (eds.). *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

BROWN, T. et al. Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 1877-1901, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>. Acesso em: jun. 2025.

CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 30-50, fev./abr. 1990. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/rap/article/view/9049/8182>. Acesso em mai. de 2025.

CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede*. Tradução de Roneide Venancio Majer. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010. v. 1. (A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura). Disponível em: <https://csociais.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/castellsm-a-sociedade-em-rede-cap-6.pdf>. Acesso em jun. de 2025.

CHANDOLA, V.; BANERJEE, A.; KUMAR, V. Anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys*, v. 41, n. 3, article 15, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/220565847_Anomaly_Detection_A_Survey. Acesso em: jul. 2025.

CHO, Kyunghyun et al. Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation. In: *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2014. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1406.1078>. Acesso em jul. 2025.

CHAWLA, Rajeev; BHATNAGAR, Subhash C. Online Delivery of Land Titles to Rural Farmers in Karnataka, India. In: *Scaling up Poverty Reduction: A Global Learning Process*

and Conference. Shanghai: World Bank, 2004. Disponível em: <https://cips.org.in/mmp/documents/Workshops/2015/10to12Aug/Bhoomi.pdf>. Acesso em: set. 2025.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). Relatório de Gestão: exercício 2019. Brasília, DF: CGU, 2020. Disponível em: <https://basedeconhecimento-d.cgu.gov.br/bitstreams/127692e6-a412-4ed2-9d22-2e0bf23228f6/download>. Acesso em: abr. 2025.

CONWAY, Martin A.; PLEYDELL-PEARCE, Christopher W. The Construction of Autobiographical Memories in the Self-Memory System. *Psychological Review*, v. 107, n. 2, p. 261-288, 2000. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10789197/>. Acesso em: jul. 2025.

COOPER, A. et al. *About Face: The Essentials of Interaction Design*. 4. ed. Indianapolis: Wiley, 2014.

COX, Michael T.; RAJA, Anita. *Metareasoning: A Manifesto*. BBN Technical Memo, 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228386849_Metareasoning_A_manifesto. Acesso em jun. de 2025.

DEVLIN, J. et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.04805>. Acesso em: jun. 2025.

DIAKOPOULOS, N. Accountability in algorithmic decision making. *Communications of the ACM*, v. 59, n. 2, p. 56-62, 2016.

DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, v. 48, n. 2, p. 147-160, 1983. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2095101> . Acesso em: set. 2025.

DOSHI-VELEZ, F.; KIM, B. Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv preprint arXiv. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1702.08608>. Acesso em jul. de 2025.

EUBANKS, Virginia. *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press, 2018.

EROL, K.; HENDLER, J.; NAU, D. S. HTN planning: Complexity and expressivity. In: AAAI 1994: Twelfth National Conference on Artificial Intelligence. Proceedings. Seattle: AAAI Press, 1994. p. 1123-1128.

FASSBINDER, A. G. O. A contribution to the process of designing for learning in Massive Open Online Courses (MOOCs). 2018. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-23102018-113518/pt-br.php> . Acesso em: nov. 2025.

FEINBERG, L. FOIA, federal information policy, and information availability in a post-9/11 world. *Government Information Quarterly*, v. 21, n. 4, p. 439-460, 2004.

FILGUEIRAS, F. Além da transparência: accountability e política da publicidade. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n. 84, p. 65-94, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-64452011000300004>. Acesso em: abr. 2025.

FLORIDI, L. *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford: Oxford University Press, 2016.

FLORIDI, L. et al. AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, v. 28, n. 4, p. 689-707, 2018.

FOX, J. The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, v. 17, n. 4-5, p. 663-671, 2007. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/25548267> . Acesso em: abr. 2025.

GAMMA, E. et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston: Addison-Wesley, 1994.

GOMES, W. 20 Anos de Política, Estado e Democracia Digitais: uma cartografia do campo. In: SILVA, S.; BRAGATTO, R.; SAMPAIO, R. (Org.). *Democracia digital, comunicação política e redes*. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2016. p. 39-76.

GOMES, W.; AMORIM, P. K.; ALMADA, M. P. Novos desafios para a ideia de transparência pública. *E-Compós*, v. 21, n. 2, 2018. Disponível em: <https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/1446>. Acesso em: maio 2025.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press, 2016. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.org/>. Acesso em: abr. 2025.

GREGOR, S.; HEVNER, A. R. Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, v. 37, n. 2, p. 337-355, 2013.

HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como "ideologia". Tradução de Felipe Gonçalves Silva. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

HARRIS, Zellig S. Distributional Structure. *WORD*, v. 10, n. 2-3, p. 146-162, 1954. Disponível em: <https://www.its.caltech.edu/~matilde/ZelligHarrisDistributionalStructure1954.pdf>. Acesso em: ago. 2025.

HEVNER, A. R. et al. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/201168946_Design_Science_in_Information_Systems_Research. Acesso em: abr. 2025.

HOCHREITER, Sepp; SCHMIDHUBER, Jürgen. Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, v. 9, n. 8, p. 1735-1780, nov. 1997. Disponível em : https://www.researchgate.net/publication/13853244_Long_Short-Term_Memory. Acesso em out. de 2025.

HOHPE, G.; WOOLF, B. *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Boston: Addison-Wesley, 2003.

HOLLAND, John H. *Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.

HUANG, J. et al. Large language models can self-improve. arXiv preprint arXiv:2210.11610, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2210.11610>. Acesso em out. de 2025.

HUBER, Peter J. *Robust Statistics*. New York: John Wiley & Sons, 1981. (Wiley Series in Probability and Statistics). Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Cankaya/post/What_is_new_about_the_global_injectivity_in_terms_of_the_leading_minors_of_the_Jacobian/attachment/59d6209b79197b807797f13d/AS%3A291621783523328%401446539459191/download/Peter_J._Huber-Robust_statistics-Wiley-Interscience%281981%29.pdf. Acesso em mar. de 2025.

HÜBNER, Jomi Fred; SICHTMAN, Jaime Simão; BOISSIER, Olivier. MOISE+: towards a structural, functional, and deontic model for MAS organization. In: *Proceedings of the First International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)*. Bologna: ACM, 2002. p. 501-502. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/221456372_MOISE_Towards_a_Structural_Functional_and_Deontic_model_for_MAS_organization. Acesso em: jun. 2025.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua 2021: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101963_informativo.pdf. Acesso em: ago. 2025.

IRM - INDEPENDENT REPORTING MECHANISM. Brazil Results Report 2021-2023. Washington, DC: Open Government Partnership, 2023. Disponível em: <https://www.opengovpartnership.org/documents/brazil-results-report-2021-2023>. Acesso em: mai. 2025.

IZACARD, Gautier et al. Atlas: Few-shot Learning with Retrieval Augmented Language Models. *Journal of Machine Learning Research*, v. 24, n. 251, p. 1-43, 2023. Disponível em: <https://jmlr.org/papers/v24/23-0037.html>. Acesso em: out. 2025.

JANSSEN, M.; CHARALABIDIS, Y.; ZUIDERWIJK, A. Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, v. 29, n. 4, p. 258-268, 2012. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2012.716740>. Acesso em: abr. 2025.

JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, v. 1, n. 9, p. 389-399, 2019.

KALAI, Adam Tauman et al. Why Language Models Hallucinate. arXiv preprint arXiv:2509.04664, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.04664>. Acesso em: nov. 2025.

KAPLAN, J. et al. Scaling Laws for Neural Language Models. arXiv preprint arXiv:2001.08361, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2001.08361>. Acesso em: abr. 2025.

KARPUKHIN, Vladimir et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering. In: *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, p. 6769-6781, 2020. Disponível em: <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.550/>. Acesso em: jun. 2025.

KHATTAB, Omar; ZAHARIA, Matei. ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT. In: *Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)*. Xi'an:

ACM, 2020. p. 39-48. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2004.12832> . Acesso em: set. de 2025.

KITSING, M. Success without strategy: e-government development in Estonia. *Policy & Internet*, v. 3, n. 1, p. 1-21, 2011.

KROTOV, V.; SILVA, L. Legality and ethics of web scraping. *Communications of the Association for Information Systems*, v. 43, article 1, 2018.

LAMPORT, Leslie. The Part-Time Parliament. *ACM Transactions on Computer Systems*, v. 16, n. 2, p. 133-169, maio 1998. Disponível em: <https://lamport.azurewebsites.net/pubs/lamport-paxos.pdf>. Acesso em ago. de 2025.

LEWIS, P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 9459-9474, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>. Acesso em: jun. 2025.

LIU, F. T.; TING, K. M.; ZHOU, Z.-H. Isolation Forest. In: 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining. Proceedings. Pisa: IEEE, 2008. p. 413-422. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/224384174_Isolation_Forest. Acesso em: jul. 2025.

MADAAN, A. et al. Self-refine: Iterative refinement with self-feedback. *arXiv preprint arXiv:2303.17651*, 2023.

MARCH, S. T.; SMITH, G. F. Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, v. 15, n. 4, p. 251-266, 1995. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/222484351_Design_and_Natural_Science_Research_on_Information_Technology. Acesso em: maio 2025.

MELLIN, W. W. Babbage's Analytical Engine. *Science*, v. 126, n. 3286, p. 1276-1277, dez. 1957.

McGEE, R.; GAVENTA, J. Shifting Power? Assessing the Impact of Transparency and Accountability Initiatives. *IDS Working Papers*, v. 2011, n. 383, p. 1-39, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/227728473_Shifting_Power_Assessing_the_Impact_of_Transparency_and_Accountability_Initiatives. Acesso em: abr. 2025.

MICHENER, G.; BERSCH, K. Conceptualizing the quality of transparency. Paper apresentado na 1st Global Conference on Transparency Research, Rutgers University, Newark, 2011.

MIKOLOV, Tomas et al. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. arXiv preprint :1301.3781, 2013. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>. Acesso em: dez. de 2025.

MIRANDA, J. Barreiras cognitivas no acesso à informação pública: um estudo sobre portais de transparência. *Revista Brasileira de Ciência da Informação*, v. 15, n. 2, p. 234-251, 2022.

MITTELSTADT, B. Principles alone cannot guarantee ethical AI. *Nature Machine Intelligence*, v. 1, n. 11, p. 501-507, 2019.

MOSCOVITCH, Morris et al. Episodic Memory and Beyond: The Hippocampus and Neocortex in Transformation. *Annual Review of Psychology*, v. 67, p. 105-134, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26726963/>. Acesso em: set. 2025.

MYERSON, Roger B. *Game Theory: Analysis of Conflict*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.

NADER, Karim; HARDT, Oliver. A single standard for memory: the case for reconsolidation. *Nature Reviews Neuroscience*, v. 10, n. 3, p. 224-234, mar. 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19229241>. Acesso em: ago. de 2025.

NASH, John F. Non-Cooperative Games. *Annals of Mathematics*, v. 54, n. 2, p. 286-295, set. 1951. Disponível em: <https://www.cs.upc.edu/~ia/nash51.pdf>. Acesso em mai. de 2025.

NIELSEN, J. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press, 1993.

NORMAN, D. A. *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded edition. New York: Basic Books, 2013.

NORTH, D. C. *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

O'NEIL, Cathy. *Algoritmos de Destruição em Massa: como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia*. Tradução de Rafael Abraham. 1. ed. Santo André, SP: Editora Rua do Sabão, 2020. ISBN 978-65-86460-02-5.

ONGARO, Diego; OUSTERHOUT, John. In Search of an Understandable Consensus Algorithm. In: *USENIX Annual Technical Conference*, 2014. Disponível em: <https://www.usenix.org/conference/atc14/technical-sessions/presentation/ongaro>. Acesso em: jun. de 2025.

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP). Declaration of Open Government. Washington, DC: OGP, 2011. Disponível em: <https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration>. Acesso em: abr. 2025.

OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION. The Open Definition 2.1. 2015. Disponível em: <https://opendefinition.org/od/2.1/en/>. Acesso em: maio 2025.

OPPENHEIM, C.; SCHAFER, P. How to cite datasets and link to publications. DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre, 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: abr. 2025.

PARETO, Vilfredo. Manuale di Economia Politica. Milano: Società Editrice Libreria, 1906.

PASCANU, Razvan; MIKOLOV, Tomas; BENGIO, Yoshua. On the Difficulty of Training Recurrent Neural Networks. In: International Conference on Machine Learning (ICML), 2013. Disponível em: <http://proceedings.mlr.press/v28/pascanu13.pdf>. Acesso em ago. de 2025.

PEFFERS, K. et al. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. Journal of Management Information Systems, v. 24, n. 3, p. 45-77, Winter 2007-2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/284503626_A_design_science_research_methodology_for_information_systems_research. Acesso em: abr. 2025.

PINHO, J. A. G. Investigando portais de governo eletrônico de estados no Brasil: muita tecnologia, pouca democracia. Revista de Administração Pública, v. 42, n. 3, p. 471-493, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/j8dGWgrkM8KVBwm5gzXhSJr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: ago. 2025.

PINHO, J. A. G.; SACRAMENTO, A. R. S. Accountability: já podemos traduzi-la para o português? Revista de Administração Pública, v. 43, n. 6, p. 1343-1368, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/g3xgtqkwFJS93RSnHFTsPDN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: maio 2025.

PIRES, R. et al. Sabiá: Portuguese Large Language Models. In: Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023. p. 12567-12584.

POSSAMAI, A. J.; GONZATTI, F. Transparência e dados abertos governamentais: desafios para a qualidade da informação no contexto brasileiro. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 25, n. 3, p. 178-201, 2020. Disponível em: https://arquivofee.rs.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/20160520td-n.-145-dados-abertos-governamentais_-1.pdf Acesso em: set. 2025.

PRIES-HEJE, J.; BASKERVILLE, R.; VENABLE, J. R. Strategies for design science research evaluation. In: 16th European Conference on Information Systems (ECIS). Proceedings. Galway: ECIS, 2008. p. 255-266.

PRIESTLEY, Maurice B. *Spectral Analysis and Time Series*. London: Academic Press, 1981. 2 v.

RAO, Anand S.; GEORGEFF, Michael P. Modeling Rational Agents within a BDI-Architecture. In: International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR), 1991. p. 473-484. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/2362946_Modeling_Rational_Agents_within_a_BDI-Architecture. Acesso em jun. de 2025.

RAMÍREZ, Sebastián. FastAPI. 2024. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: maio 2025.

REIMERS, Nils; GUREVYCH, Iryna. Reporting Score Distributions Makes a Difference: Performance Study of LSTM-networks for Sequence Tagging. In: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2017. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/reader/235e255462446d7364d9a5df7dc6fe736a7249ad>. Acesso em set. de 2025.

REITER, E.; DALE, R. *Building Natural Language Generation Systems*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

ROBERTSON, Stephen E.; SPÄRCK JONES, Karen. Relevance Weighting of Search Terms. *Journal of the American Society for Information Science*, v. 27, n. 3, p. 129-146, 1976. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/301222420_Relevance_weighting_of_search_terms. Acesso em jun de 2025

ROSENSCHEIN, Jeffrey S.; ZLOTKIN, Gilad. *Rules of Encounter: Designing Conventions for Automated Negotiation among Computers*. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Harlow: Pearson, 2021.

SCHEDLER, A. Conceptualizing Accountability. In: SCHEDLER, A.; DIAMOND, L.; PLATTNER, M. F. (eds.). *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999. p. 13-28.

SCHÖLKOPF, B. et al. Estimating the support of a high-dimensional distribution. *Neural Computation*, v. 13, n. 7, p. 1443-1471, 2001. Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/tr-99-87.pdf> . Acesso em: jul. 2025.

SCHREYER, M. et al. Detection of Anomalies in Large Scale Accounting Data using Deep Autoencoder Networks. *arXiv preprint arXiv:1709.05254*, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1709.05254> . Acesso em: jul. 2025.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf> . Acesso em: mar. de 2025.

SEARLE, John R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

SCHURR, Nathan et al. The DEFACTO System: Training Tool for Incident Commanders. In: *Proceedings of the Twentieth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*. Pittsburgh: AAAI Press, 2005. p. 1555-1562. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/221606148_The_DEFACTO_system_Training_tool_for_incident_commanders. Acesso em: out. de 2025.

SHANNON, Claude E. A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, v. 27, p. 379-423, 623-656, 1948. Disponível em: <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>. Acesso em: mai. 2025.

SHNEIDERMAN, B. *Human-Centered AI*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

SIMON, Herbert A. *The Sciences of the Artificial*. 3. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

SMITH, Reid G. The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver. *IEEE Transactions on Computers*, v. C-29, n. 12, p. 1104-1113, dez. 1980. Disponível em: https://www.reidgsmith.com/The_Contract_Net_Protocol_Dec-1980.pdf. Acesso em set. de 2025.

SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. BERTimbau: Pretrained BERT Models for Brazilian Portuguese. In: BRACIS 2020. Proceedings. Cham: Springer, 2020. p. 403-417. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/345395208_BERTimbau_Pretrained_BERT_Models_for_Brazilian_Portuguese . Acesso em: jun. 2025.

SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. Portuguese Named Entity Recognition using BERT-CRF. arXiv preprint arXiv:1909.10649, 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1909.10649> . Acesso em: jun. 2025.

STIGLITZ, J. E. The contributions of the economics of information to twentieth century economics. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 115, n. 4, p. 1441-1478, 2000. Disponível em: <https://academic.oup.com/qje/article/115/4/1441/1842108> . Acesso em: set. 2025.

TRÄSEL, M. Jornalismo guiado por dados: aproximações entre a identidade jornalística e a cultura hacker. *Estudos em Jornalismo e Mídia*, v. 11, n. 1, p. 291-304, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/1984-6924.2014v11n1p291> . Acesso em: ago. 2025.

TULVING, Endel. Episodic and Semantic Memory. In: TULVING, Endel; DONALDSON, Wayne (Ed.). *Organization of Memory*. New York: Academic Press, 1972. p. 381-403.

UNESCO. *SDG 16.10.2 Indicator: Access to Information Laws and Implementation*. Paris: UNESCO, 2023.

VAN DIJK, J. *The deepening divide: inequality in the information society*. London: Sage Publications, 2005.

VASWANI, A. et al. Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 30, p. 5998-6008, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> . Acesso em: jun. 2025.

WANG, R. Y.; STRONG, D. M. Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. *Journal of Management Information Systems*, v. 12, n. 4, p. 5-33, 1996. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07421222.1996.11518099>. Acesso em: dez. 2025.

VENABLE, J.; PRIES-HEJE, J.; BASKERVILLE, R. FEDS: a framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, v. 25, n. 1, p. 77-89, 2016.

VERHULST, S.; YOUNG, A. Open Data in Developing Economies: Toward Building an Evidence Base on What Works and How. Cape Town: African Minds, 2017. Disponível em: <http://www.africanminds.co.za/dd/open-data-in-developing-economies/> . Acesso em: jul. 2025.

WARDLE, C.; DERAKHSHAN, H. Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Strasbourg: Council of Europe, 2017. Disponível em: <https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html> . Acesso em: jul. 2025.

WEIZENBAUM, Joseph. ELIZA — A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man And Machine. Communications of the ACM, v. 9, n. 1, p. 36-45, jan. 1966. Disponível em : <https://web.stanford.edu/class/cs124/p36-weizenbaum.pdf>. Acesso: mai. de 2025.

WIGGINS, Adam. The Twelve-Factor App. 2011. Disponível em: <https://12factor.net/>. Acesso em: ago. 2025.

WOOLDRIDGE, M. An Introduction to MultiAgent Systems. 2. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2009.

WINOGRAD, Terry. Procedures as a Representation for Data in a Computer Program for Understanding Natural Language. 1971. MIT AI Technical Report 235. Disponível em: <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0721399.pdf>. Acesso em ago. de 2025.

ZUIDERWIJK, A. et al. Critical Factors for Open Data Publication and Use: A Comparison of City-level, Regional, and Transnational Cases. JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government, v. 13, n. 2, p. 89-111, 2021. Disponível em: <https://jedem.org/index.php/jedem/article/view/397> . Acesso em: set. 2025.

APÊNDICE

Cidadão.AI : Interface do Usuário do Sistema : <https://cidadao-ai-frontend.vercel.app/pt>

API Backend: <https://cidadao-api-production.up.railway.app>

Documentação Swagger: <https://cidadao-api-production.up.railway.app/docs>

ReDoc: <https://cidadao-api-production.up.railway.app/redoc>

Documentação Técnica : <https://anderson-ufrj.github.io/cidadao.ai-technical-docs/docs/intro>

1. Interface do Usuário do Sistema Cidadão.AI (Do Autor, 2025)

Como Funciona

Inteligência artificial brasileira fiscalizando o governo 24 horas por dia

2. Interface Conversacional Interna do Sistema Cidadão.AI (Do Autor, 2025)

3. Documentação Técnica do Sistema Cidadão.AI (Do Autor, 2025)

4. Documentação API (Backend) em Formato SwaggerUI do Sistema (Do Autor, 2025)

"Operários" - Tarsila do Amaral (1933)

Cidadão.AI - Plataforma de Transparência Pública

1.0.0
OAS 3.1

Investigação inteligente de dados públicos brasileiros com IA multi-agente

[/openapi.json](#)

[Terms of service](#)
[Cidadão.AI - Website](#)
[Send email to Cidadão.AI](#)
 Proprietary

■ Feito com ♥ para o povo brasileiro ♥

Autho

Filter by tag

Health Check

GET
/health/status
Health Check

GET
/health/detailed
Detailed Health Check

GET
/health/
Simple Health

5. Sistema Ágora de Cursos (Do Autor,2025)

Ágora Cidadão.AI

Plataforma aberta de aprendizado em IA e desenvolvimento

Entrar com GitHub

Entrar com Google

Área Kids

Aprendizado para crianças de 6-12 anos

^

Pais: façam login para configurar a Área Kids

Entrar com GitHub

Entrar com Google

Termos de Uso da Área Kids

6. Sistema Ágora de Cursos - Dashboard (Do Autor,2025)

Ágora
Cidado.AI

2.025 XP Anderson Lv.21

Ola, Anderson!
Level 21 + Mentor 2.025 XP 2975 XP para Arquiteto

2 STREAK
1025h ESTUDO
35 SESSOES

Mentores IA 2 disponíveis

Santos-Dumont
Backend & Arquitetura
Codigo PRs Arquitetura
Conversar

Lina Bo Bardi
Design & Frontend
Design UX/UI Cultura
Conversar

Apresentação Agora Concluído
Reveja a apresentação do projeto

Termo de Compromisso LOPB
Reveja seu contrato e baixe o PDF

Trilhas Cursos
Diário Agenda
Atividades Histórico
Ranking Posicao

Linha do Tempo Atividade recente +395 XP

- Badge: Pioneiro** Primeiro login Agora
- Badge: Curioso** 100+ XP Agora
- Badge: Primeiro Passo** 1+ sessao Agora
- Badge: Explorador** 5+ sessoes Agora
- Badge: Japaguri** 3+ streak OU 5+ sessoes Agora

Ver tudo

7. Sistema Ágora de Cursos - Kids (Do Autor,2025)

Ágora
Cidado.AI

Heine

Área Kids

Olá, Heine! 🙌
Vamos aprender programação de um jeito divertido?

0 VÍDEOS
0 CONVERSAS
1 DIAS

Seus Mentores Escolha um para conversar!

Monteiro Lobato
Contador de Histórias
Criador do Sítio do Picapau Amarelo! Vou te contar histórias incríveis enquanto você...

Tarsila do Amaral
Artista Criativa
Pintora do Abaporu e da Negra! Vou te ensinar a criar coisas lindas com cores,...

Sua Jornada Ver certificado

v1.0 v2.0 v3.0

Iniciante Cidadozinho Explorador

8% para o próximo nível!

0 Vídeos
0 Conversas
1 Dias

Trilhas de Aprendizado Ver todas →

Programação para Crianças 0/12
Aprenda a programar com Scratch e crie seus próprio...

Por que Aprender a Programar? 0/6
Descubra os superpoderes que a programação pode t...

História da Computação 0/6
Viaje no tempo e conheça a evolução dos computadores!

Você sabia?
Programação é como um superpoder! Com ela, você pode criar jogos, aplicativos, robôs e muito mais! 🚀

POSFÁCIO

Digestão

Um ensaio sobre Brasil, cidadania e código

Criolo, em *Menino Mimado*, escreveu: *Eu não quero viver assim, mastigar desilusão*. Eu também não quero. Nunca quis. Mas cresci num país que ensina a mastigar desde cedo: mastiga a fila, mastiga o não, mastiga o "volta amanhã", mastiga o "você tem o papel?", mastiga a burocracia, mastiga o silêncio de quem trabalha a vida inteira e nunca sabe pra onde vai o dinheiro. Mastigar desilusão é gesto brasileiro, tão nosso quanto o café que desde de criança, via meu pai colher nas montanhas de Minas.

Só que existe outra realidade: Tarsila a inventou através da pintura: Abaporu, *o homem que come*. O quadro que inaugurou a antropofagia, não como teoria, como prática. Engolir o que veio, digerir, devolver transformado. Quando escolhi Abaporu como ícone do Cidadão.AI, não estava citando história da arte. Estava nomeando o que já fazia comigo mesmo há anos: devorar esse país, pedaço por pedaço, e tentar devolver algo que faça sentido.

Este ensaio é isso. Verbo, não substantivo. Mastigar. Digerir. Reinventar a própria fome — a que não se mata com pão, nem com livro, nem com diploma. Fome de identidade. De existir por completo num país que ainda está aprendendo a se reconhecer.

Há um continente que a Europa inventou antes de conhecer. Descreveram suas amazonas, seus homens com cabeça no peito, seu ouro que brotava do chão. Quando chegaram, o que encontraram não cabia nas crônicas — então reescreveram o continente até ele caber. Quinhentos e vinte e cinco anos depois, ainda estamos tentando nos entender.

Há um país dentro desse continente que não conhece a si mesmo. Elis cantou isso em *Querelas do Brasil*: o Brasil não conhece o Brasil. E a frase ficou, porque as verdades que doem não saem. São muitos Brasis, e nenhum deles conversa com o outro. O país do meu pai não era o país do jornal. O país da roça não era o país da capital. O país que me formou não existe nos livros que li quando quis entender o mundo.

O Brasil não foi descoberto em 1500. Ele se descobre todo dia. Nas pessoas. Nas ruas. Nos dados que ninguém lê. No silêncio de quem trabalha e nunca pergunta.

Nasci nas montanhas onde o café cresce. Meu pai era lavrador. As mãos dele conheciam a terra como extensão do corpo — sem precisar pensar, sem precisar nomear. Heidegger escreveu sobre o ser-à-mão, a ferramenta que desaparece quando funciona, que só vira objeto quando quebra. A enxada do meu pai nunca foi objeto. Era gesto, era ritmo, era vida. Ele não usava a ferramenta; ele era a ferramenta. Ele parou de estudar na quarta série porque a roça não espera, porque pobre não tem escolha, porque esse país sempre soube extrair mais do que devolver. Nunca leu uma planilha de orçamento público. Nunca soube pra onde ia o imposto. Nunca viu o Estado que, em tese, deveria ser dele.

Aos dezessete anos, ele me levou para fazer matrícula em Ouro Preto. Eu era menor de idade, precisava dele para assinar. Foi a primeira vez que ele viu a capital do nosso estado de ouro. O homem que conhecia cada curva da montanha se perdeu numa rodoviária. Assinou os papéis em silêncio. Me entregou pra um mundo que ele nunca ia habitar. Voltou pra roça. Ele já se foi. Algumas ausências são grandes demais para caber em palavras.

Fui estudar filosofia porque queria entender o mundo. Descobri que não entendia a minha própria realidade e da minha nação.

Na biblioteca municipal da minha cidade natal, Muzambinho, depois da aula, eu ficava horas. A biblioteca se chama Machado de Assis. Eu não sabia ainda que isso era presságio. Li o defunto autor antes de entender o que era ironia, antes de saber que se podia rir e cortar ao mesmo tempo. Brás Cubas ria dos vivos. Eu, ria junto sem saber de quê.

Anos depois, voltei pra mesma cidade. A biblioteca ainda está lá. Eu é que sou outro. Machado virou agente no meu sistema. O moleque da biblioteca virou programador e um quase-cientista. Quando li Lima Barreto, encontrei Policarpo Quaresma — o major que amou esse país até a loucura. Quaresma queria que falássemos tupi, que cultivássemos a terra, que fôssemos autênticos. E o que o Brasil fez com ele? Chamou de louco. Trancou no hospício. Fuzilou. Neste ano, presenteei minha orientadora, Aracele, com este livro. A mulher que me viu no técnico e disse que eu devia fazer computação. Eu não ouvi. Fui pro mundo. Fui pra filosofia. Voltei. Ela ainda estava lá. Dei a ela a história de um homem que amou demais um país que não sabe se reconhecer.

Em Ouro Preto, pisei nas mesmas pedras que os escravizados carregaram para erguer igrejas que nunca seriam deles. Chico cantou isso: essa pátria e seus filhos que *andavam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais*. O ouro saiu daqui. A glória ficou na Europa. E nas ladeiras, o que resta é o peso dos corpos.

Li Heidegger, tentando encontrar alguma ontologia que explicasse por que meu pai trabalhava tanto e tinha tão pouco. Não encontrei. A filosofia europeia não foi feita pra responder perguntas brasileiras. Li Donna Haraway — o manifesto ciborgue, a dissolução das fronteiras entre natureza e cultura, humano e máquina. E numa tarde qualquer, percebi que sabia Kant mas não sabia o Brasil. Sabia Hegel mas não sabia meu pai.

Voltei.

O caminho nunca foi reto. Filosofia, garçom, recomeço... O Brasil não deixa ninguém subir em linha reta. Voltei pra Minas. Voltei pro IFSULDEMINAS, para a mentoria da Aracele. Ela diz que sou filho do IFSULDEMINAS. E eu, que rodei o país procurando um lugar, descobri que meu lugar era onde eu já tinha estado.

Descobri outras coisas também. Me descobri gay num país que ainda mata por isso. Descobri que identidade é construção, não herança. Que o cidadão que eu queria libertar era também eu mesmo — tentando existir inteiro num lugar que prefere gente pela metade.

Construí dezessete agentes. Dei a eles nomes. Não escolhi esses nomes pra explicar funções. Escolhi porque cada um carrega um pedaço do que me trouxe até aqui.

Zumbi é a resistência que aprendi vendo meu pai levantar todo dia antes do sol. Dandara é a luta que não pede licença. Tiradentes é o sonho que custa caro, que às vezes custa tudo.

Lampião é o interior que o país finge que não existe — o mesmo interior que me cercava minha infância. Obaluaiê é a cura que vem de onde não esperam. Nanã é a memória, a anciã, o que não pode ser esquecido.

Drummond é a pedra no meio do caminho, a máquina do mundo. Niemeyer é a curva, a recusa de fazer reto o que pode ser bonito. Senna é a velocidade que um filho de lavrador precisa ter pra chegar a algum lugar num país que foi feito pra ele ficar parado.

Oxóssi caça. Ceuci protege. Maria Quitéria combate. Bonifácio insiste na integridade.

E Abaporu coordena; *o homem que come*. O símbolo antropofágico da nossa própria realidade: um país que só se entende quando se devora.

Esses nomes não são homenagem. São espelho.

García Márquez disse, quando recebeu o Nobel de Literatura, que a solidão da América Latina vem do fato de ser contada por outros. Que nos deram uma realidade emprestada e nos cobraram por não caber nela. Que a única resposta é inventar a própria.

É isso que estou tentando.

Não sei se alguém vai usar esse sistema, ou se haverá legítimo interesse das pessoas e instituições. Mas sei que muitas pessoas passam a vida inteira sem acesso ao país que ajudaram a construir. Sei que somos muitos — pacatos cidadãos que acordam cedo, correm pra não chegar atrasados, pagam imposto que nunca sabem pra onde vai.

Não quero mastigar desilusão. Quero digerir o Brasil e devolver ferramenta.

Hoje, finalizo esta tese, em breve, defenderei.

O cursor pisca. A ciência fala. O sol nasce pela janela.

O café sobre a minha mesa ainda está quente.

E em algum lugar, Machado ri.

O escritor. A biblioteca. O agente. A ferramenta.

O menino aprendeu a digerir.

Anderson Henrique da Silva

Dezembro de 2025